

Міністерство освіти і науки України
Польське Товариство філософської педагогіки
імені Броніслава Ф. Трентовського (ТРФ)
Наукове польсько-українське товариство Україна–Польща
Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки
Національної академії педагогічних наук України
Інститут вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди
Національної академії наук України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національна Академія Національної гвардії України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Під знаком Григорія Сковороди:
зоряний час української культури

МАТЕРІАЛИ
Х Всеукраїнської
науково-практичної конференції
з міжнародною участю

ФІЛОСОФІЯ
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:
ПЕДАГОГІКА І ПОЛІТИКА
САМОПІЗНАННЯ

3 – 4 грудня 2024 року

Харків
ХНПУ – 2025

Міністерство освіти і науки України
Польське Товариство філософської педагогіки
імені Броніслава Ф. Трентовського (TRF)
Наукове польсько-українське товариство Україна–Польща
Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки
Національної академії педагогічних наук України
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди
Національної академії наук України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національна Академія Національної гвардії України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

**Під знаком Григорія Сковороди:
зоряний час української культури**

МАТЕРІАЛИ

**X Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

**«ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:
ПЕДАГОГІКА І ПОЛІТИКА САМОПІЗНАННЯ»**

(3–4 грудня 2024 року)

Харків
ХНПУ – 2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/зенодо.15459649>

ББК 87.3

Редакційна колегія:

- Наталія Радіонова** – доктор філософських наук, професор, головний редактор; Україна;
Світлана Бережна – доктор філософських наук, професор; Україна;
Майя Триняк – доктор філософських наук, професор; Україна;
Дейл Бертелсен – доктор філософії, професор Блумбергського університету; США;
Мечислав Гулда – доктор соціологічних наук, професор Гданського університету;
Польща;
Світлана Корнієнко – доктор філософських наук, професор, Україна;
Ольга Дольська – доктор філософських наук, професор, Україна;
Мар'яна Дроботенко – доктор філософських наук, професор; Україна;
Криштофф Штадлер – доктор філософських наук, професор Віденського Інституту права,
Австрія.

Затверджено Вченою радою

*Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
Протокол №12 від 5 грудня 2024 року*

«Філософія Григорія Сковороди: педагогіка і політика самопізнання»: Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури» (3–4 грудня 2024 року) / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Електронне видання – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2025. – 107 с. – pdf 1,4 Mb.

Збірник містить матеріали проведеної Всеукраїнської науково-практичної конференції, доповідей провідних фахівців з філософії, молодих науковців та майбутніх дослідників з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах, проблем сьогодення, творчості Григорія Сковороди та його заповітів, педагогічної та філософської спадщини філософа.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

DOI: <https://doi.org/10.5281/зенодо.15459649>

Напередодні урочистої події – 80-річчя з дня присвоєння імені Григорія Сковороди Харківському національному педагогічному університету (Постанова РНР України і ЦК ВКП (б) України від 28 лютого 1945 р.), варто наголосити, що цей визначний рубіж є не лише святом, але й приводом підбити підсумки та окреслити нові перспективи. Університет протягом всієї історії існування був осередком духовності, велика роль відводиться популяризації та пропагуванню ідей великого мудреця і вірного сина українського народу – Григорія Сковороди.

Філософсько-освітній аспект історії Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди також містить у собі потужний потенціал сквородинівської традиції. У стінах університету проводиться вже X Всеукраїнська науково-практична конференція «Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури», яку започаткувала видатна філософиня сучасності, докторка філософських наук, професорка, член-кореспондентка НАПН України, завідувачка кафедри філософії ХНПУ імені Г. С. Сковороди Марія Култаєва.

Нажаль, у цьому році як і кожного наступного року ця конференція та всі інші університетські події будуть відбуватися без фізичної присутності Марії Култаєвої. Мине час, кожен із нас навчився в певному смислі відтворювати подумки душевні і високоінтелектуальні виступи Марії Култаєвої, подумки ставити до неї запитання та отримувати відповіді у власних розміркуваннях, бо світло її думки – це дороговказ для кожного, хто відданий ідеї служіння Розуму.

***Юрій Бойчук,
доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України,
ректор Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди***

АКАДЕМІЧНА ПОЗИЦІЯ МАРІЇ КУЛТАЄВОЇ ЯК ВЗІРЕЦЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СМІЛИВОСТІ

Бойченко Михайло

*доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теоретичної і практичної філософії,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
провідний науковий співробітник,
Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ*

Кожна наукова стаття, фактично кожна публікація Марії Култаєвої була інтелектуальним викликом. В чомусь це була завжди і інтелектуальна провокація, але провокація добра, яка змушувала читачів думати, цікавитися чимось новим для себе, про важливість чого вони і не підозрювали. Це була провокація як дружнє спонукання, або жартівливе заманювання, або й ширий заклик до якоїсь хорошої справи – щоби вберегти від якоїсь небезпеки і переспрямувати до якихось більш важливих речей. Це була турбота про те, щоби люди не захоплювалися чимось оманливим, щоби їх не завела на манівці якась мара, *fata morgana* – але натомість зверталися до справжнього блага, до справжніх цінностей.

От якщо пригадати статті Марії Дмитрівни. Наприклад, остання її стаття у журналі «Філософія освіти», у співавторстві з її донькою, Надією Григоровою, була присвячена міжнародним науковим відрядженням [Kultaieva, & Grygorova, 2023]. До речі, стаття написана англійською мовою – і у цьому теж виклик для українського читача. Але ж, якщо українські науковці ідуть за кордон, отже, вони вже повинні знати англійську мову. Мабуть, Марія Дмитрівна саме для них написала англійською мовою цю статтю, щоби вони шанувалися: якщо вже їдете у відрядження, то маєте знати мову міжнародного спілкування. Але й мають також, передусім самі перед собою, звітувати: для чого туди їдуть. В цій статті розкрито причини і наслідки того, чому ці відрядження можуть бути не лише благом, але й завдавати шкоду, або просто бути чимось несуттєвим – наприклад, наскільки легко замість того, щоби отримати новий академічний досвід, люди займаються науковим туризмом або імітують запозичення цього досвіду.

І у цьому – вся Марія Дмитрівна. Чи вона пише про цифрову освіту, цього разу українською мовою, називаючи при цьому цю освіту «дигітальною» [Култаєва, 2020]. Я ще свого часу трошки полемізував з пані Марією: адже у нас як правило, транслітерують як «диджитальна» освіта – від англійського «диджитал» (*digital*, тобто цифровий). І все одно

Марія Дмитрівна не погоджувалася. Тоді я навів наступний аргумент, що є такі ліки «дигіталіс», від прийому яких здорова людина може і померти, а тому це буде недоречне непорозуміння, якщо залишити у перекладі «дигітальна» освіта. Марія Дмитрівна сказала, що вона зовсім не це має на увазі і все ж наполягла на своїй версії транслітерації. Але я чомусь підозрюю, що пані Марія якраз могла брати до уваги і це можливе додаткове негативне значення, адже вона ставилася з деякою пересторогою до цієї «дигітальної» освіти. Бо якщо раптово замінити класичну освіту «дигітальною», або навіть радикально підмінити одну іншою – то якраз і вийде ефект ніби від прийому дигіталісу.

Також у Марії Дмитрівни була стаття-застереження ще 2018 року про освіту у Третньому райху [Култаєва, 2018], і у цій статті Марія Дмитрівна проводила такі ледь приховані паралелі з українським «ура-патріотизмом» і його можливими наслідками у освіті, якщо комусь захочеться туди його запровадити. Добре, що у нас є паралелі з цією німецькою історією лише на рівні загроз для освіти, але не паралелі щодо нацифікації освіти – цього у нас і близько немає. Але сама ситуація війни, яка викликала в Україні здорове національне піднесення, створює різні суспільні і культурні ефекти, і не лише позитивні у площині міжнаціональних стосунків з народом країни-агресора. Поки ми звертаємося до свого розуму, до своєї культури і утримуємося від того, щоби зайти на це небезпечне мінне поле ура-патріотичної освіти, яка підмінє розум емоціями, романтикою такою сумнівною, я би навіть сказав, псевдоромантикою. Саме від цього і застерігала Марія Дмитрівна.

Також неодноразово і у своїх статтях, і у виступах своїх Марія Дмитрівна застерігала від псевдоромантики хибного студентоцентризму [Култаєва, 2017]. Вона казала, що університет базується на професурі, і якщо ми, так би мовити, «віддамо віжки» студентству, тоді це буде гірша версія популізму: ми втратимо не лише науку, а ми втратимо освіту в університеті. Якщо ми підемо шляхом такого, я би сказав, нестримного студентоцентризму, якщо студенти почнуть обирати, які їм професори подобаються, які не подобаються, яких з них залишати, яких не залишати, які навчальні курси залишати, а які – ні, то тоді ризикуємо взагалі втратити академічність. Адже більшості людей подобаються речі доволі далекі від академії. Тому, звісно, необхідно мати зворотній зв'язок зі студентством, але не ставити побажання студентства як наріжний камінь академічної освіти, чи як замковий камінь у арці, який каменярі-масони ставили, щоб він тримав усю арку.

Усі ці застереження Марія Дмитрівна робила дуже тонко, у стилі, як то кажуть латиною, *sapienti sat*: тобто, зрозуміти ці застереження, почути їх,

розшифрувати міг лише той, хто має сам достатньо високу освіту, хто сам має сміливість застосовувати свій розум, умів не йти за течією, не слухати різні гасла, які звучать звідусіль – і які, як правило, не такі розумні, як привабливі. І тому, хоча Марія Дмитрівна завжди була критичною, і я би навіть сказав, гранично критичною, але при цьому ніколи не була грубою, ніколи не була нав'язливою, натомість була делікатною, могла допустити іронію. Але ця іронія у неї була, як правило, добра. Лише зрідка, і то не у тексті, а на словах, від неї можна було зрідка почути якийсь сарказм, навіть трошки їдкий сарказм. Вона не любила різних шахраїв, у тому числі інтелектуальних шахраїв – відчувала це шахрайство одразу. І при тому, що Марія Дмитрівна могла багатьом таким персонажам зіпсувати не лише настрої, а й кар'єру, але, як правило, вона нічого такого не робила – ані спеціально, ані випадково. Марія Дмитрівна була дуже стримана, вона вважала, що доля кожного у руках вищих сил, і все саме собою з часом врівноважиться. Вона не прагнула втручатися – директивно, авторитарно, і у свою долю, і у долю людей, які були біля неї: завжди вона старалася долю усіх, кому могла, долю хоч трошки, а покращити – передусім, так би мовити, своїми інтелектуальними інвестиціями.

І тут треба зазначити, що інтелектуальна сміливість Марії Дмитрівни в ній самій була врівноважена її інтелектуальною культурою, її добрим ставленням до інших людей, врівноважена її розумом. Тому що, як кажуть китайці, коли хтось має таку чесноту, як щирість, як відвертість, яка йде зі щирістю рука-в-руку, але біля них немає ще й вихованості і культури, то така щирість і відвертість дуже легко переходять в грубість і в те, що у західній культурі називається хамством. Це – те, у що впадає багато хто з критиків, яким не вистачає культури. Багатьом із критиків варто було би повчитися у Марії Дмитрівни винятковій тактовності, винятковій вихованості, винятково високій і, я би сказав, аристократичній культурі. У неї була і висока загальна культура, і аристократична культура виховання розуму – постійного виховання і власного розуму, і своїх співбесідників, тих, до кого зверталася Марія Дмитрівна.

Багатьом з нас пощастило поспілкуватися з Марією Дмитрівною, і я думаю, багато хто з нас буде ще довго згадувати і не один раз ті слова, які вона нам говорила, з якими вона до нас зверталася. І я теж лише з часом починав розуміти, на що вона дуже прозоро, але дуже тонко натякала. Хто зумів зрозуміти і прийняти цей натяк – це велике щастя. Ми всі ще багато таких натяків з часом зрозуміємо, згадаємо і будемо ще повертатися до них не один раз.

Ще хочу додати деякі акценти до тієї певної паралелі, яку я проводив раніше у іншому виступі. Якщо порівняти публічні позиції Марії Дмитрівни Култаєвої і Мартіна Гайдегера – великого німецького інтелектуала, хоча й дуже суперечливої політично постаті, – тоді побачимо як багато спільного, так і багато різючих відмінностей.

Як слушно і влучно зауважив Володимир Олексійович Абашнік, Марія Дмитрівна дуже добре знала німецьку мову і віртуозно здійснювала філософські переклади німецьких філософських текстів на українську – ще у радянські часи, коли це взагалі мало кому було доступно. А пані Марія черпала свої філософські знання з німецьких першоджерел. У 1970-80-і роки в Україні цих оригінальних текстів майже не було, але якщо вони і були, то майже не було людей, які настільки добре знали би німецьку, щоби адекватно їх розуміти і перекладати. Більше того – для того, щоби адекватно їх перекладати, адекватно розуміти, що було закладено у цих текстах, необхідно було добре володіти не лише німецькою мовою, але й німецькою культурою. Це було потрібно, щоби розуміти не лише верхній смисловий шар, але й відчувати підтексти, вловлювати деякі іронічні речі.

От, до прикладу, якщо взяти тексти Теодора Адорно [Адорно, 2017], то це не просто майже наскрізь іронічні тексти, але настільки, що мало не кожне друге речення у нього треба розуміти з точністю до навпаки. Тобто, навіть якщо він ніби хвалить дещо, треба розуміти, що насправді він це їдко критикує у такий спосіб. Інколи такі речі можна було мовними засобами виявити, але більшість таких речей можна адекватно перекласти лише знаючи біографію Адорно, знаючи добре історію Німеччини, культуру Німеччини, мистецтво, політику Німеччини, особливо тоді, коли Адорно створював свої твори. Тобто потрібна і висока культура перекладача, і висока культура філософа, і просто висока європейська культура, щоби зрозуміти те, що писав Адорно, що писали інші класики німецької філософії 20-го століття, класики німецького ідеалізму тощо. Марія Дмитрівна уміла все це побачити, відчувати і передати у перекладі.

Тому у 1970-80-і роки в Україні, можливо, одиниці були здатні на адекватний переклад німецьких філософських текстів, а, можливо, на рівні Марії Дмитрівни – і ніхто не був інший здатен на це, крім неї. Мій батько, Іван Васильович Бойченко, і мій вчитель, Анатолій Миколайович Лой, теж знали тоді німецьку мову, знали дуже добре філософію, але настільки тонко німецьку все ж не знали, як Марія Дмитрівна. У той час на усіх, хто читав німецькою філософські твори в оригіналі, дивилися як на людей набагато

вищого класу в філософії, порівняно з усіма іншими. Чому? Тому що переклади були дуже відредаговані, відфільтровані ідеологічно, а інколи й відверто перекручені. Переклади були препаровані – не просто більш чи менш точні, а викривлені. Адже те, що суперечило марксизму-ленінізму або взагалі вилучалося, або ж перекладалося з суттєвими корективами, перетлумаченнями. І тому той, хто міг в оригіналі прочитати, а ще й зрозуміти, що там у оригіналі з філософського погляду написано – таких перекладачів-філософів сприймали як представників іншого, кращого світу. А якщо говорити про фахівців екстра-класу, якою була Марія Дмитрівна, то це були люди на взірєць якихось магів. Звичайні люди не могли не те, щоби зрозуміти, але навіть помітити ті потужні сили, які біля них знаходилися. І тут з'являється маг і ніби з нічого знаходить істину, знаходить смисли – там, де всі проходили повз і нічого не помічали.

Тому таких людей дуже шанували і дуже побоювалися. Тому що боятися магів варто. Адже якщо проводити паралель з творами Джона Толкієна по цій метафорі щодо магів, то у нього є дуже різні маги: до прикладу, є маг Гендальф, а є маг Саруман – не менш вправний, ніж Гендальф, а може і сильніший як маг, ніж Гендальф, але якщо Гендальф – добродушний, то Саруман уже – недобррозичливий до тих, хто не володіє магією. То ті, що цими знаннями достеменної німецької філософії володіли, то володіли ними як своєю магією. Звісно, що і щодо інших іноземних філософій це почасти працювало, але особливо – щодо німецької, яку за високим рівнем розвитку можна порівняти хіба що з французькою чи британською. Але у кожному разі тут при перекладі можна було дуже легко, але фатально помилитися. Тут тонке володіння цим іноземним філософським матеріалом робило справжні дива. І тому той, хто цим делікатним матеріалом добре володів, міг дуже легко виставити на сміх тих, хто по своїй наївності філософськи помилявся, спираючись на якісь недосконалі переклади. І тому, очевидно, Марія Дмитрівна почувала себе як нянька з багатьма видатними українськими філософами, яким треба було допомогти з формулюванням, підказати делікатно. Адже нянька може і по попі нашльопати і в куток поставити, але Марія Дмитрівна цього не робила – завжди намагалася допомогти, підказати, підштовхнути, повернути у правильному напрямку, причому не публічно.

І тому це було велике щастя, що з нами була Марія Дмитрівна. Наше щастя, що вона допомогла багатьом з нас у філософії. Чому я так багато говорю про її перекладацькі таланти? Тому що якраз я мав досвід спільного перекладу з Марією Дмитрівною – ми з нею удвох перекладали працю

Клауса фон Байме «Політичні теорії сучасності» [Байме, 2024]. Ми – Сергій Вікторович Пролєєв як керівник проекту, Костянтин Сергійович Малєєв як видавець, я як спів-перекладач і Руслан Мироненко як спонсор і організатор перекладу – ми усі ще встигли за життя Марії Дмитрівни перевидати цей переклад, щоб її порадувати у останні дні її життя: вона дуже хотіла, щоби було це перевидання. Власне, це останнє, що я встиг сказати Марії Дмитрівни. Я вдячний долі за цю зустріч з нею у своєму житті.

Хочу сказати, що Марія Дмитрівна була добрий маг, це була добра фея, яка багатьом допомогла. Хто хотів, той міг побачити, як ці чари робляться. Марія Дмитрівна ніколи не приховувала своєї роботи, завжди намагалася розказати, пояснити усе. Зі своїми друзями і колегами любила довго спілкуватися і розповідати усі ці речі, ділилася своїми фаховими секретами – і особисто, і по телефону. Такими фаховими секретами майстри рідко коли діляться насправді: маги не пояснюють свої «фокуси». Марія Дмитрівна ж навпаки – намагалася залучити, привернути до цієї філософської і перекладацької справи тих, хто по-справжньому цікавився. Тому справжня інтелектуальна сміливість – завжди щедра, саме така, як це показувала Марія Дмитрівна.

Інтелектуальна сміливість – це шлях, який лише зовні інколи нагадує шлях Надлюдини, той шлях, на який став Саруман-Гайдегер, який всіх намагався задурманити, залякати, висміяти в очі чи позаочі – принизити. Це – шлях Гайдегера [Heidegger, 2014]. Але шлях Марії Дмитрівни – це не шлях Гайдегера. Шлях Марії Дмитрівни – це щось дуже близьке до справжнього шляху Надлюдини. Адже Надлюдина – це людина надзвичайно багата і щедра душею. Така людина, як правило, гостро відчуває інтелектуальну самотність, адже піднятися на такий рівень інтелекту – доступно далеко не кожному. Це завжди – виняткова ситуація. Ці люди, прагнучи дотягнутися до істини, стають трагічно самотніми. І у цьому трагізмі хтось стає зверхнім і озлобленим, очевидно, як став Гайдегер багато у чому. А хтось стає навпаки – дуже добрим, щедрим, допомагає всім. Йде шляхом істини – так, як йшла Марія Дмитрівна, так, як ішов, очевидно, Григорій Сковорода. І шукають усі можливості, щоби не відштовхнути від себе, не вивершитися над усіма, а навпаки – щоби наскільки можливо підняти, хоч трошки вище, але підняти, наблизити до того переживання радості пізнання істини, яке відчула сама Марія Дмитрівна, відчував, мабуть, Ніцше у кращі роки свого життя, відчувають кращі представники світової філософії.

Такою була Марія Дмитрівна. І ми ще прийдемо до усвідомлення, що це був філософ світового рівня – і що нам пощастило разом з нею жити і спілкуватися. І ми будемо ще читати і перечитувати неодноразово її статті, її книжки, будемо перечитувати роботи її аспірантів, докторантів. Тому що у цих роботах якісь речення, якісь думки, особливо там, де позначена новизна, де в тексті є висновки – там іде дуже багато думок Марії Дмитрівни, якими вона дуже щедро ділилася, а не забирала усе собі, як дехто робить у науці. Настільки багатою інтелектуально була Марія Дмитрівна, що могла би ще роками ділитися і ділитися з нами нескінченно своєї науковою істиною. Той шлях, яким на якому була Марія Дмитрівна, відкритий кожному. Чи по силам кожному пройти по ньому? Вочевидь, ні. Комусь заважають одні життєві обставини, комусь – інші. Комусь бракує спроможностей і талантів від природи. Але наблизитися до цього шляху, хоч трошки по ньому пройти – я думаю, може кожен. І коли ми будемо читати і перечитувати тексти Марії Дмитрівни, знайомитися з її життям – ми всі будемо йти цим шляхом. Чого я усім нам і бажаю. І ще раз – уклінно дякую Марії Дмитрівні, що вона була з нами, що вона була такою щедрою, такою доброю – що вона була Марією Дмитрівною, нашою Марією Дмитрівною. Дякую.

Список використаних джерел:

1. Адорно, Т. (2017). Теорія напівосвіти (пер. з нім. М. Култаєвої). *Філософія освіти*, 20(1), 128–152. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2017-20-1-128-152>
2. Байме, К. (2024). *Політичні теорії сучасності*. Пер. з нім. М. Култаєвої та М. Бойченка. Київ: Стилос. 396 с.
3. Култаєва М. (2017). Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах. *Філософія освіти*, 20(1), 153-195.
4. Култаєва, М. (2018). Філософія освіти і виховання Третього рейху: витоки, політико-ідеологічні контексти та концептуальні конструкти. *Філософія освіти*, 22(1), 25–87.
5. Култаєва, М. Д. (2020). Homo digitalis, дигітальна культура і дигітальна освіта: філософсько-антропологічні і філософсько-освітні розвідки. *Філософія освіти*, 26(1), 8–36. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2020-26-1-1>
6. Heidegger, M. (2014). *Gesamt Ausgabe. IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnungen. Band 94. Überlegungen II–VI (Schwarze Hefte 1931–1958)*. Hrsg. von Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. 536 S.
7. Kultaieva, M., & Grygorova, N. (2023). On Advantage or Disadvantage of Academic Scholarship for Life. *Philosophy of Education*, 29(2), 8–26. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2023-29-2-1>

МИСТЕЦТВО ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Бакай Світлана

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

В історії педагогічної думки XVIII століття одне з чільних місць посідає науково-педагогічна спадщина, просвітницька і культурно-громадська діяльність визначного філософа, педагога-гуманіста, поета, музиканта й просвітителя Григорія Сковороди. Різні аспекти його поглядів і сьогодні вивчаються та творчо використовуються в науковій та навчально-виховній роботі з молоддю у вищих і середніх освітніх закладах України, творчих професійних і громадських колективах різної спрямованості. Його біографія – це дух протесту, народного волелюбства, козацького завзяття, історія ненастанних шукань духовно багатогранної людини, що в тісному єднанні з народом, у повсякденній подвижницькій просвітницькій праці знаходила зміст свого існування, невтомно пропагувала та впроваджувала в життя ідеали правди, добра, духовної краси й гуманізму.

Аналіз праць Г.Сковороди, спогадів його сучасників і біографів свідчить, що важливе місце в духовному розвитку особистості він відводив мистецтву, яке становило невід'ємну складову частину життєдіяльності людини. Особливо плідним, на його думку, є музичне виховання, головною метою якого просвітянин вважав формування духовного світу особистості, пізнання і розвиток притаманних людині музично-естетичних нахилів, здібностей та обдарувань, з тим, щоб вона мала змогу плідно використати їх під час самостійної життєдіяльності.

Музику Г. Сковорода визначав як «філософію педагогіки», що відображала людську красу, сприяла самопізнанню та самовдосконаленню людини, допомагала розкриттю її внутрішнього світу, бо справжні краса й добро, істинність, людяність і справедливість, стверджував він, це феномени духовного світу людської особистості. У різних жанрах й формах музики педагог бачив особливий шлях до серця людини, спрямований на пробудження в неї щирості й добра, формування гуманних почуттів і загальнолюдських якостей. Музика не тільки «сад втіхи», але і «джерело думок вдячних», зазначав Г.Сковорода. У притчі «Вдячний Єродій» педагог підкреслював: «Музика – це ліки у жалобі і в сумові, втіха в журбі та забава в щасті» [1].

Ідеалом музичного виховання педагог вважав формування духовно розвиненої, освіченої, соціально активної і національно свідомої людини, наділеної високими мистецько-естетичними якостями, патріотичними почуттями, здатної до розвитку природних нахилів і здібностей, самовдосконалення та самореалізації. В музиці Г. Сковорода бачив гарантом залучення молоді до загальнолюдських матеріальних і духовних цінностей шляхом глибокого вивчення і пізнання надбань національної музичної культури, історії та літератури, волелюбних мистецьких традицій українського народу.

Григорій Сковорода особливе значення приділяв музиці яка торкалася душі і зневажав музику, яка писалася тільки «для розваг». З іронією говорив про *«занадто багато веселоців»*, яким *«задовольняються багатії й особи, які мають у світі достаток»*. Він відстоював музичне мистецтво, близьке простому народові, мистецтво, що приносить користь, сприяє освіті, полегшує працю. Педагог був переконаний, що використання народнопісенного мистецтва поглиблює духовний розвиток людської особистості, сприяє формуванню в неї гуманних здібностей, скромності, людяності й милосердя, поваги до праці та людей. Філософ вважав, що в музичному мистецтві за допомогою зовнішнього образу треба сягнути вглиб, збагнути його внутрішню, приховану сутність, а це не кожному доступно. Так у творі «Кільце» Г. Сковорода пише: *«скрип музичного інструменту почує будь-хто, але щоб почути смак в гармонії, повинно бути інше вухо, а інакше, ти глухий в музиці»* [1].

Народна пісня глибоко вплинула на оригінальну творчість Г. Сковороди. Прикладом може бути характеристика, дана педагогом народній українській пісні-веснянці: *«...ця пісня як мила ікона весною»*. Народнопоетична музична творчість, зазначав педагог-мистець, своїм корінням *«...сягає в сиву давнину, коли формувалася українська людиність»*. У народних піснях та музиці висловлюється віра людей у краще майбутнє, розкриваються глибокі людські почуття і переживання, ідеї людяності й милосердя, щедрої духовності й любові до дітей, притаманні українському народу [1]. Поряд із цим у своїх творах, листах до учнів та сучасників Г.Сковорода, вперше дав визначення фольклору як *«тритисячолітньої печі»*, що *«неопально»* випікає та зберігає багатовікову народну мудрість, народні звичаї і традиції, та висвітлив вплив українського музичного фольклору на формування духовно *«істинної»* людини [1].

Вагому роль у духовному вихованні особистості Г. Сковорода надавав театральному мистецтву. З цього приводу Г. Сковорода писав, що після

довгого міркування він зрозумів: *«Світ подібний до театру, щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за здібностями. У театрі дійову особу хвалять не за знатність ролі, а за вдалість гри. Я довго міркував про це і після великого випробовування себе побачив, що не можу представляти в театрі світу жодної особи вдало, крім низької, простої, безтурботної, самотньої. Я цю роль обрав, узяв її і – задоволений»* [2].

Сам Г. Сковорода був дуже охочий до театральних, студентських вистав та рекреацій – випускних мистецьких свят наприкінці кожного навчального року і добирав на флейті мотиви пісень. Педагог-музикант проявив себе як автор і організатор постанови драматичної вистави, брав участь у постановках інтермедій, вертепних вистав, які за змістом були міцно пов'язані з народною творчістю, де дійовими особами виступали селяни, козаки, солдати [1]. За Г.Сковородою, у процесі роботи над майбутньою виставою відбувається формування і розвиток внутрішньої та зовнішньої культури кожної окремої особистості. Він вважав, що мова, жести та міміка на сцені висловлюють внутрішні, правдиві потреби, почуття та бажання людини, розкривають її сутність. Важливим джерелом, що зумовило «театральні мотиви» в працях Г. Сковороди, була народна творчість.

Варто зазначити, що впровадження в практику підготовки сучасних вчителів методів і засобів театального мистецтва і сьогодні є цілком актуальним. Доцільно використовувати театральне мистецтво у сучасній системі освіти і виховання за двома основними завданнями будь-якої театальної школи: формування творчої особистості актора і розкриття глибинних можливостей його діяльності на сцені. Перше завдання естетичне – формування світогляду, художнього стилю, морального складу. Друге ж досягається шляхом професійного виховання актора, і з урахуванням театальної специфіки реалізується в практиці освіти і виховання в цілому.

Проблема образотворчого мистецтва також посідала вагоме місце в філософській та педагогічній спадщині українського мислителя. На його думку, для занять будь-яким видом мистецтва, дитина повинна мати певні здібності: *«Кожен може бачити кольори на картині, але для того, щоб побачити малюнок і жвавість, потрібне інше око, а не мати його – сліпий у живописі»*. Особливу увагу просвітителя в образотворчому мистецтві привертала символіка. У символах Г.Сковорода вбачав шлях до розкриття сутності світу, до пізнання людиною самої себе і, зрештою, досягнення нею щастя.

Він не писав про мистецтво спеціальних праць, але його педагогічно-філософські твори містять чимало цікавих думок про природу образотворчого мистецтва, про вміння правильно його оцінювати. Г.Сковорода часто проводив аналогії з живописом і архітектурою, де основою є не покладені фарби, а схований за ним малюнок, план, виношені в голові у художника. Про природу мислитель писав як про першооснову образотворчого мистецтва, як про невичерпне джерело тем, ідей та образів для митця. Якою б досконалою не була картина, мальована фарбами, вона, всього лише «червоний бруд», «малярський пил» щодо природи в її завершеній гармонійності і красі. Картина, намальована без орієнтації на життєвий матеріал, на природу, не має жодної цінності, і як сказав Г.Сковорода, «краще вже ліпити глиняні сковорідки, аніж малювати без натури». Різнобічність інтересів Г. Сковорода дає підставу твердити, що він сам умів добре малювати та власноручно ілюструвати свої рукописи.

Таким чином, вивчення спадщини Г. Сковорода показує, що він визначав роль мистецтв у духовному розвитку людини, через художні образи та алегорії передає значення фарб у розумінні видимого і невидимого не тільки в візуальних мистецтвах, але й у лабіринтах життєвого світу.

Список використаних джерел

1. Бакай С.Ю. Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С. Сковорода на Слобожанщині. Дис... канд.пед.наук. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Харків. 2004. 263 с.
2. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів. За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. Харків–Едмонтон–Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. 1400 с.

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ДУХ ЧАСУ

Бакуменко Олександр

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковорода

Людське життя тісно пов'язане з творчістю, яке визначається як діяльність, яка здатна породжувати як якісно нові матеріали, так і духовні цінності, що мають суспільне значення. Це своєрідний рух від старого до нового. Творча функція притаманна живій природі і поширюється на сферу неживої природи. Внутрішньою ж основою людської діяльності є пізнання, активність, креативне мислення, цілепокладання.

Самореалізація людини здійснюється саме через здатність творити. Творчість завжди є синтезом духовного та предметно-практичного. В контексті цього синтезу народжується і займає значне місце технічна творчість. Всі досягнення науки – це органічний результат розвитку технічної думки. Це синергія вченого та інженера, яка тісно пов'язана з винахідництвом, проектуванням, орієнтацією на новизну, інтуїтивні здогадки.

В сучасну епоху технічна творчість розвивається дуже інтенсивно, що потребує адекватної оцінки її значення та визначення її ціннісного, антропологічного виміру, критичного аналізу феномена техніки.

Технічна творчість – це простір, де зустрічається дух людини зі світом природи. Це спосіб поєднання матеріальних потреб з красою світу. Часто технічна творчість має своїм джерелом віртуальне буття – сновидіння, інтуїцію, уяву, задуми, інсайди. Вона, як правило, випереджає час, як на декілька століть, наприклад, випередив час своїми проектами Леонардо да Вінчі, коли працював над створенням літальних машин, водолазного спорядження, кулемета, прожектора...

Зараз весь світ входить у таку стадію розвитку, коли основними показниками розвитку країни виступають інформація та швидкість її оновлення, інтелектуальна база, новітні проривні технології, інноваційні державні фонди, розробка та впровадження «ноу-хау». Створення винаходів є основним показником високої кваліфікації науково-технічних кадрів. Цінністю виступає не груба робоча сила, а саме інтелект людини, можливість творчого мислення, пошук невідомого, що дає рушійну силу науково-технічному прогресу.

Технічна творчість при цьому складається з відкриттів, винаходів, раціоналізаторської діяльності, створення дослідницьких зразків промислової продукції та ін.

Технічну творчість слід розглядати як своєрідний ланцюг, який складається з практики, технології, раціональної та емпіричної інтуїції, наукового пізнання, волі, креативності, орієнтації на загальнолюдські цінності, гуманістичні чинники, дотримання етичного кодексу, мінімізації ризиків, пов'язаних з інноваційними технологіями.

ДИСКУРС ЗЕМЛІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Блажко Валентин

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Філософська спадщина видатного українського мислителя є взірцем скарбниці символічних та метафізичних значень, де дискурс землі, на перший погляд, не репрезентовано у розмислах митця. Л. Рибалко й Т. Куценко наголошують: «Питання пізнання власної особистості та втілення її можливостей, необхідність постійного розвитку та самовдосконалення, досягнення щастя, продуктивна праця – це питання, до яких звертається у своїх працях філософ-мандрівник» [1, с. 124]. Проте образ людини, її філософсько-антропологічний вимір у творчості Сковороди, є тією призмою, за допомогою якої дослідники можуть звернутися й до феномена природи, що набуває особливого значення у добу екологічних криз, спровокованих діяльністю людини. Людина як мікрокосм у прагненні до пізнання себе – пізнає світ – макрокосм, природу – і таким чином досягає щастя.

Дискурс землі у працях Сковороди ми вбачаємо у контексті «сродної праці», яка спрямована на реалізацію практичної діяльності, яка є невіддільною від морально-етичного й духовного вдосконалення людини. «Сродна праця» є обов'язковою й непохитною умовою досягнення щастя людиною. Одним із модусів «сродної праці», за мислителем, є «хліборобська душа», «потяг до землеробства», що втілено образом «господар-хлібороб» [2]. Через взаємодію із землею людина не тільки забезпечує власне існування, а й досягає глибшого усвідомлення свого духовного потенціалу, на розкриття якого і спрямовані роздуми українського філософа. Земля постає своєрідним дзеркалом, в якому людина може побачити власну сутність та зрозуміти своє призначення. І в цьому полягає свобода людини.

Дискурс землі у Сковороди тісно переплітається з його етичним вченням про самопізнання та пошук щастя. Філософ вбачає у землеробській праці шлях до досягнення внутрішньої гармонії та справжнього щастя, яке полягає у відповідності людини своїй природі. Глибинний потенціал цієї ідеї стверджує сучасність: праця на землі не лише розкриває перед людиною таємниці природи, а й є засобом для усвідомлення власного духовного потенціалу, запорукою духовного здоров'я людини та суспільства.

Список використаних джерел:

1. Рибалко Л.С., Куценко Т.В. Імперативи самореалізації особистості у творчій спадщині Григорія Сковороди: минуле, сьогодення. Розвиток гуманістичних ідей у неперервній освіті: від Григорія Сковороди до сучасного педагога-новатора : колективна наукова монографія. Полтава ; Київ : ПАНУ ім. М. В. Остроградського, 2023. С. 123–132.
2. Сковорода Г.С. Розмова, що називається Алфавіт, або Буквар Миру. *Сковорода. Найкраще* / пер. М. Кашуби, Г. Сварник, Н. Федорака; передм. Р. Чопика, А. Любки; іл. Данила Мовчана. Львів : Видавництво Terra Incognita, 2018. С. 136–211.

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПРАКТИК ЖИТТЄТВОРЧОСТІ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ

Васильєв Олексій

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Амбівалентність практик життєтворчості є самоочевидною настільки, наскільки амбівалентність є природною складовою особистісного розвитку людини, що засвідчує динамічність її соціокультурних саморепрезентацій через здатність до саморефлексії та творчості. Здібність людини як «ексцентричної істоти» (Г. Плеснер) виокремлювати та самопізнавати власне «Я» спонукає «недосконалу істоту» (А. Гелен) до активної діяльності у соціумі. Безперечно, така діяльність може бути конструктивною і деконструктивною, суспільно значимою або руйнівною.

Поліаспектність смислів людського буття є основним предметом філософсько-етичних розміркувань Г. Сковороди. У творчій обсерваторії українського мислителя у розробці одночасно перебувають декілька образів-концептів практик життєтворчості людини. Серед основних – «життя-мандрівка», «життя-щастя», «життя – духовний мир», «життя – сродна праця». Єдине, у чому застерігав Г. Сковорода людину націлену на самопізнання: не можна за межами самого себе знайти справжнє, справжній скарб в середині нас [3, с.309].

Під час вивчення творчості та життєвого шляху філософа, про якого існує усталена думка, ніби він жив згідно власної філософії, або що його життєвий досвід втілюється в його філософському світогляді (Сократ, Епікур, Сартр, Сковорода), невідворотно виникає чергова дилема «курки та яйця». Питання щодо первинності життєтворчої практики або філософських переконань, реального або уможлядного, практичного або теоретичного. Такий серпанок амбівалентності огортає особистість Г. Сковороди,

про що наголошують багато дослідників, а Д. Чижевський навіть складає розлогий перелік протилежних характеристик, якими його нагороджували. Так, слобожанського мислителя вважають одночасно оригінальним та несамостійним, систематичним та хаотичним, науковцем та народним мудрецем, релятивістом від етики та «абсолютним» етиком, емоційним містиком та раціональним матеріалістом. Для того, щоб зрозуміти, як такі поєднання можливі в одній постаті, Чижевський пропонує придивитися до ідей внутрішньої єдності, що випливає із глибини власного духа філософа. Одним із висновків такого методологічного прийому є припущення, що Сковорода «усе змішував, усе зливав у одне» [4, с.28].

Подібну думку розвиває доктор філософських наук І. Карівець, який відносить творчість Сковороди до напрямку «вічної філософії» (за визначенням О. Гакслі) та розглядає її як метафілософське явище. Духовну спадщину Сковороди не можна назвати філософською в тому сенсі, який надали цьому слову новочасні напрямки раціоналізму та емпіризму [1]. Своїм підходом до життя та мислення, своїм невіддільним одне від одного взаємопроникненням філософії, релігії, поезії, містики, педагогіки, міфотворчості, Сковорода більше близький до античних натурфілософів, аніж до свого сучасника І. Канта, якого можна назвати чистим стовідсотковим філософом свого часу.

Спираючись на дослідження попередників (Ярмусь, 1989; Гнатюк, 2010), І. Карівець називає кордоцентричне вчення Сковороди «філософією цілісної людини», і такою, що «збагатила українську культуру своєю універсальністю, але притлумила її аналітичні та раціональні початки» [2, с.149].

Таким чином, сквородинську спадщину, можна розглядати не як суто амбівалентну, тобто таку що майже завжди носить відбиток нерішучості, невизначеності, роздвоєності, а як синкретичну, тобто синтезовану з таких життєвих та філософських поглядів, що не зіставлені із двох протилежних або більшої кількості протиречливих думок та переконань, а являють собою цілісну композицію, об'єднану навколо провідного сенсоутворюючого принципу.

Список використаних джерел:

1. Карівець І. Метафілософія Григорія Сковороди. – Національний університет «Львівська політехніка» Філософські науки Vol. 2, No. 1, 2016. – С. 87 – 90.
2. Карівець, І. (2023). Григорій Сковорода: синкретизм – кордоцентризм – мудрість. Філософська думка, 2, 144–152. <https://doi.org/10.15407/fd2023.02.144>
3. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. – Харків – Едмонтон – Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011, 1400 с.
4. Чижевський Д. І. Філософія Г.С. Сковороди. – Харків: Прапор, 2004. – С. 26 – 28.

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В УКРАЇНСЬКОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Верецагін Олег

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

У сучасну епоху графічний дизайн перетворився на потужну форму комунікації у глобальній інтернет-аудиторії. Графічний дизайн завдяки сучасним технологіям значно розширив свій функціональний потенціал, який традиційно розумівся як засіб візуального оформлення, що зводилось до поєднання естетики та практичного підходу у створенні об'єктів дизайну. У просторі сучасної інтернет-культури український графічний дизайн виконує стратегічно важливу комунікативну функцію. Адже, засобами графічного дизайну можна транслювати наративи, формувати ціннісні пріоритети та впливати на свідомість споживачів.

Саме тому важливо зробити акцент на культурній місії графічного дизайну, на його здатності створювати умови для актуалізації духу української давнини в сучасних контекстах. Здійснювати популяризаторську та просвітницьку місію серед сучасної молоді. Також важливим культурним завданням є дослідження різних аспектів творчості Г. Сковороди, а також її збереження у різних форматах.

Культурно-антропологічні інтерпретації образу і творчості Г. Сковороди є багатоплановими. Це й ілюстрації до його творів, серед найбільш цікавих досвідів графічного прочитання образів Г. Сковороди – «Байки Харківські», проілюстровані творчою майстернею «Аграфіка». Це й сучасне графічне прочитання відомих із гравюр та живопису портретів Г. Сковороди, що досить часто стає основою для стилізованих варіацій образу Г. Сковороди та його використання як брендингу української традиції на емблемах, брендах, грошових купюрах, на тканині (хустки, шкарпетки та ін.). Це й використання цитат та афоризмів для створення динамічних композицій та арт-додатків до текстового матеріалу. Також варто відзначити, що цифрові технології значно сприяють візуалізації образу Г. Сковороди. це й інтерактивна гра для дітей – «Запитай Г. Сковороду».

На мою думку, велике значення у пошуках українським народом власної ідентичності, відіграє поширення серед широкого загалу користувачів унікального авторського письма Г. Сковороди. в цьому контексті хочу зосередити увагу на творчості Олексія Чекаля – відомого українського

графічного дизайнера і науковця, одного із засновників фестивалю шрифту та каліграфії «Свято кирилиці». Він здійснив чи не першу спробу в українському науково-мистецькому просторі «розібратися, які були джерела естетичного мислення Сковороди, що впливало на форму письма, оформлення рукописів та відчуття краси» [1, с. 265].

Отже, український графічний дизайн, який прагне осмислити культурну спадщину Г. Сковороди в новому віртуальному контексті, є потужним чинником транслявання символів і кодів української культури.

Список використаних джерел:

1. Чекаль О. Каліграфічна спадщина Сковороди на роздоріжжі між європейським, грецьким та слов'янським скорописом XVIII століття / Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи: колективна монографія / За заг. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. КП «Міська друкарня», 2023, с. 265 – 283.

КУЛЬТУРНА І СУСПІЛЬНА МІСІЯ ФІЛОСОФІЇ АБО ДЕКІЛЬКА РОЗМІРКУВАНЬ З ПРИВОДУ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Верховод Лілія

*аспірантка 1-го року навчання заочної форми, спеціальності 053 Психологія
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*

Філософія в українському суспільстві тривалий час сприймалася як академічна дисципліна, відірвана від реального життя, як інтелектуальна розкіш, що не має безпосереднього впливу на суспільні процеси. Однак чи справді філософія стала «духовним антикваріатом» – витонченою проте непрактичною прикрасою на політичному тілі суспільства? Чи все ж таки залишається його життєво важливим органом – духовним серцем, місцем, де сходяться розум, воля і сумління?

В умовах сучасної України філософія не замикається у стінах академічних інституцій, вона інтегрується в суспільні процеси, надаючи аналітичний інструментарій для розуміння національної кризи, війни, державотворення. Ідеї, що містяться в працях Мирослава Поповича та Сергія Кримського, стали інтелектуальними дороговказами для розбудови демократичної свідомості та громадянської відповідальності. Їхні концепції слугують теоретичною основою для осмислення української ідентичності та формування національного дискурсу, який протистоїть зовнішнім загрозам та імперським зазіханням.

Сьогодні українська філософія набуває ще більшої актуальності завдяки працям Володимира Єрмоленка, Тараса Лютого, Андрія Баумейстера, сучасним філософам, котрі досліджують феномен війни, трансформацію суспільної свідомості. Володимир Єрмоленко аналізує культурний вимір українського спротиву, наголошуючи на важливості історичного дискурсу у боротьбі за незалежність. Тарас Лютий досліджує механізми імперського мислення, демонструючи його руйнівний вплив на суспільні структури та спосіб мислення цілих націй. Андрій Баумейстер в своїх роботах звертається до філософії морального вибору, досліджуючи, як екзистенційний досвід війни змінює уявлення про відповідальність, свободу та людську гідність. Їхні дослідження не лише формують нові підходи до розуміння сучасних подій, а й сприяють становленню національної свідомості, ґрунтуючись на філософських ідеях, які допомагають орієнтуватися в складній реальності. Внесок українських мислителів у цей процес є визначальним.

Повномасштабна війна виявила справжню сутність філософії як життєво необхідної дисципліни. Чи могла б Україна протистояти ворогу, якби не мала міцного фундаменту філософських уявлень про свободу, гідність та справедливість? Саме філософія дала нам категоричне розуміння, що боротьба – це не лише за територію, а й за збереження сенсів, за збереження людської сутності. Військова етика, моральний вибір між виживанням і честю, стратегічне планування, що базується не лише на раціональному розрахунку, а й на глибинних моральних принципах, – усе це свідчить про те, що філософія продовжує бути серцем суспільства.

Політичний вимір в свою чергу підтверджує її важливість, оскільки філософія дає змогу не втратити людяність в перегонах амбіцій. У глобальному інформаційному просторі йде боротьба не лише за матеріальні ресурси, а й за концепти правди, справедливості, відповідальності. Українська нарація ґрунтується на глибоко філософських підходах: від Карла Ясперса з його ідеєю екзистенційного вибору до Ганни Арендт з її поняттям тоталітаризму. Сучасні українські філософи аналізують цю війну як цивілізаційний конфлікт, де зіштовхуються авторитарна та демократична системи. Лютий акцентує увагу на деконструкції імперського мислення, пояснюючи, як ідеологічні наративи Росії формують агресивну політику. Кримський вбачав у філософії не лише академічну дисципліну, а й силу, здатну змінювати суспільну свідомість.

Якщо філософія здається антикваріатом, то лише для тих, хто не усвідомлює її впливу. Вона продовжує формувати суспільні сенси, окреслювати національну ідентичність, визначати моральні рамки поведінки.

Україна сьогодні – це доказ того, що філософія є не лише академічною традицією, а й практичною необхідністю. Вона залишається духовним серцем нації, допомагаючи суспільству не лише осмислювати сучасність, а й будувати майбутнє. Оскільки філософія в сучасному просторі стає інструментом дії, орієнтиром у складні історичні моменти, що допомагає формувати нову Україну, засновану на принципах свободи, правди та моральної відповідальності.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ

Водовозов Ілля

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Новітні технології, глобальні виклики сучасної цивілізації потребують пошуку ефективних способів адаптації. Науково-технічний прогрес потребує більш гнучкого, інноваційного мислення.

Саме інженерне мислення є таким інструментом, який дає змогу адаптуватися до швидкоплинного сьогодення, шукати практичні рішення.

Інженерне мислення походить з вміння знаходити практичні рішення для широкого кола проблем. Інженер – це, перш за все, винахідник, який аналітично мислить, пропонує нестандартні та ефективні рішення, має креативний погляд на проблему, вміє аналізувати, шукає реальні практичні рішення.

Інженерне мислення допомагає уникати імпульсивних рішень, раціонально підходити до розв'язання будь-яких проблем, вміти відокремлювати основні дані від другорядних, мислити нестандартно. Інженерний підхід часто надає можливість покращити продуктивність, автоматизувати рутинні процеси тощо.

Логіка є головною складовою інженерного мислення, вона дає змогу будувати довгострокові стратегії, швидко орієнтуватися в інформаційному полі.

Сучасний український соціум має великий попит на наступні компетенції майбутнього: відсутність шаблонів і штампів у мисленні, адаптацію до непередбачуваних ситуацій, вміння приймати обґрунтовані рішення, працювати зі складними системами, мати гнучкий емоційний інтелект, вміти працювати у команді, брати на себе відповідальність, ставити реалістичні цілі, вміти планувати діяльність, враховуючи ресурсну базу.

Інженерне мислення для свого самоздійснення потребує постійного стимулювання:

- увага до фізико-математичних наук, інформаційним технологіям;
- участь у конкурсах, проектах технологічного напрямку;
- мати зв'язок та бути в діалозі з фахівцями в області технологічних інновацій;
- розвивати креативне мислення, виходити з «зони комфорту» для пошуку рішень в умовах дефіциту ресурсів та кадрів.

Таким чином, інженерне мислення – це системне технічне мислення з елементами творчої діяльності. Сьогодні, у часи турбулентності, від інженерів залежить якість життя. Сучасне інженерне мислення має бути полідисциплінарним.

Всі ми зараз живемо у світі, який сповнений як локальних, так і масштабних глобальних проблем – це і війни, кліматичні зміни, пандемії, кіберзагрози. Впоратися з цими викликами допомагає саме володіння інженерним мисленням, здатність мислити інженерно, здатність кожному стати частиною нових креативних рішень.

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ, ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ВІЙН

Гончарова Ольга

*кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*

Феномен війни є однією з ключових тем, що формують людську історію. Війна, як соціальне і геополітичне явище, несе на собі сліди трагічного досвіду, який залишає незгладимі відбитки в історичній пам'яті народів. Геополітичні наслідки воєн, у свою чергу, визначають напрямки розвитку націй і держав у глобальному контексті. Для розуміння цього явища важливими є феноменологічний підхід, що досліджує сутність явищ через їхню суб'єктивну даність, а також осмислення історичної пам'яті як способу збереження та передачі досвіду війни між поколіннями. Допомогти нам у розумінні взаємозв'язку феноменології, історичної пам'яті та геополітичних наслідків воєн може залучення ідей як західних мислителів (Едмунда Гуссерля, Ганни Арентс, Поля Рікера), так і українських, зокрема Григорія Сковороди, які дають змогу глибше осягнути сенс війни як екзистенційного й історичного явища.

Феноменологія як філософський метод, вперше запропонований Едмундом Гуссерлем у його праці «Логічні дослідження» («*Logische Untersuchungen*», 1900–1901) та розвинутий в його пізнішій праці «Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії» («*Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*», 1913), акцентує увагу на досвіді як основному способі осягнення дійсності [2]. Гуссерль закликав до «повернення до самих речей» («*zu den Sachen selbst*»), тобто проводити дослідження явищ у їхній чистій даності. У контексті війни цей підхід дозволяє зосередитися на тому, як війна переживається індивідами та спільнотами. Виходячи з цього можна стверджувати, що війна як феномен має три основні аспекти: онтологічний – війна як реальність, що змінює буття людини; екзистенційний – війна як досвід страху, втрат і надії; етичний – моральні дилеми, які постають перед людьми у стані війни.

Ганна Арендт у своїй роботі «Становище людини» («*The human condition*», 1958) наголошувала на політичному вимірі війни як прояві людської здатності до дії [1]. На її думку, війна є не лише деструктивним, але й творчим явищем, що створює нові політичні реальності. Війна примушує людство переосмислювати цінності, структури влади й соціальну організацію. Пам'ять про війну, за Арендт, є способом збереження дій, спрямованих на боротьбу за свободу, виживання чи гідність. Такі дії формують основи політичного життя після війни. Вона наголошувала, що через пам'ять ми не лише зберігаємо факти минулого, а й осмислюємо, як ті дії змінили світ. Війна залишає по собі не тільки руїни, а й спадщину у вигляді розповідей про героїзм, страждання чи зради. Ці розповіді стають основою для публічних дискусій і формують спільну ідентичність. На думку Арендт, одна з ключових проблем історичної пам'яті – це ризик її інструменталізації або забуття. Війна може бути інтерпретована владою в такий спосіб, що вона підкорює пам'ять політичним інтересам або стирає її. Пам'ять, що спотворена ідеологічними рамками, втрачає свою справжню політичну функцію – нагадувати суспільству про помилки минулого.

Історична пам'ять є основою колективної ідентичності націй. Як зазначав Поль Рікер у своїй праці «*La mémoire, l'histoire, l'oubli*» («Пам'ять, історія, забуття», 2000), пам'ять є не лише репрезентацією минулого, але й способом його інтеграції у сучасність [3]. Війна в цьому контексті – це не лише факт минулого, а й активний чинник формування політичних, культурних і моральних орієнтирів суспільства. Він підкреслює важливість правдивого збереження пам'яті для побудови справедливого суспільства, але також визнає

необхідність забуття як інструменту зцілення. Рікер розрізняє пам'ять та історію. Якщо пам'ять є суб'єктивною і безпосередньою, то історія прагне до об'єктивності через критичний аналіз фактів. Для філософа історія має функцію очищення пам'яті від спотворень і упереджень, забезпечуючи можливість зрозуміти складність подій війни. У контексті постконфліктних суспільств важливим є створення діалогу між різними пам'ятями про війну, щоб уникнути домінування однієї ідеологічної версії минулого.

Історична пам'ять допомагає спільнотам усвідомлювати себе як нації, формуючи розуміння «ми» через спільний досвід, зокрема воен. Пам'ять про війни впливає на національну політику, виховуючи почуття патріотизму, солідарності та готовності до боротьби за незалежність. Це досить добре продемонструвала сучасна російсько-українська війна 2014-2024 рр. Вона актуалізувала дискусії про національну ідентичність, відновлення історичної справедливості та деколонізацію культури. Українці пам'ятають тривалу історію боротьби за свободу та державність, включно з періодами козацької доби, боротьби Української Народної Республіки, національно-визвольних рухів. Ця пам'ять формує розуміння сучасної війни як продовження цієї боротьби. Радянська окупація асоціюється з придушенням свободи, насильницькою колективізацією та репресіями. Це сприяє неприйняттю ідеї «відновлення імперії», яку просуває Росія. Вшанування героїв Революції Гідності та воїнів, які боронять Україну, стає частиною новітньої історичної пам'яті. Це створює потужний символічний зв'язок між минулими та сучасними подіями, що зміцнює єдність українського суспільства.

Таким чином, розуміння війни потребує не лише аналізу фактів, але й осмислення досвіду, який вона залишає в серцях людей і в історії людства. Війна, залишаючи гіркий слід у пам'яті, може стати основою для змін, для творення нового світу. Однак ці зміни залежать від того, як ми, як людство, будемо зберігати пам'ять про ці трагедії й реагувати на їхні наслідки в глобальному вимірі. Історична пам'ять є важливим фактором, що впливає на ставлення до російсько-української війни. Для українців вона формує національну ідентичність, зміцнює рішучість і опір.

Список використаних джерел:

1. Арент Г. Становище людини / Пер. з англ. М. Зубрицька. Львів: Вид-во «Літопис», 1999. 255 с.
2. Гусерль Е. Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки / Пер. з нім. В. Кебуладзе. Київ: ППС-2002, 2009. 356 с.
3. Ricoeur P. La memoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil, 2000. 675 p

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гриб Олег

*аспірант кафедри педагогіки та спеціальної освіти
Центральноукраїнського державного університету
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна*

Навчальний процес як спосіб студентської діяльності – це професійна освіта, розвиток уміння приймати самостійні рішення, виховання особистості, тому він має бути зорієнтований не тільки на засвоєння знань, а й на розвиток особистості і, передусім, на вивчення і врахування її мотиваційної сфери [1]. Нині професійна педагогічна підготовка студентів вимагає від них розвиненого педагогічно спрямованого мислення, відповідних умінь, необхідних для організації освітньої роботи з учнями, професійної і життєвої компетентності, яка базується на власних світоглядно-ціннісних переконаннях особистості.

З огляду на це вивчення проблеми ціннісних орієнтацій студентів становить особливий інтерес, оскільки дає змогу зробити якісний аналіз тієї картини ранжування цінностей, що її демонструють сучасні юнаки та дівчата. Це дає змогу, на наш погляд, прогнозувати і визначати перспективи професійної підготовки майбутніх педагогів, а також формувати в них позитивне ціннісне сприйняття своєї майбутньої професії.

Підготовка майбутніх учителів будується здебільшого на засадах інтенсивного підходу, що веде до інформаційного перевантаження студентів, до формальної реалізації навчальних програм, і водночас ми спостерігаємо різке скорочення педагогічної практики. Ситуація, що склалася, свідчить про те, що необхідна додаткова робота, щодо включення сучасних студентів у практичну педагогічну діяльність, яка сприятиме нагромадженню досвіду і формуватиме почуття впевненості та професійної компетентності.

Питання вивчення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності дають змогу, на наш погляд, грамотного керувати процесом формування життєвих планів учнів. Для нас важливою думка А. Адлера про те, що люди живуть у світі, ними ж створеному, і мотивовані насамперед особистими переконаннями й уявленнями про теперішні, минулі та майбутні події, що і є регулятором їх поведінки [2]. Важлива така інформація і для самих студентів: знаючи і проговорюючи наявні протиріччя і проблеми, динаміку їх розвитку, простіше зробити крок на шляху вирішення труднощів.

Ми вважаємо, що ці завдання сьогодні можуть з успіхом вирішуватися у творчих студентських об'єднаннях, які створюються, з одного боку, на основі добровільності, а з іншого, мають яскраво виражену професійну спрямованість. Важливе значення має й те, що саме в студентських об'єднаннях відбувається процес взаємодії студентів молодших і старших курсів. А отже, відбувається обмін досвідом, передача цінностей і традицій, формування ставлення та мотивації до майбутньої професії.

Дуже велике значення як для студентів педагогічних, так і непедагогічних спеціальностей має практична діяльність, що передбачає безпосереднє спілкування з дітьми. Наприклад, це можуть бути об'єднання «Студентська педагогічна школа», де передбачено процес організації майстер-класів для дітей та підлітків у період шкільних канікул.

У рамках цієї школи студенти проводять майстер-класи для дітей, що дає їм змогу розвинути свої дидактичні та комунікативні якості, а також зняти страх перед спілкуванням як з дитячою аудиторією, так і з аудиторією взагалі. Відгуки випускників, які брали участь у роботі студентського об'єднання, свідчать про те, що набуті навички дають їм змогу швидше влитися в робочий колектив, завоювати авторитет і повагу більш досвідчених співробітників, використовуючи свої організаційні вміння.

Не менш важливими є й виїзні професійно-педагогічні збори (адаптивний, інструктивний), у рамках яких відбувається взаємодія студентів старших і молодших курсів, де і ті, й інші можуть розвивати свої комунікативні, конструктивні, організаторські здібності.

Це і різноманітні дозвілєві заходи, професійні виставки та конкурси, які формують важливі професійно-особистісні якості, а також сприяють розвитку педагогічної творчості, знімають у студентів психологічні бар'єри перед майбутньою професійною діяльністю.

Наше дослідження, в якому ми аналізували роботу об'єднання, куди входили студенти, як старших, так і молодших курсів, показало такі результати: У студентів-першокурсників віддалені періоди життя стають більш насиченими мотиваційними об'єктами, а найближчі цілі набувають конкретності (наприклад, не просто знайти роботу, а влаштуватися на цікаву роботу). Узгодженість цінностей і цілей покращується за рахунок переведення більшості внутрішніх вакуумів у нейтральну зону. Студенти готові знайти у своєму житті місце для таких цінностей: «Пізнання», «Творчість».

Усе це свідчить про те, що участь студентів у діяльності студентських об'єднань допомагає загалом успішно вирішувати завдання, пов'язані з формування позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Буйновська Л. Методика і результати вивчення мотиваційної сфери студентів технічного університету. *Вища освіта України*. Теоретичний та науково-методичний часопис. 2000. №1. С. 65 – 70.
2. Adler, A. (2012). On the origin of striving for superiority and social interest. J. Carlson & M. Maniacci (Eds.), *Alfred Adler revisited* (pp. 47–56). New York, NY: Routledge. (Original work published 1933).

ЦІННІСТЬ «СРОДНОЇ ПРАЦІ» В ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ЛЮДИНИ

Гугул Руслан

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

З погляду соціальної філософії життєтворчість це діяльність особистості, яка спрямована на планування нею свого індивідуального життя. Життя людини може протікати як стихійний або як усвідомлений процес. Стихійний шлях означає життя в умовах, що склалися, тобто особистість механічно підпорядковує свою життєдіяльність зовнішнім обставинам. Усвідомлений процес передбачає здатність індивіда до самовдосконалення, творчого конструювання свого життя та його формування на основі власного світогляду. Впливаючи на теперішні події з метою самовдосконалення, людина також аналізує минулі ситуації та прогнозує майбутні.

Важливою складовою життєтворчості людини є праця, яку у своїх трактатах Григорій Сковорода називав «сродною працею». Згідно його концепції це праця, яка відповідає покликанню людини, є її базовою природною потребою, а не засобом існування. Тільки праця може позбавити людину песимізму, позаяк ледарювання робить життя людини беззмістовним та призводить її до духовної деградації.

Сковорода дійшов висновку, що важливим є вчасне виявлення нахилів дитини і усунення перешкод на шляху її професійного розвитку. Заняття улюбленою справою відчутно збільшує її результативність. Якщо кожна людина буде займатися тією працею, до якої має хист, то від цього отримує вигоду не лише вона сама, а й усе суспільство, бо кожен – від хлібороба до військового – буде виконувати свою роботу сумлінно, творчо та професійно.

Пошук сродної праці є процесом формування у особистості певних ціннісних орієнтирів та знаходження свого призначення у суспільстві.

Г. Сковорода у своїх творах не дає чіткого визначення поняття «сродної праці». Вона може бути єдиним заняттям упродовж життя, або змінюватися кілька разів залежно від різних чинників. «Сродна» праця це праця за покликанням, яка виступає внутрішньою потребою та найвищою насолодою людини. Людина незавжди може одразу зрозуміти, що саме приносить їй задоволення – сама праця чи очікування винагороди за працю. Проте, сродна праця сприяє реалізації можливостей людини та прояву її творчого потенціалу.

Без попереднього досвіду не можна визначити чи є покликання у людини до певного виду діяльності. До всього потрібно докладати зусиль і бути працелюбним, позаяк працелюбність не існує без старанності, є природно притаманною рисою людини і шляхом до щастя. Важливим є те, щоб на шляху людині не стали такі стани як: туга, лінь, сум, втома чи нудьга, які є перешкодами для творчих пошуків, активності, ініціативності, натхнення тощо.

Сродна праця у філософських творах Сковороди постає не як діяльність, пов'язана з вигодою (матеріальні блага, дохід, прибуток тощо), а як процес, спрямований на задоволення від самого залучення індивіда в зміст даної діяльності, співпраці з близькими по духу людьми. Сродна праця як процес триває усе життя, позаяк людина продовжує своє задоволення без жодного примусу. Вона є елементом щастя, результатом вільного вибору і реалізацією природи людини.

У байці Г. Сковороди «Бджола та шершень» акцентується на сродній праці. Бджола говорить шершневі, що «Нам незрівнянно більша Забава збирати мед, аніж їсти його» [1, с. 171]. Бджола занурена в процес збирання меду і віддає свою працю, не маючи винагороди. Для неї сродна праця полягає в збиранні, позаяк цей процес є її природою, яку вона реалізовує. Утворюючи паралелі між бджолою і шершнем та роботящою і лінивою людиною, Г.Сковорода залишає шанс людині пізнати свою «сродність».

Сродна праця не сумісна з матеріальною винагородою, славою, суспільним статусом людини. Адже можна мати матеріальні блага та здоров'я і не бути щасливим. Якщо виконувати свою роботу абияк, без задоволення, то ця діяльність не буде сродною працею. Остання реалізується за умови улюбленого заняття, яке приносить насолоду і внутрішню гармонію та користь іншим людям. Сковорода у своїх творах іноді використовує Сократову лексику, зокрема: «одні живуть, щоб їси і пити, а я їм і п'ю, щоб жити» [2, с. 167].

Отож, сродна праця, передусім, це внутрішнє покликання людини, невід’ємна частина її життя, джерело радості, діяльність в задоволення. Як стверджує Г. Сковорода: «Покликання в праці є джерелом радості. Якщо людину її праця не розвеселяє, не наповнює радістю, то до такої праці в неї немає сродності, тоді людина нещасна» [2, с. 168]. Для того, щоб сумлінно виконувати свої обов’язки, праця має бути «сродною», приносити насолоду і найвище задоволення незалежно від розміру винагороди. «Найдобріша душа тим неспокійніша та нещасніша, чим більшу посаду вона займає, але до неї не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, що дорожчий за все на світі» [3, с. 437]. Ці роздуми Г. Сковороди значимі і сьогодні, бо чимала частина молодих людей в гонитві за великими заробітками не управляють своїм покликанням до того чи іншого виду діяльності. Займаючись нелюбимою справою, яка високо оплачується, вони гублять свій талант, свою «сродність» і через деякий час наступає, за висловом філософа «діяльна бездіяльність». Зокрема, «черепаша не може стати переможцем спартакіади з бігу», а «гіпопотам не може стати вченим». З цього приводу Г.Сковорода писав: «Не роби нічого наперекір Мінерві» і «Не пнися до того, чого не надано тобі від природи» [3, с. 438]. Якщо праця природна і приносить насолоду для людини немає значення яким видом діяльності вона займається (розумовою чи фізичною).

Отож, щоб бути щасливим потрібно займатися тим видом діяльності, яка відповідає твоєму покликанню. В гонитві за матеріальним достатком та суспільним статусом, люди інколи займаються «не своєю справою» і, відповідно, «вигорають» не отримуючи задоволення від своєї діяльності.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Бджола і шершень. Повна академічна збірка творів. Харків: «Майдан», 2011 р. С. 171 – 172.
2. Сковорода Г. Зозуля і Косик . Повна академічна збірка творів. Харків: «Майдан», 2011р . С. 166 – 167.
3. Сковорода Г. Твори в 2-х т. Київ : Обереги, 1994. Т. 1. 528 с.
4. Откович К. Сродна праця у філософії Григорія Сковороди як концепція розвитку та формування цінностей впродовж життя, Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2023. Випуск 48, с. 113–119.

У ПОШУКАХ ВЛАСНОЇ «СРОДНОСТІ»: ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ

Давидяк Василь

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Без сродності все ніщо

Г.С. Сковорода

Концепт «сродної праці» є одним із головних пріоритетів філософії Г. Сковороди, і своїм підґрунтям має творчу життєву ініціативу людини. Дорога до щастя, пошук своєї ідентичності є доволі не простим завданням для особистості. Можливих, і разом з цим водночас різних способів гармонізації людини із оточуючим світом багато, і кожен має віднайти свій, відповідний, унікальний, «сродний». Г. Сковорода пропонує свій шлях до щастя, яке є «миром душевним». Треба йти тисячами доріг, не цуратися труднощів, знаходити своє, «сродне» діло, сприймати його як благовість. «Сродна праця» дає сил, непересічного таланту, «потрібне робить неважким, а важке – непотрібним». Щастя людини, вважав філософ, є внутрішнім світом, є Богом, який увійшов гармонією у серце людини, прикрасив душу спокоєм та благодаттю.

Не треба шукати свого щастя за морями, «мандруючи по Єрусалимах», - воно поруч з людиною, воно «всередині тебе», у чистому серці, у душі, яка чесна і премудра, яка очищується, навчаючись керувати почуттями. Цей внутрішній світ, «невидима натура» у кожній людині пов'язані з постійним пошуком себе і творчістю, з екзистенціалами зовнішньої репрезентації творчих потенцій особистості.

Сковорода своє щастя знайшов у творчій праці, у вдосконаленні душі, у розчиненні в природі, як метафізичній основі життя. Філософ закликає прислухатися до себе, до голосу своєї божественної сутності і запалити себе бажанням, розчинитися в «сродній праці», яка стане твоїм покликанням, вбереже від «сліпої натури», заповнить внутрішню порожнечу – і «...не треба гнатися до того, чого не надано тобі від природи».

**САМОПІЗНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ
ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ:
АКТУАЛЬНІСТЬ СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ**

Доценко Євген

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода – видатний український філософ, що заклав основоположні підходи формування особистості через процедуру самопізнання. Ідеї філософа залишаються актуальними не лише у галузі філософії, а й є затребуваним питанням у сучасному соціально-правовому дискурсі, що у більшому розмірі проявляється у вирішенні проблематики гендерної нерівності. Питання гендерних стереотипів – це явище, що виникає та ґрунтується на культурно-соціальному рівні. Основна ідея цього поняття обумовлено уявленням про ролі чоловіків та жінок, які стають причиною утворення дискримінації.

Григорій Сковорода вважав ключовим шляхом досягнення щастя і гармонії через процес самопізнання. Філософ підкреслював, що у кожній людини є своя «сродність». Цей термін автор пояснював як особисте природне покликання кожного індивіда, яке треба знайти, досліджувати та розвивати. Отже, філософія самопізнання у Сковороди – це процес глибокого аналізу власної природи, самозвільнення від зовнішніх впливів і внутрішніх ілюзій. Саме таким чином Сковорода заклав основу для протидії нав'язаним ролям, зокрема гендерним.

У сучасному світі, гендерні стереотипи формуються через допомогу освітніх програм, засобів масової інформації, безпосереднього впливу культурних норм. Такі явища надають уявлення про те, які ролі мають «відігравати» чоловіки та жінки у житті. Не можна заперечувати той факт, що такого роду стереотипи створюють перешкоди для реалізації потенціалу кожного індивіда, особливо якщо питання торкається професійної або соціальної сфери.

Концепція Сковороди про самопізнання допомагає розірвати людині так зване «порочне коло». Це означає, що людина починає зосереджуватися та саморефлексувати на внутрішньому аналізі своєї свідомості, що відповідає за розвиток здібностей, цінностей та бажань. Навчання, базою яких слугує принцип самопізнання, допомагає розвинути навички критичного мислення, що у свою чергу є ключем до усунення загальноприйнятих стереотипів.

Слід зазначити, що подолання гендерної нерівності – це не лише соціальна проблема, як може показатися на перший погляд, а й юридична. Боротьба проти гендерної нерівності сформульована в багатьох міжнародних документах, таких як Конвенції ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. Однак, як ми можемо бачити, жодне законодавство не може бути ефективним без серйозних змін у суспільній свідомості.

Сковородинівська педагогіка надає засоби для формування кожної особистості на основі внутрішніх цінностей, а не на зовнішніх закономірностях. Через це, у наш час важливо використовувати в освітніх програмах ідею Сковороди, щоб навчити молодь за допомогою навичок критичного мислення аналізувати свої гендерні ролі з точки зору особистої природи кожної людини. Це дозволить створити умови, що у свою чергу слугуватимуть основоположними критеріями для протидії дискримінації та гендерної нерівності у суспільстві.

Таким чином, Григорій Сковорода створив універсальну філософію, що здатна вирішувати сучасні соціальні та правові проблеми. Концепція самопізнання є одним із ключових інструментів подолання гендерних стереотипів в цілому. Отже, всі вищенаведені ідеї – це крок до побудови справедливого суспільства, в якому кожен матиме рівні можливості для того, щоб реалізувати свій потенціал.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.; – Т. 2. – 576 с.
2. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. – від 06.10.1999.
3. Кобець О. Жінки сучасності // Жіночий світ. – 2002 – № 9. – С. 19 – 21.
4. Педагогічна спадщина Г. Сковороди і сучасність / Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність; від. ред. І.П. Стогній. – Київ, 2003. – С. 336 – 424.

СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АГРЕСІЇ У ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ Г. СКОВОРОДИ

Задорожний Сергій

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Сучасну ситуацію у глобальному соціумі можна охарактеризувати через інтенсифікацію антагоністичних відношень між соціумом і людиною, соціумом та інститутами влади. Посилюються процеси, які призводять

до зниження моральних вимог у суспільстві, що зумовлено часто доволі низьким рівнем правової культури населення, деформацією відношень до права, а формалізм та бюрократизм інституцій влади тільки уповільнюють демократичний і прогресивний розвиток громадянського суспільства.

Природа агресії людини є суперечливою і тому має багато чинників – антропологічні, соціальні, культурні, біологічні. Контroversійність між людиною і соціумом, людиною і владою інспірує та провокує девіантну поведінку, апатію, розгубленість.

Агресія як проблема є в фокусі інтересів багатьох наук, серед них психологія, педагогіка, соціологія, філософія, політологія тощо. Поступовий, прогресивний розвиток соціально-правових відношень, гуманізація права не є, нажаль, гарантими того, що феномен агресії постійно проявляє себе у суспільстві.

Різні девіації, які характеризують природу людини, завжди були у фокусі уваги з боку літератури і мистецтва. Людина як частина Бога є головною темою у творчості Г.С. Сковороди. Для людини, стверджує філософ, є два способи життя: «світський» - згубний та «божий» - праведний, спасенний. Божий спосіб життя долає гріх, допомагає зріктися від злої волі, подолати агресію всередині себе, стати творцем себе через «обоження», через внутрішнє перетворення свого серця.

Любомудрість, благородство, гармонійність взаємодії ідеального і матеріального є запорукою реалізації природних здібностей в «сродній» праці, не спотворювати агресією природне, універсальне, загальне благо.

Не можна не помітити, таку характерну рису епістолярного жанру спадщини Сковороди, як особлива довірливість, сповідальність, відсутність агресивної повчальної парадигми, - це дружня розмова, без моралізаторства, без менторського тону. Листи Г. Сковороди до свого учня Михайла Ковалинського є своєрідними сеансами психотерапії, оберегами від життєвих ураганів, розчарувань, агресії, непорозумінь. Мудрість повинна бути постійною супутницею духу.

Отже, енергія самопізнання, самозвершення, наповнення себе любов'ю до Бога, самотворення домагають приборкати і не культивувати агресію в собі та в світі, щоб стати переможцем у боротьбі за себе, за свою душу.

ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ ЯК ПРАКТИКА ФІЛОСОФУВАННЯ

Зінов'єва Катерина

аспірантка кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Видатний український філософ Григорій Савич Сковорода залишив неоціненний вклад на прикладі філософування через літературу і діалогічну творчість. Його філософські ідеї слугують інструментом практичного філософування, що є унікальним в українській і європейській культурі вираження творчості. У контексті літературного дослідження творчості Григорія Савича Сковороди актуальним і відкритим залишається питання практики філософського наставництва. Зокрема, на сьогодні, через призму викликів сучасного суспільства розглядається його творчість на предмет української національної ідентичності. Український дух є вільним, відкритим, де нам у спадок у літературних творах філософ передає любов до свободи та життя у гармонії з собою і природою.

Майстерна творчість написання літературних творів органічно поєднує в собі філософські пошуки істини. Григорій Сковорода своїм способом життя доносив до широкого кола читачів, що філософія є спосіб і стиль життя, який продукує на своєму шляху пошук істини та гармонії у людському і природному початку. Тому основним засобом для вираження філософських ідей і стала літературна творчість великого філософа для осмислення буття в культурному контексті, через поєднання віртуозної майстерності літературного написання творів. Практика філософування як основна традиція вияву у літературній творчості через символи і алегорії, які Григорій Савич Сковорода застосовує у написанні діалогів. Філософ застосовує алегоричну форму використання людських характерів через звірів, рослин, які дають змогу осмислити моральні і екзистенційні принципи свідомості людського буття, тобто складні онтологічні питання філософ доносить у доступному і зрозумілому літературному викладі діалогу. Діалогічна форма висловлення філософських міркувань у літературному доробку Григорія Савича Сковороди нагадує сократівський стиль розкриття істини між автором і читачем. Формування власної позиції щодо прочитання творчості сприяє активному залученню читача до рефлексії над актуальними питаннями і для розкриття своїх поглядів на дану проблематику. Практичне застосування концепції сродної праці філософ показує на прикладі реалізації досягнення гармонії людини з власним Я та навколишнім світом у взаємодії, і як наслідок

сформована власна позиція з огляду на буття свідомості. Важливим фактором саморозуміння і самосприйняття є те, що людина повинна намагатися бути справжнім індивідом, вміти виявити увагу до інших, та бути відповідальним за них. Тому світ прирівнюючи до театру можна говорити про сродну працю, тобто «щоб грати у ньому й мати успіх треба вибирати ролі залежно від своїх здібностей» [2, с. 270]. Сквородинівська концепція «театру життя» мала деякий вплив на ідейно-художній опис відтворення поведінки людей зовнішнього світу, наділяючи їх алегоричними функціональними обов'язками співавторів. Концепція «театру життя» має практичне значення у житті людини, крізь призму літератури філософа, де істинне відкривається у людині через символічні образи зовнішньої і внутрішньої особи. Твори Григорія Савича Сквороди, які брали до театральних постановок мали неабиякий практичний внесок застосування елементів, тобто глядачі стають активними учасниками прочитання п'єси. Крізь призму літературної творчості філософа, читач залучається до прочитання творів, і занурюється через афоризми і парадокси в атмосферу споглядання за принципом «пізнай себе», де Григорій Скворода представляє метафору дзеркала для пізнання своєї сутності [1, с. 70].

Філософський афоризм «Світ ловив мене, та не спіймав» засвідчує задекларовану формулу відчуженості душі від матеріального світу, де душа залишається окремо від тіла. Творчість філософа дійшла до нас у формі діалогів, байок, притч, яка залучає читача до інтелектуальної праці, де індивід формує навички до практичного пошуку нової, вільної, внутрішньої людини, яка не буде схилитися до впливу зовнішніх обставин, щоб залишатися на рівні зі своїм самопізнанням та прямувати до самовдосконалення [3, с. 10]. Літературна спадщина Григорія Савича Сквороди демонструє явище, яке фокусує нашу увагу на осмисленні того, як літературні твори стають інструментом для філософського осмислення світу. Таким чином, художні твори філософа стають практичними уроками життя, своєрідним провідником життєвої подорожі, де на сторінках знаходимо практичні навички до застосування у повсякденному житті, де перегукуються заклики до самопізнання, морального розвитку, пошуків щастя та гармонії у собі.

Літературна творчість Григорія Савича Сквороди залишається актуальною для сьогоднішніх нас, де у сучасному світі читач долучається до роздумів про сенс життя, про свободу наших думок, і взагалі, місце людини у світі.

Список використаних джерел:

1. Драч І., Кримський С., Попович М. 1984. Григорій Сковорода. Київ: ЦК Молодь, 212 с.
2. Залеська Онішкевич Л. 2009. Текст і гра. Українська модерна драма. Львів: Літопис, 467 с.
3. Сковорода Г. 1946. Харківські байки. Київ: Держлітвидав, 32 с.

ЛЮДИНА У Г. СКОВОРОДИ: ПЕРЕДЧУТТЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ ПУСТКИ, ВІДЧУТТЯ ІРОНІЇ ЧИ ПЕРФОРМАТИВНІСТЬ ЖИТТЯ

Зубрицький Володимир

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода, видатний український філософ XVIII століття, залишив глибокий слід у національній і світовій думці, розкриваючи нові горизонти у розумінні людського буття. Його творчість сповнена глибоких роздумів про природу людини, її внутрішній світ і сенс життя. В епоху, коли поняття екзистенційної пустки та іронії ще не отримали чіткого філософського визначення, Сковорода своїм унікальним підходом заклав підвалини для роздумів, які пізніше будуть розвинуті у контексті екзистенціалізму та постмодернізму.

Це дослідження ставить за мету осмислення сучасності крізь призму ідей Сковороди, адже його праці продовжують залишатися актуальними у контексті духовного пошуку, кризи ідентичності та роздумів про людське щастя. Розуміння того, як Г. Сковорода трактував буття, дозволяє не лише глибше осягнути минуле, але й знайти відповіді на актуальні питання сьогодення.

Г. Сковорода, хоча й був мислителем доби бароко, торкався проблем, що їх пізніше осмислювали екзистенціалісти. Однією з таких є екзистенційна пустка – стан внутрішньої розгубленості, що виникає через розрив між сутністю та існуванням. У Сковороди ця тема проявляється у його прагненні пояснити розрив між зовнішнім світом (світом суєтності) і внутрішнім світом людини. У своїх трактатах, зокрема в «Наркіс. Розмова про те: пізнай себе», він закликає до самопізнання як до єдиного шляху подолання внутрішньої порожнечі.

Самопізнання у Сковороди – це шлях до гармонії зі «сродною працею», тобто заняттям, що відповідає внутрішній природі людини. Цей шлях нагадує сучасне поняття аутентичності, яке розвивав, наприклад, Мартін Гайдеггер.

Для Сковороди екзистенційна пустка породжується саме відсутністю «сродної праці», коли людина розривається між справжніми бажаннями та зовнішніми очікуваннями. Однак, на відміну від екзистенціалістів ХХ століття, Сковорода бачить вихід у зверненні до Бога як джерела істинного щастя [1].

Григорій Сковорода ставить людину в центр своїх філософських роздумів, розглядаючи її як творця самої себе. За Сковородою, щастя можна знайти, якщо займатися діяльністю, що відповідає природним нахилам: «найбільша справа, коли вона без природженості робиться, втрачає свою честь і цінність». Він підкреслює, що щастя залежить від людини, яка має жити у злагоді з власною природою і шукати істину через самопізнання [2].

Сковорода трактує життя як моральну діяльність і ставить за мету допомогти людині досягнути «істинну людину» – духовну сутність, яка веде до Бога. Це духовне народження, в його розумінні, є актом злиття з божественною волею і наближенням до ідеальної природи. Через символіку серця, як джерела розрізнення добра і зла, філософ розкриває боротьбу внутрішніх сил, що визначає вибір людини.

Іронія у творчості Сковороди виконує важливу роль як спосіб підважування усталених соціальних цінностей та світоглядних схем. Його критика матеріального світу і марнотності людських амбіцій подана з тонким гумором, що приховує глибоку філософську основу. Наприклад, у байках та притчах він висміює тих, хто намагається знайти щастя в багатстві, славі чи владі.

В іронії Сковороди можна побачити передчуття сучасної постмодерної критики великих наративів. Він деконструює ідею, що щастя може бути досягнуте через зовнішні атрибути, натомість пропонуючи альтернативний підхід, заснований на внутрішній свободі. Це відчуття іронії не лише спонукає до роздумів, а й нагадує про межі людського знання та необхідність смирення перед божественною таємницею.

Іронія у Сковороди не обмежується лише критикою. Вона також має терапевтичний характер, дозволяючи людині звільнитися від ілюзій, які заважають пізнати справжню природу життя. Водночас це дозволяє сприймати власні обмеження і недоліки зі смиренням та легкістю, що є запорукою духовного зростання [1].

Однією з центральних ідей Сковороди є його концепція «сродної праці». Вона ґрунтується на розумінні життя як своєрідного театру, де кожна людина має свою роль. Однак ця роль не є нав'язаною ззовні; вона визначається самою природою людини, її внутрішньою сутністю. У цьому підході простежується

певний елемент перформативності, адже Сковорода розглядає життя як дійство, яке потребує відповідності між внутрішнім покликанням і зовнішньою дією.

Ця ідея передує сучасним уявленням про «перформативність» у філософії та соціальних науках, які розробляли Дж. Батлер та інші мислителі. У Сковороди ж перформативність має духовний вимір: роль людини визначається не соціальними конструктами, а її зв'язком із Богом. Зрештою, лише гармонія між внутрішнім і зовнішнім забезпечує «солодкий мир» – стан, якого прагнув сам Сковорода і який він описував у своїх творах.

У творчості Сковороди передчуття екзистенційної пустки, іронія та перформативність життя переплітаються в єдину філософську систему. Людина, яка не знаходить своєї «сродної праці», потрапляє у пастку порожнечі, але через іронію вона може усвідомити марноту зовнішніх прагнень і звернутися до пошуків внутрішньої істини. Перформативність життя, у свою чергу, дозволяє подолати цей розрив через практичну реалізацію своєї сутності [3].

Цей синтез різних підходів показує універсальність ідей Сковороди. Його роздуми про людину зберігають свою актуальність і в сучасному світі, коли технологічний прогрес і глобалізація створюють нові виклики для ідентичності та духовності. У творчості Сковороди ми знаходимо модель гармонійного існування, яка може надихнути сучасну людину на пошуки глибшого сенсу життя.

Список використаних джерел:

1. Дічек Н. Людина і смисл її життя у творчості Г. Сковороди. *Український педагогічний журнал*. 2022. № 3. С. 116–126. <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-116-126>
2. Новіков Б. В., Руденко Т. П., Бабіна С. І. Філософська творчість Г. Сковороди в аспекті морального вдосконалення людини. *Освітній дискурс: збірник наукових праць*. 2022. 41(7–9). С. 38–46. DOI 10.33930/ed.2019.5007.41(7-9)-4
3. Харченко Л. М. Ціннісні виміри концепту щастя у філософії Григорія Сковороди. *Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»*. 2020. № 41. С. 327–338. DOI <https://doi.org/10.32838/2709-2933/2020.2/10>

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОЛЮ

Каграманян Максим

*аспірант кафедри психології та соціальної роботи
Центральноукраїнського державного університету
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна*

Реакція людини на больовий стимул визначається кількома чинниками, серед яких індивідуальні та культурологічні особливості особистості, пережитий у минулому досвід, емоційний стан у момент больового впливу, а також обставини, за яких він відбувається [1]. Тому одні й ті самі больові стимули породжують у різних людей неоднакові за характером і проявом відчуття. Показано, що під час впливу больового стимулу вмикаються механізми трьох рівнів, і біль має три основні радикали: фізіологічний, поведінковий та особистісний. Психологічні чинники відіграють одну із основних ролей, причому внесок цих чинників у больову перцепцію істотно розрізняється під час переживання людиною гострого, короткочасного болю і за наявності хронічного больового стану.

Особливого значення психологічні чинники набувають при хронічних больових синдромах [1]. На сьогодні найпоширенішою є точка зору, згідно з якою психологічні порушення є первинними, тобто присутні первинно ще до появи скарг і, можливо, зумовлюють їх виникнення. Водночас тривало існуючий біль може посилювати емоційні розлади [2; 3]. Найчастішими супутниками хронічного болю визнано депресію, тривогу, іпохондричні та демонстративні прояви [4]. Доведено, що присутність цих порушень підвищує ймовірність появи больових скарг і переходу епізодичних болей у хронічну форму [5].

Для вивчення гострих і хронічних больових синдромів використовують дві гіпотетичні моделі [5]. Біологічна (медична) модель розглядає біль як відчуття, в основі якого лежить ушкодження тканини або органу, і є корисною для розуміння механізмів гострого болю. Водночас ця модель виявляється недостатньою для пояснення походження та перебігу хронічних больових станів. Наприклад, залишається незрозумілим, чому у двох пацієнтів з однаковою локалізацією і ступенем ушкодження тканин можуть істотно відрізнятися інтенсивність болю і здатність переносити його.

Згідно з когнітивно-поведінковою моделлю, біль являє собою не просто відчуття, а комплекс мультимодальних переживань. При дослідженні болю необхідно не тільки вивчати його сенсорні механізми, а й брати до уваги когнітивні, афективні та поведінкові характеристики, що визначають

переносимість болю, больову поведінку і здатність справлятися з больовою проблемою. Припускають, що у пацієнтів із хронічним больовим синдромом когнітивні оцінки значною мірою впливають на афективні реакції та поведінку, визначаючи фізичну активність і адаптацію. Основна увага при цьому приділяється різним варіантам поведінки (наприклад, пасивність або уникнення) і когнітивним процесам (ставлення до того, що відбувається, надії, очікування тощо), які можуть не тільки підтримувати, а й поглиблювати больову проблему. Наприклад, пацієнти з хронічним болем, які мають негативні песимістичні очікування щодо своєї хвороби, часто переконані у власній беспорядності, не здатні впоратися з болем і контролювати себе. Такий тип когнітивної оцінки може не тільки надовго «зафіксувати» больову проблему, а й призвести до пасивного способу життя та серйозної психосоціальної дезадаптації. Крім того, доведено, що когнітивні процеси можуть безпосередньо впливати на фізіологію болю, викликаючи активацію вегетативних механізмів.

Хронічний біль часто поєднується з депресією. Показано, що наявна у пацієнта депресія, як правило, рано чи пізно призведе до виникнення того чи іншого больового синдрому – так званого синдрому «депресія–біль». Так, спеціальне опитування дало змогу виявити у пацієнтів, які страждають на хронічний больовий синдром різної локалізації, певний рівень депресії ще до появи перших больових скарг. Під час обстеження пацієнтів із хронічними формами головного болю (хронічна мігрень, хронічний головний біль) було показано, що емоційні порушення, насамперед депресія, є одним з основних «хронізуючих» чинників, що визначають трансформацію епізодичних головних болей у хронічні.

Існують три можливих механізми взаємозв'язку болю і депресії:

- 1) довготривалий больовий синдром, який призводить до розвитку депресії;
- 2) депресія передує виникненню болю і нерідко виступає його першим проявом;
- 3) депресія та біль розвиваються незалежно один від одного й існують паралельно.

Скоріш за все депресія є головним фактором для розвитку хронічного болю і трансформації епізодичного болю в хронічний [3]. Проте не можна заперечувати, що довготривалий больовий синдром, який приносить хворому страждання, своєю чергою, сприяє поглибленню депресивних та інших емоційних розладів.

Психологічні чинники визначають схильність індивідуума до розвитку больових синдромів, істотно впливають на переживання болю, больову поведінку та вибір стратегій подолання болю, відіграють провідну роль у трансформації епізодичного болю в хронічний, а також значною мірою – на якість життя пацієнтів, перспективи лікування та прогноз.

Список використаних джерел:

1. Tyrer S.P. Psychological and psychiatric assessment of patients in pain. In: G. Gebhart, D.L. Hammond and T.S. Jensen (eds). Proc of the VII World Congress of Pain. N Y: Elsevier, 1994. P. 127–48.
2. Sanders S.H. Behavioral assessment of clinical pain: appraisal of current status. In: M. Hersen, R.M. Eisler, P.M. Miller (eds). Progress in behavior modification. Vol.8. N Y: Academic Press, 1979.
3. Wade J.B., Price D.D., Hamer R.M. et al. An emotional component analysis of chronic pain. Pain 1990.
4. Lynn R., Eysenck H.J. Tolerance for pain, extraversion and neuroticism. Percept Mot Skills 1961.
5. Goadsby P., Silberstein S., Dodick D. (eds). Chronic daily headache for clinicians. Hamilton, London: BC Decker Inc, 2005.

ЩЕ РАЗ ПРО ВІЧНЕ У НЕПОСТІЙНОМУ ТА СУПЕРЕЧЛИВОМУ СВІТІ

Корж Ганна

*кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*

Посеред війни, коли для українців кожен з останніх років є важчим (складнішим і небезпечнішим), ніж попередній – гибель захисників, страждання людей, зруйновані домівки мешканців міст і сіл, фінансові негаразди, маси переселенців, екологічні лиха, ядерна небезпека – все очевидніше «нестійкий світ» (Р. Дарендорф) [2, с. 18] стає джерелом багатьох загроз. І сьогодні, як й на ранніх етапах європейської цивілізації, філософські питання реальності, часу, істини, людського життя і пізнання (думка про швидкоплинність людського життя зустрічається в творах Софокла, Епікура, Плутарха, Сенеки), смисла історії – є актуальними.

Виникнення філософії одночасно в трьох регіонах світу сприяло зміні «культурного ландшафту»/культурного ландшафту нашої планети/цивілізації. Різноманітні школи індійської філософії, які виникли на тлі ведичної епохи, долали обмеженість вузького кола брахманів (фактично знання було лише у брахманів, не дивно, що веди неповністю розшифровані), і проникали

в ширші верстви тогочасного населення. На відміну від індійської філософії, яка цікавилася передовсім релігійними питаннями (бо була орієнтована на містичне переживання одухотвореності буття), китайська традиція орієнтувалася на моральні питання людського буття. Теренами поширення ідей грецьких філософів стає Середземноморський регіон, міста-поліси (осередки цивілізованості і бурхливого культурного життя; богиня правопорядку Діке стежила за цілісністю поліса), а з часом вся Римська імперія. Після походів Олександра Македонського греки, які до цього часу вважали свою культуру ідеальною, почали відчувати певний автоматизм свого культурного і соціального життя, адже побачили, що інші культури (про які раніше навіть не чули) не слабше розвинуті. Завойовницькі походи викликали кризу полісної системи.

Одночасно з визнанням культурних і мовних відмінностей, більш вловимим став сенс західної традиції філософії, яка зародилася в Стародавній Греції, високо цінувала аргументацію, вміння ставити складні запитання, зважувати аргументи і докази. Такою була філософія Сократа, Платона, Аристотеля та інших представників античної філософії.

З часу своєї появи філософія через окремих осіб, школи, філософські і наукові напрямки, дискусії, ЗМІ (в новітній час), освітні й виховні практики ставила (формулювала) перед соціумами, наукою, культурами, цивілізацією питання онтології (метафізики), гносеології (епістемології), антропології та інші. До «вічних» питань в той чи інший період розвитку соціумів звертались насамперед філософи. У більшості випадків саме вони найбільш глибоко осмислювали особливості соціокультурного розвитку епох, бачили й описували спільне і відмінне, загальне і унікальне.

Зростаючі глобалізаційні процеси змінюють світ і характер людського спілкування. В світовому масштабі, в складно диференційованому, динамічному світі XXI століття не розв'язними залишаються питання тероризму, бідності, голоду; різниці в рівні життя й доступу до освіти та медицини в бідних і багатих країнах світу, між містом і селом, все більше корумпованою стає торгівля зброєю, збільшується кількість біженців та мігрантів. Страждання і злидні людей і країн знову і знову загострюють екзистенційні питання людського буття.

Філософи, педагоги, письменники, митці, громадяни намагаються осмислити складності трансформацій в сучасному світі, глибину людської відповідальності: що/чи хто в своїх глобальних проявах, підводить людство до критичної межі?

Термін «плинна сучасність» був використаний З.Бауманом, в роботах якого осмислюється досвід історичного розвитку суспільств. Вже в ранніх працях учений виходив з переконання важливості зв'язку культури і практики. У своїх подальших працях, аналізуючи значні трансформації в сучасному світі (технологічні, політичні, геополітичні й культурні зміни), можливості емансипації він пов'язує саме з культурою, яка є амбівалентною.

Для українців і європейців прозорий і невикривлений погляд на власну історію, культуру, ідентичність – є нагальною вимогою часу. Розширити погляд громадськості на історичні й культуротворчі процеси, відмінності й особливості у розвитку культур покликані соціальні й гуманітарні науки, наукові й публічні дискусії.

Подорожуючим до «далеких країн» відразу впадає в око різниця «свого» і «чужого» – інші мова, жести, стиль життя, норми і правила. Варто зауважити, проблема географії та історії (сенсу і спрямованості історії, розвитку людської цивілізації, єдності й різноманітності історичного процесу), що в зародковому плані з'являється вже у Геродота і Фукидіда, не втрачає своєї актуальності до сьогодення. Час від часу питання більш глибокого пізнання себе та інших з'являється в європейській історії. Так, у XVI ст. після відкриття Америки та інших частин світу, європейці поступово почали усвідомлювати важливість антропологічних і культурно-антропологічних досліджень для комунікації з «Іншими». Серед учених, для яких питання міжкультурної комунікації були важливими, слід назвати Вільгельма фон Гумбольдта, З. Фройда, О. Шпенглера, А. Тойнбі. Їх праці та суспільна діяльність стимулювали вивчення культур, мов, магічних і релігійних аспектів життя народів світу.

Соціальні зміни, війни, катастрофи часто-густо стимулюють соціуми до осмислення історичних явищ і процесів, Свого (культури, мови, особистості, свободи тощо) і Чужого. Німецький філософ Бернгард Вальденфельс розрізнявав «чуже» і «вороже». Злам комуністичної системи, «криваве» XX століття (Мирослав Попович), коли страждання народів і культур зазнало свого піку, знову змусило філософів замислитися над питанням цінностей і смислів, духовними підвалинами культури, доброчесності людського буття, як-от: питання цінностей вічних і ситуативних (Макс Шелер), редукція людського до біологічних чинників (Гельмут Плеснер), загроза «напівосвіти» (Теодор Адорно), «збережені смисли та нереалізовані стратегії української освітньої традиції» (Наталія Радіонова), «філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються» (Марія Култаєва).

Процеси націотворення, зокрема в Україні, і народження модерних націй не були безболісними й певним чином ще не закінчені [9, с. 10]. В Європі ранньомодерні ідеї розвитку націй супроводжувала боротьба традиційного патріотизму й етнічного націоналізму [8]. Багато хто з українських та зарубіжних дослідників визначають націєтворення як один з рушіїв модернізації (наприклад, Роман Шпорлюк, Сергій Єскельчик, Ендрю Вільсон) [5, с. 60]. На багатокладність української культури, поєднання одночасно домодерних, модерних і постмодерних елементів, вказують різні мислителі [4; 5; 6; 9].

Розпад найбільшої у світі багатонаціональної держави СРСР у 1991 р. оголив складність духовної, соціокультурної ситуації в Україні, до яких привів вульгарний марксизм і кривавий тоталітаризм. Люди втрачали орієнтири [6, с.25]. Соціальна криза (у тому числі фінансова) на тлі глобалізації значною мірою уповільнювала науково-технологічний, культурний розвиток нашої країни; взаємодію науки, техніки, виробництва.

В таких складних умовах загрози культурної уніфікації, орієнтації на короткострокові програми, викорінення традиції представники української культури і освіти – Іван Федорович Прокопенко, Марія Дмитрівна Култаєва, Леонід Володимирович Ушкалов, Михайло Федосійович Гетманець, Василь Якович Білоцерківський, Яків Рафаїлович Синельников, Леонід Генрихович Фрізман та ін. – попри всі «глобальні та локальні перешкоди» продовжували підтримувати «зв'язок часів», розбудовувати національну педагогічну систему.

Звісно, в умовах нової держави вимагала більш глибокого осмислення сквородинівська традиція, «загадка Григорія Сковороди». Творчу, інтелектуальну динаміку процесам осмислення національної традиції, взаємодії освіти і нації задали конференції «Освіта і доля нації», «Під знаком Григорія Сковороди. Зоряний час української культури», які були започатковані кафедрою філософії під керівництвом Марії Дмитрівни Култаєвої. Ці культурно-освітні ініціативи сприяли більш глибокому розумінню потреб (і можливостей) сучасних українців, виховних ресурсів української традиції.

Серед праць про культурну історію Слобожанщини слід назвати дослідження харківських сквородинознавців «Філософсько-освітні імплікації Григорія Сковороди: у витоків сквородинівської інтелектуальної традиції» [11]. Автори звернули увагу на аспект взаємодії культури і нації, показали як глибоко на благодатному ґрунті Харкова і Слобожанського

регіону освітні ідеї проникали в суспільне життя і сприяли процесам модернізації та євроінтеграції.

Дійсно, життєвий шлях і твори Григорія Сковороди, цього «інока в миру» [10, с. 147] були трохи загадковими для його сучасників та наступних поколінь українців, адже писав не про щось матеріальне, не про щось видиме. Парадоксально, але змінювалися епохи, правителі, а твори мандрівного філософа XVIII століття, ті смисложиттєві проблеми, яких він торкається у своїй творчості у пошуках підвалин людського буття, залишалися в епіцентрі уваги усе нових поколінь українців: принцип самопізнання, людина як мікрокосм, символи макрокосму і Біблії, душа і тіло, матеріальні статки і критерії статусу, серце як двигун внутрішнього життя людини, наближення до Бога шляхом заглиблення у себе, вчення про щастя. Ці та інші, сформульовані українським філософом питання, продовжували збуджувати життєтворчість наступних поколінь українців в різних регіонах нашої країни, зокрема на Слобожанщині.

Р.Дарендорф писав: «Створити громадянські суспільства непросто, і в жодному разі це не робиться зверху, державними заходами» [2, с. 37]. В сучасному інформаційному суспільстві («глобальному селі») «нові» цінності й світогляд формується/виробляється/народжується в суб'єкт-суб'єктному спілкуванні, академічних спільнотах, університетах, на семінарських заняттях, наукових і методологічних семінарах, комунікаціях між структурними підрозділами закладів освіти (факультетами, університетами, кафедрами); «освітніх платформах» – «Культурний проект», Plato's Cave, «Prometheus» та ін. Зауважимо, що у вільних суспільствах успіх «просування вперед» вирішує підвищення прозорості й оперативності залученості громадян (молоді, дітей, дорослих) у освітній процес, міжкультурну комунікацію, європейські та світові культурні процеси, освітні ініціативи. Врешті-решт в умовах необмеженої інформації, культурної різноманітності людських суспільств певною мірою від освітян залежить взаємодія та співпраця в соціумі.

І сьогодні у своїй плідній роботі Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди об'єднує зусилля багатьох поколінь педагогів, освітян, митців, представників гуманітарного, природничого знання, з'єднуючи теорію з конкретними освітніми і виховними практиками. Як слушно підкреслено в дослідженні Ю. Бойчука і Н. Радіонової «Світ Софії: кафедра філософії як опора інтелектуальної архітектури ХНПУ ім. Г.С. Сковороди», (надрукованої в журналі Харківський Колегіум), вчитель, педагог має бути активним суб'єктом – освітнім філософом [1].

Людина є частиною природи, від стану навколишнього середовища залежить її здоров'я і життя. Еволюційні природні й соціокультурні процеси, як було розглянуто у дослідженні С.Г. Пилипенко [7], відображають унікальний процес духовної еволюції, історичного розвитку на планеті Земля. Ці ідеї особливо є актуальними в час, коли кризові явища світової цивілізації все більше досягають критичної межі, небезпека руйнівних війн та екологічних загроз зростає.

Осмисленню технологічних основ сучасного складного суспільства, плюралізму багатьох культур та завдань освіти й виховання присвячені роботи М.О. Дроботенко [3]. Можна упевнено сказати, що соціально-педагогічні і культурні чинники, впевнені дії науковців та освітян здатні змінити світ на найкращий.

Атмосфера суспільного життя, суспільні настрої, налаштованість на пізнання світу (естетичні цінності) вимагають від освітян (науковців, педагогів, вчителів, митців) високого рівня знання «свого предмету» та дидактичних вмінь (знання форм проведення дискусії, правил аргументації, ознак і характеристик дискурсів – кінодискурс, літературний дискурс, політичний дискурс та ін.).

На відміну від складних типів людської життєдіяльності, невичерпна енергія зірок чи розповіді про невідомих істот здавна притягували людську увагу. Зростання кількості каналів інформації (кіно, мас-медіа, реклама, газети та ін), з одного боку, урізноманітнює культури, а з іншого, може призводити до комунікативних девіацій.

Діти і підлітки вельми чутливі до інновацій в культурно-мистецькому просторі. Кіноіндустрія та інші види мистецтв впливають на свідомість людини, її світовідчуття і світорозуміння. Результати досягнень різних наук, як от: генетика, археологія, когнітивні науки, нейрофізіологія, психологія, прикладні антропологічні дослідження, етнологія та ін. – втілюються у виховні практики, «педагогічні технології», використовуються у кіновиробництві (наприклад, фільми про Космос, небесні тіла), в музейній справі (наприклад, вчені Ванкуверського Океанаріуму засобом музейної експозиції репрезентують велику частину історії Землі – процес еволюційних змін, швидкість розселення організмів. Підліткам показують фільм-історію про експонат музею – гігантську мертву косатку, знайдену на березі океану та досліджену вченими). Отже, в сучасному глобальному світі освітяни і науковці своєю рішучістю здатні стимулювати освітні процеси, підтримувати дискусії та роздуми

з проблемами науки, культури, пізнання, а насамперед – людини (її природи, моралі, щастя).

Отже, з появою філософії (і науки) пошук істини, відповіді на «вічні» питання людського буття ніколи не припиняється. А можливо саме це і є одним із завдань її освітньої самореалізації?

Список використаних джерел:

1. Бойчук Ю., Радіонова Н. Світ Софії: кафедра філософії як опора інтелектуальної архітектури ХНПУ імені Г. С. Сковороди // Новий Колегіум. №4 2024 (116). С. 14–19.
2. Дарендорф Р. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політичної свободи у XX ст. / Пер. з нім. А. Орган. – К., Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 109 с.
3. Дроботенко М.О. Освітня самореалізація філософії: тенденції і перспективи: монографія / М.О. Дроботенко. Харків. ФОП Панов А.М. 2018. 301 с.
4. Єрмоленко А. Ціннісні зміни етносу як чинник творення модерної ідентичності української нації // Трансформація української національної ідеї / Упор. О. Доній. К. Наш формат. 2019. С. 107–129.
5. Кислюк К.В. Українська культура I чверті XXI ст.: повороти модернізаційних перетворень : монографія / К.В. Кислюк, Х. Видавничий дім «Кондор». 2018. 196 с.
6. Мінаков М. Діалектика сучасності у Східній Європі. Досвід соціально-філософського осмислення. К. Лауріус. 2020. 216 с.
7. Пилипенко С.Г. Земля у філософському постнекласичному дискурсі: монографія // С.Г. Пилипенко. Харків. ФОП Панов А.М., 2020. 316 с.
8. Снайдер Тімоті Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569–1999. Пер. з англ. К. ДУХ І ЛІТЕРА. 2012. 464 с.
9. Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. К., К.І.С. 2011. 416 с.
10. Ушкалов Л. Від бароко до постмодерну: есеї / Леонід Ушкалов. Київ. Грані-Т. 2011. 552 с.
11. Філософсько-освітні імплікації Григорія Сковороди: у витоків сквородинівської інтелектуальної традиції: монографія / М.Д. Култаєва, І.Ф. Прокопенко, Н.В. Радіонова. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Х. 2017. 245 с.

ЛЮДИНА В ТРАНСПЕКТИВІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА: КОЛІЗІЇ САМОПІЗНАННЯ ТА ВІДЧУЖЕННЯ

Корнієнко Світлана

доктор філософських наук, професор кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Сучасний глобальний світ демонструє новий рівень складності, де звичні критерії та розмежування дедалі більше розглядаються як сталі форми, які не відповідають наявній динаміці соціальних змін. Такі конструкти, як «постіндустріальне суспільство», «посткапіталістичне суспільство», «суспільство ризику», «інформаційне суспільство», «технологічне суспільство»

тощо, втрачають чітке розмежування й постають гнучкою конфігурацією моделей, які накладаються одна на одну. Постає нова «метаконфігурація», головним критерієм якої є постійна трансформація буття людини та соціального простору під тиском технологічних інновацій, насамперед інформаційних. Ідеться про реальність постіндустріального суспільства / світу, де панує ситуація *ad hoc*, яка унеможливує застосування єдиного підходу чи методології для пояснення наявних змін. Ця ситуація вимагає застосування принципу транспективності як методології багатовимірності, що дозволяє не лише означити проєкти подальшої трансформації постіндустріального суспільства, а й дослідити екзистенційні колізії та антропологічні виклики, які переживає сучасна людина, об'єктивна реальність якої все більше втрачає чітке розмежування між реальним та віртуальним.

Інформаційна сучасність здійснює значний тиск на життєвий світ сучасної людини, змушуючи останню переживати гедоністичну тривогу, пов'язану із прагненням до безмежного існування та володарюванням над власним Я. Однак цей контроль є ілюзорним, адже «таїнство» людини відтепер втрачається, оскільки не можна залишати «непрозорим» у прозорому цифровому просторі. Людина розуміється як інформаційна структура, яку можливо «прочитати» при наявності відповідних програмних пристроїв. *Homo digitalis* постає як виклик для *homo sapiens* [1]. Це новий образ людини-номада, який руйнує звичні соціальні зв'язки й утворює нові, мережеві / віртуальні, що супроводжується модифікацією людини через множинні версії самої себе. Людина дедалі більше зосереджується на власному образі, який втрачає визначеність та структуру. Медійність виступає не лише формою репрезентації, а й одним із основних принципів існування цифрової людини [3].

Теорія Ч. Кулі «дзеркального Я» (*looking-glass self*) витісняється принципом безмежної множинності цифрових рефлексій, які нівелюють єдині вимоги соціальної спільноти. Поняття «дзеркального відображення» як відбитку усувається, бо останнє є цілісним, що неможливо в інформаційному просторі, де відбувається поширення множинних версій Я, розірваних і фрагментованих. У цьому контексті людина постає шаблоном, що вирізняється знеособленістю. «Шаблон прагне поглинання присутності, що веде до побудови такої нематеріальності, яка визначається не духовністю чи навіть свідомістю, а тільки інформацією» [2, с. 63]. Втрата автентичного буття провокує парадокс самотності в ситуації інформаційного перенасичення; «футурошок» Е. Тоффлера набуває нового сенсу, окреслюючи новий вимір відчуження. Відтепер людина повинна постійно оновлювати цифрову

присутність для ствердження власного існування. Людина звертається до *себе*, проте опиняється у лабіринті власних цифрових / медійних образів, проєкцій власного *Я*; постає нескінченним процесом власного реконструювання.

Отже, постіндустріальне суспільство, посиливши технологічну могутність людини, спричинило значні трансформації тих засадничих чинників, які визначали сутність людини. Відтепер людина відшукує власну ідентичність в інформаційному / цифровому / медійному просторі, проте вона дедалі більше виступає штучним конструктом, що формується не через внутрішню рефлексію, а під впливом цифрової комунікації. Множинність репрезентацій лише поглиблює ситуацію відчуження, оскільки людина більше не здатна віднайти єдину основу власного *Я* серед фрагментованих, ситуативних образів, що змінюються залежно від цифрового контексту.

Список використаних джерел:

1. Култаєва М. Homo digitalis, дигітальна культура і дигітальна освіта: філософсько-антропологічні і філософсько-освітні розвідки. *Філософія освіти*. 2020. № 1 (26). С. 8–36.
2. Хейлз К. Н. Як ми стали постлюдством. Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі, інформатиці / Пер. з англ. Є. Т. Марічева; наук. ред. С.Ю. Шліпченко. 2-ге вид., виправ. Київ: Ніка-Центр, 2013. 426 с.
3. Bałdys P. Życie na widoku – nowe media a kultura transparencji. *Media i społeczeństw: Medioznawstwo. Komunikologia. Semiologia. Socjologia mediów. Media a pedagogika*. 2014. Vol. 4. P. 42–55.

ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ В СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Кошляк Михайло

кандидат педагогічних наук,

Президент Федерації дзюдо України, м. Дніпро, Україна

Вирішення проблеми збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління перебуває у прямій залежності від розв'язання суперечності між соціальними вимогами виховати підростаючих українців здоровими і недостатніми можливостями закладів освіти щодо їх ефективної та цілеспрямованої реалізації. Практика комплексного підходу до формування навичок здорового способу життя потребує науково-методичного обґрунтування, визначення пріоритетних напрямів, змісту, форм, методів і засобів виховного впливу на особистість дитини. За таких умов зростає потреба в системному ретроспективному аналізі, конструктивному

переосмисленні нагромаджених педагогічною наукою знань з проблеми збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління.

Збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління, забезпечення необхідних для цього умов життєдіяльності, навчання та виховання на сьогодні є одним із пріоритетів державної політики України. Метою безперервного формування навичок здорового способу життя та освіти є підвищення рівня фізичного, психічного й духовного здоров'я української нації через створення пріоритетної культури здоров'я – позитивного результату ведення здорового способу життя, що забезпечує єдність фізичного, психічного, духовного і соціального розвитку особистості [1, с. 23].

Збереження і зміцнення здоров'я особистості шляхом формування здорового способу життя дітей було предметом аналізу не лише в наш час.

Відомо, що здоров'я – найголовніше багатство людини, адже лише здорова людина може почуватися веселою, щасливою, повною сил та енергії. На важливості гармонії фізичної і духовної наголошував Г. Сковорода. Лише здорова людина відкрита до нових здійснень, може здобути освіту, опанувати цікаву професію, приносити користь державі, бо така людина здатна керувати своєю долею [1]. Цінність здоров'я в усі часи є досить актуальною й не потребує наукових переконань. Проте спосіб життя, спрямований на його збереження та зміцнення, у багатьох людей (а особливо в молоді) не знаходить розуміння важливості цієї проблеми [4]. Тому питання формування здорового способу життя як умови збереження української нації, перспективи справжнього духовного оновлення наступних поколінь є надзвичайно важливим завданням освітніх інституцій нашої держави. Аналіз творчої спадщини Г. Сковороди дозволяє нам сформулювати напрями для реалізації зазначеної проблеми [3].

Під час нашого дослідження звертаємо увагу на те, що відповідно до принципу природовідповідності, Г. Сковорода розглядає проблему турботи про здоров'я людини через пізнання самого себе. У своїх філософських діалогах Григорій Сковорода зазначає, що найперше людина має «пізнати себе», зрозуміти, що для неї є її «сродним», усвідомити, що вона є частиною чогось вищого та має жити, роблячи добрі справи. Через пізнання самої себе, за Сковородою, людина може пізнати сутність усього суцього. «Скрізь любов та віру людина пізнає себе», – твердить філософ [3]. Принцип «Пізнай себе», як відомо в наукових колах, не вперше з'являється у Сковороди. Першоджерела таким засадам належать Сократу (вище ми зазначали вплив античних філософів на формування поглядів Г. Сковороди). Однак, Г. Сковорода оснащений знанням епох, які утворюють відстань між ним і античними

мудрецьми, просувається у питаннях пізнання значно далі. Для нього пізнавати «душевні печери», тобто пізнавати себе – це водночас пізнавати божественну премудрість [3].

Звернення до філософських поглядів минулого дає можливість проаналізувати розмаїття думок і висновків про здоров'я та здоровий спосіб життя; визначити чинники та обставини, що безпосередньо впливають на формування останнього; з'ясувати філософський зміст і сутність базових понять, які в подальшому сприяли б визначенню сутності ключового поняття дослідження – здоров'язбережувальної діяльності закладів освіти.

Список використаних джерел:

1. Гончаренко М.С., Рожкова Л.І., Береза О.С. Концепція безперервного валеологічного виховання та освіти в Україні. Актуальні проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України в сучасних умовах: Зб. наук. праць. Кіровоград, КДПУ ім. В. Винниченка. 2001. С. 3–25.
2. Дудко С.Г. Дидактичні засади формування здоров'язбережувального навчального середовища початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2015. 258 с.
3. Дудко С.Г. Реалізація поглядів Г.С. Сковороди на здоровий спосіб життя у сучасному закладі загальної середньої освіти. URL: <https://skovoroda.man.gov.ua/storage/files/realizacija-pogladiv-skovorodi-na-sposib-jittja.pdf>
4. Рибалко Л.М. Рухова активність як складова здорового способу життя. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*. 2022. № 3 (351). С. 60–69.

РЕЦЕПЦІЯ ПОСТАТІ ТА ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ НА ШПАЛЬТАХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ 1941–1944 РР.

Левченко Валерій

кандидат історичних наук, доцент,

професор кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін

Одеського національного морського університету, м. Одеса, Україна

Майже усі дослідники інтелектуального доробку Григорія Савовича Сковороди (1722–1794), відзначають ту «дивну» обставину, що співвітчизники не надто високо цінували його спадщину протягом досить довгого часу після його смерті. Безпрецедентне різноманіття поглядів і оцінок зумовлювало безперервні пошуки «справжнього» Г. Сковороди, якого кожен із дослідників вважав знайти у своєму сприйнятті. Дуже повільно стараннями багатьох дослідників творчості Г. Сковороди вдавалося змінювати таку упереджену думку. Тільки наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. була відновлена, у документально обґрунтованих біографіях, справжня доля митця, складено повне зібрання його творів та надано, можливість, читачам оцінювати творчість

знакового діяча XVIII ст. Сьогодні очевидно, що так чи інакше, всі пошуки «справжньої долі» та спроби скласти для себе і читачів «правильне судження» про Г. Сковороду, його особистість, його життя, лише додавали все нові й нові штрихи до того яскравого мозаїчного портрета, який існує сьогодні вже як феномен світової культури. Що стосується вітчизняної публіцистики, актуальним напрямом вивчення спадщини Г. Сковороди можна вважати дослідження публікацій в окупаційний період 1941–1944 рр.

Вивчення творчої лабораторії митця – одне з актуальних питань сучасної науки. Неможливо аналізувати художній світ майстра без розуміння особливостей психології його праць, формування світоглядної позиції, взаємозв'язку з творчістю попередників та сучасників. Для дослідника, що досліджує інтелектуальну спадщину митця, «особливого сенсу набувають горизонти його творчих інтересів та його контакти. У тих випадках, коли йдеться про роль реалізації творчих ідей, питання про рецепцію творчої особистості отримує розширене тлумачення: відкриваються нові можливості аналізу творчого діалогу, нові підходи до інтерпретації ідеї, образної системи твору, що передбачає проектування на іншого автора своєї картини світу та способів його втілення.

Творчість Г. Сковороди добре знайоме широкому колу читачів. У своєму розумінні суті творчості, творчого процесу він виходив з уявлення про те, що творчість – це, перш за все, творча діяльність, творення нового світу, робота над собою. Широке коло спілкування Г. Сковороди, у тому числі з близькими за духом, за поглядами людьми, надавав йому багатий матеріал для творчості.

Фактично спеціальних узагальнюючих досліджень, присвячених рівною мірою всім аспектами сприйняття Г. Сковороди та його спадщини в українській культурі, на сьогоднішній день немає. Метою дослідження є комплексний розгляд рецепції особистості та творчості Г. Сковороди в період окупації українських земель, коли 1941–1944 рр. спільнота відмічала 220-ту річницю від дня його народження та 150-ті роковини від дня його смерті. Матеріалом дослідження стали статті, опубліковані на сторінках української преси окупаційного періоду за часів Другої світової війни.

На відміну від 1920-х – 1930-х рр. [5] у першій половині 1940-х рр. літературна репутація Г. Сковороди значно змінилася. Цензура відсутня, завдяки чому критики оголошують його нонконформістом, борцем з тоталітарним режимом та заради загальнолюдських цінностей борцем із марксизмом. Так, у газеті «Нове життя» писали: «Сковорода виступав проти матеріалістичних і космополітичних ідей, з яких пізніше народився

той інтернаціонально-марксистський матеріалістичний світогляд, що з ним боремось сьогодні» [2]. Тільки незрозуміло, коли і як Г. Сковорода став тим, хто боровся з марксизмом і тоталітарною владою.

Актуальність дослідження визначається тим, що на сучасному етапі розвитку культури – культовий образ Г. Сковороди набув виняткової актуальності в офіційній історії та культури українського народу, але не в масовій культурі, його твори не вчать на пам'ять, за його текстами не ставляться спектаклі, не знімається кіно тощо. Витоки цих характеристик слід шукати в першу чергу саме в специфіці масового несприйняття інтелектуального доробку Г. Сковороди саме в Україні. У проведенні даного дослідження актуальним є застосування міждисциплінарного підходу, який відкриває нові перспективи у вивченні творчості славетного митця. Новизна дослідження обумовлена спробою системного та цілісного вивчення проблеми сприйняття творчості та біографії Г. Сковороди в українській культурі протягом 1941–1944 рр. з точки зору того образу Г. Сковороди як особистості, як літератора і філософа, який створювали біографи, критики, публіцисти.

Творчість українського просвітника-романтика Г. Сковороди набула широкого резонансу в масовій українській культурі в 1941–1944 рр. Основну тенденцію рецепції біографії та творчості Г. Сковороди у цей час серед 49 виявлених нами публікацій, можна визначити як міфологізацію його образу, створення легенд, що включає множинні, часом суперечливі характеристики (поета-провідця, знедоленого, незрозумілого генія, геніального безумця, бездоганного логіка, майстра слова, вчителя та натхненника українських письменників, патологічної особистості тощо), запропоновані критиками, біографами, публіцистами [1–4; 6–12].

Види рецепції особистості та творчості Г. Сковороди, які постають у фіксованому вигляді й тому доступні для досліджень, включають: біографічні дослідження та критичні статті щодо його творчості. Розгляд специфіки інтерпретації творів Г. Сковороди і фактів його біографії в усіх випадках дозволяють скласти уявлення щодо еволюції його образу. Особливою різноманітністю розкриваються численні грані тогочасного образу Г. Сковороди: поета-маргінала, генія, вигнанця, напівсвятого, духовного лідера, посередника між людьми та Богом, патологічного генія, предтечу, письменника чистого розуму, ідеального логіка, містика, раціоналіста, народного поета тощо [1–4; 6–12]. При цьому авторами розглядаються не всі аспекти його образу, тому і не створено цілісний його образ. Ключову роль у створенні тогочасного образу відіграли українські національні

інтереси та політика діючої окупаційної влади, у яких спостерігається найбільш явна перевага біографічного методу над текстуальним науковим аналізом. Наприклад, на догоду німецькій владі у газеті «Нове життя» у характеристиці на Г. Сковороду писали: «Два народи обдарював великою любов'ю: своїх братів українців і німців» [2].

Спроба комплексного розгляду рецепції особистості та творчості Г. Сковороди протягом окупаційного періоду освоєння та розвитку його образу привели нас до наступних результатів: загальновизнаним є факт, що його біографія і творчість набули широкого національно-політичного резонансу; пильний погляд на його образ, що репрезентували, здатний виявити характерні ознаки міфологізації: перетворення на легенду, на культовий образ, який поступово вбирав у себе на подив різноманітні, в тому числі й суперечливі, характеристики (мудреця, знедоленого, незрозумілого генія, геніального безумця, бездоганного логіка, майстра слова, Вчителя, натхненника поетів і прозаїків наступних поколінь, патологічної особистості тощо), запропоновані критиками, біографами, публіцистами; наслідком стала поява досліджень, що поєднувала в собі як факти, так і різноманітні домисли виходячи з аналізу його творів, багато авторів відкривали собі його як автора-творця, виявляючи подібність його естетичних установок зі своїми власними. Дослідження сприйняття образу Г. Сковороди представляє інтерес саме в руслі рецептивної естетики, яка дозволяє осягнути його образ, який постійно трансформується залежно від реципієнта. Об'єктивний погляд на Г. Сковороду «окупаційного» періоду складається, на наш погляд, виключно внаслідок якомога ширшого охоплення всіх існуючих варіантів рецепції цього образу, у всьому їхньому різноманітті. Послідовний розгляд різних етапів рецепції біографії та творчості Г. Сковороди дає наочне уявлення про еволюцію та розвиток багатоаспектного його міфологізованого образу. Зрештою, ми приходимо до комплексного, багатоаспектного уявлення образу Г. Сковороди, створеного критиками. Стає очевидна глибина міфологізації цього образу у свідомості читача, що призвела на сьогоднішній день до функціонування образу як моделі, культового зразка (наприклад поета-романтика, поета-філософа, містика, Вчителя, мудреця, раціоналіста, предтечу тощо), а також до співвіднесення цього образу з архетиповими моделями поета-творця у найрізноманітніших, у тому числі й амбівалентних, проявах у свідомості читачів у процесі кроскультурної рецепції.

Список використаних джерел:

1. Григорій Савич Сковорода – український вчений, філософ і поет // Рідна нива (Яготин). 1942. 22 червня. № 8. С. 3.
2. Григорій Сковорода – предтеча українського відродження // Нове життя (Первомайськ). 1942. 27 вересня. № 27. С. 3–4.
3. Григорій Сковорода – предтеча українського відродження // Олександрійський бюлетень. 1942. 16 вересня. № 50. С. 2.
4. «Дух животворить» // До Перемоги. 1944. 16 листопада. № 43. С. 2.
5. Левченко В.В. Рецепції особистості та творчості Григорія Сковороди на сторінках українських періодичних видань 1920-х рр. // Лише той Учитель, хто живе так, як навчає: матеріали Всеукраїнської науково практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, присвяченої Всесвітньому дню філософії (Полтава, 17 листоп. 2022 р.) / уклад.: Л. Литвинюк, М. Чиркова, Полтавська академія неперервної освіти ім. М.В. Остроградського. Полтава: ПАНУ, 2023. С. 166–174.
6. Мудрець з України // Голос Полтавщини. 1943. 26 червня. № 246. С. 2.
7. Поет-філософ українського народу (Г. Сковорода) // Нова доба (Бердичів). 1942. 30 січня. № 21. С. 2.
8. Сковорода жениться // До Перемоги. 1944. 7 грудня. № 46. С. 4.
9. Смерть філософа // До Перемоги. 1944. 9 листопада. № 42. С. 4.
10. Український філософ Григорій Савич Сковорода // Земля. 1944. 29 жовтня. № 7. С. 4.
11. Український філософ Григорій Сковорода // Лубенський вісник. 1942. 11 жовтня № 138. С. 4.
12. У розшуках людини (Грицько Савич Сковорода – український «мандрований» філософ) // Нове Запоріжжя. 1942. 11 липня. № 60. С. 3.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ Г.СКОВОРОДИ У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ХНПУ

Максименко Роман

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Філософ-мандрівник, великий педагог, поет, письменник, музикант Г.С. Сковорода (1722 – 1794 рр.) займає видатне місце в історії української і світової філософської думки. Філософію він вважав саме життя, перебуваючи на самоті з собою, займаючись самопізнанням, знаходячи своє щастя всередині себе. Мав за мету свого життя «внутрішній світ», «радість серця», «міцність душі», не занурюватися лише в теорію, а більш працювати над емоційно-вольовим єством свого духу, з якого зростають і різні почуття, і прагнення, і неординарні думки, виховувати в собі незалежність від зовнішнього світу, самодостатність, стриманість, аскезу.

Інтерес як науковців, так і звичайних людей до неординарної особистості філософа залишається незмінним, незважаючи, що пройшло 300 років від дня його народження. Сковорода упродовж віків є особливо шановною постаттю самобутньої культури рідної Слобожанщини.

Філософську, літературну, педагогічну спадщину Г.С. Сковороди треба вивчати, зберігати, популяризувати, актуалізувати у стратегіях розвитку не тільки ХНПУ, але й у стратегіях розвитку вітчизняної філософської та гуманітарної думки.

Дослідженням творчого спадку Г. Сковороди займалися і продовжують займатися багато поколінь вчених. Видатними знавцями філософії та літератури Сковороди у ХНПУ були професор кафедри філософії М.Д. Култаєва і професор кафедри української літератури та журналістики Л.В. Ушкалов. З під пера цих видатних науковців вийшло багато монографій, наукових статей, підручників, есеїв, енциклопедій, присвячених вивченню та популяризації спадщини філософа і педагога Слобожанського краю.

Більше десяти років у стінах університету діє Інститут Г.С. Сковороди, до складу якого входять три лабораторії (філософська, літературна та педагогічна), які займаються актуалізацією, популяризацією творчої спадщини Г. Сковороди.

У 2014 році Інститутом Г. Сковороди та кафедрою філософії була проведена і стала вже щорічною Всеукраїнська науково-практична конференція, яка має загальну назву «Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури». У 2024 році 3 грудня відбулася ювілейна, X конференція «Філософія Григорія Сковороди: педагогіка і політика самопізнання» за участю Інституту філософії Григорія Сковороди НАН України, Польського Товариства педагогіки філософічної імені Ф. Трентовського, Національного літературно-меморіального музею. Г.С. Сковороди, Університету Григорія Сковороди в Переяславі. На конференції були проведені змістовні секційні засідання з обговорення питань актуалізації культурної спадщини Сковороди, ціннісних орієнтирів сквородинівської традиції, проблеми самопізнання у сучасному освітньому дискурсі, цифрових трендів і консерватизму освіти. Секція з питання сучасного прочитання постаті Сковороди в мистецтві була проведена разом з викладачами і студентами факультету мистецтв, які представили роботи образотворчого мистецтва, натхненних генієм Сковороди – це і живопис, графіка, ліногравюри, комп'ютерна графіка, декоративне мистецтво.

До початку повномасштабного вторгнення у жовтні місяці кожного року аспіранти першого курсу у рамках наукового семінару приїжджали

на екскурсію до Національного літературно-меморіального музею Г. Сковороди, що був розташований у садибі Ковалинських (7 травня 2022 р. був знищений ракетним ударом). Саме тут майбутні вчені, педагоги вивчали унікальні артефакти, пов'язані з особистістю філософа. І саме тут, і в стінах ХНПУ народжувалася сквородинівська сім'я, велика, згуртована, дружня, шляхетна, з повагою і вдячністю перед постаттю та особистістю Григорія Савича Сковороди.

ІДЕЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У КОНТЕКСТІ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Марчук Сергій

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки, психології та методики початкової освіти Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна;

Чемерис Ірина

викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, психології та методик Луцького педагогічного фахового коледжу, м. Луцьк, Україна

Питання взаємозв'язку творчої спадщини Г. Сковороди та традицій народної педагогіки досліджували С. Ачкевич, В. Зброй, Р. Михайлишин, Л. Юда, Т. Янченкота ін. Українська народна педагогіка відіграла важливу роль в ідейному розвитку, просвітницькій діяльності та творчій спадщині Григорія Сковороди. Він мав нерозривний кровний зв'язок з нею протягом усього життя. Філософ був щирим шанувальником народної педагогічної мудрості [2].

Григорій Сковорода відстоював твердження про самостійну педагогічну творчість простого народу, тим самим реалізувавши ідею народної освіти і довівши, що «правильне виховання знаходиться в самій природі народу, як вогонь і світло в кремені» [3, с. 154]. Вся педагогічна теорія Г. Сковороди пройнята духом народної педагогіки, ідеалами, побудованими на найкращих народних традиціях [1, с. 14].

У душі народної мудрості Г. Сковорода пропонує виховувати у дітей помірність бажань, вважаючи, що «надмірність – нудьга, нудьга ж – душевний смуток, а хто хворіє на це, того не можна назвати здоровим» (з листа до М. Ковалинського, 9 липня 1762 р.) [6, с. 1062]. Ця проблема особливо актуальна в наші дні. Часто сучасні батьки замість розумного виховання потреб задовольняють будь-які примхи дітей, тим самим потурають їхній

бездіяльності. Кращою ілюстрацією такого погляду є «пісенька» із притчі «Вдячний Єродій»:

Будь вдоволеним малим. За всім не женися.

Сіті кинуті на лов, вельми стережися.

Я кажу вам, що не слід вам у розкошах жити,

На таких ото завжди напинають сіті [5, с. 127].

М. Стельмахович стверджує, що сила і витривалість, стійкість і спритність високо цінуються людьми. Батьки хотіли, щоб їхні діти розвивали ці риси. Крім того, люди здавна розуміли, що фізичне виховання нерозривно пов'язане з іншими аспектами розвитку характеру. Емпіричним шляхом народна педагогіка дійшла висновку, що успішний фізичний розвиток дітей сприяє розвитку таких важливих рис, як наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, дисциплінованість, працьовитість, впевненість у своїх силах, оптимізм, колективізм і вміння долати труднощі. Усім відомо, що фізично сильні люди рідко хворіють, добре переносять холод, спеку, негоду і життєві негаразди, витримують тривалі фізичні навантаження [8, с. 52]. Сам Г. Сковорода своїм способом життя утверджував споконвічні народні засоби загартування та зміцнення здоров'я.

Задовго до появи народної педагогіки як науки і виникнення науки про спадковість – генетики, Г. Сковорода, сповідуючи філософію українського народу, стверджував, що мати й батько, покликані природою і Богом реалізувати визначальний сенс життя людини – продовжити рід людський. Від їхньої відповідальності залежать доля й благополуччя не лише власних дітей, а й людської спільноти взагалі. Педагогіка родинного виховання розглядає закономірності впливу біологічних чинників на розвиток дитини з моменту її зародження. Мова йде про генетичну культуру батьків. Усталені народні погляди стверджують, що батьки, які дбають про здоров'я своїх дітей, мають утримуватись від вживання шкідливих речовин (алкоголю, тютюну, наркотиків), аби не завдати непоправної шкоди дитині, яка перебуває у процесі ембріонального розвитку. Усе це елементи генетичної культури, якими мають володіти всі молоді люди, які очікують на радість народження дитини, дбають про свою спокійну старість. Педагог наголошує на першорядності родинного виховання. Всією своєю творчістю відстоює думку: батьки – природні вихователі. Унікальність поглядів Г. Сковороди ілюструють сформульовані у віршованій формі своєрідні правила генетичної культури батьків. У трактаті-діалозі «Вдячний Єродій» філософ після діалогу Єродія з Пішеком формулює «Свиток про благо народження чад заради

благочестивих співчуттів та здорових батьків» [5, с. 121]. У народних виховних традиціях це знайшло відображення у системі своєрідних табу, пересторог, заборон, у трактуванні розуміння «медового місяця», метою яких був здоровий спосіб життя майбутніх батьків. Саме від нього залежало здоров'я майбутньої дитини.

Кожен батько і мати знає, що своєчасний розвиток рухових навичок, поліпшення фізичних якостей і здоров'я може допомогти дітям успішно освоїти трудову діяльність. Продуктивна праця, як правило, можлива, якщо працівник фізично сильний, спритний і витривалий. Тому фізична зрілість молодої людини враховувалася, поряд з усіма іншими якостями, при створенні нової сім'ї. Батьки нареченої цікавилися не лише походженням та родинними зв'язками нареченого, але й його здоров'ям. Прихід міцного нареченого чи нареченої створював сильну надію на те, що в родині з'явиться новий працівник, і збільшував гарантію народження здорових дітей. Таким чином, значення фізичного виховання в народній педагогіці визначається тим значним внеском, який воно робить у зміцнення підростаючого покоління, його фізичний розвиток, продовження тривалості життя і формування найважливіших морально-вольових якостей молоді [8, с. 153].

Важливо також зазначити, що Г. Сковорода народився в козацькій родині. З ранніх років Сковорода відчув, що український національний дух може бути вільно вихований козацькою педагогікою. Тому від народження і протягом усього життя Сковорода перебував в атмосфері найдосконалішої української національної педагогіки [2].

Той факт, що Сковорода майже в усіх своїх творах звертається до народної педагогіки, свідчить про те, що він не тільки знав народну педагогіку, а й намагався обґрунтувати своє педагогічне вчення здоровим глуздом народу, його величезним духовним і практичним досвідом [7, с. 47].

На думку Р. Поліщука, тяжіння Григорія Савича до народної та козацької педагогіки збігається з думкою М. Стельмаховича. Він слушно наголошує на козацькому походженні цього педагога-мислителя та культивуванні ним козацьких педагогічних ідей [4, с. 96]. М. Стельмахович відзначав: «Козацька педагогіка, на яку широко спирався Г. Сковорода у своїй творчості, належить до унікальних явищ не лише східнослов'янської, а й світової педагогічної культури. Традиційна українська родина виступає першою школою патріотизму, національного єднання, місцем прищеплення дітям і молоді здорових норм і навичок поведінки, кузницею шанування рідної мови, народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, символів, плекальницею історичної пам'яті

поколінь, людської і національної гідності, головним фактором етнізації особистості» [8, с. 249].

Одне з народних побажань звучить так: «Будь здоровий, як вода». У теплу пору року сільських дітей вчать ходити босоніж. Цю традиційну народну педагогіку підтримував Григорій Сковорода. У своєму підході до фізичного виховання дітей сімейна народна педагогіка спиралася на раціональне ядро народної медицини, що базується на віками накопиченому досвіді, ефективних способах лікування та оздоровлення, відкритих народом і переданих з покоління в покоління [8, с. 156]. Із традиціями народної медицини був ґрунтовно обізнаний Г. Сковорода.

Таким чином, Г. Сковорода на народнопедагогічному ґрунті розглядав та трактував свої положення щодо здоров'я особистості. Він знав глибоку філософську сутність народних прислів'їв та приказок про здоров'я та правильний спосіб життя, сам неухильно дотримувався традицій народного загартування, а також фізичної та психофізичної культури козаків, вміло гармонізував своє фізичне, психічне, соціальне та духовне здоров'я.

Список використаних джерел:

1. Ачкевич С.А., Зброй В.В. Ідеї народної педагогіки минулого і сучасності в роботі з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 72. Т. 2. С. 13–17.
2. Михайлишин Р. Народна педагогіка як джерело педагогічних ідей Григорія Сковороди. URL: <https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09.pdf> (дата звернення: 09.11.2024).
3. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди / за ред. О.Г. Дзевєріна. Київ: Вища школа, 1972. 248 с.
4. Поліщук Р. Аспект фізичного здоров'я в педагогіці Григорія Сковороди. *Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки»*. 2022. Вип. 4. С. 94–98.
5. Сковорода Г. Вдячний Єродій. *Буквар миру*. Книга для сімейного читання / упоряд. Л. Ушкалова. 2-ге вид. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. С. 116–138.
6. Сковорода Г.С. Повна академічна збірка творів / за ред. Л. Ушкалова. 2-ге вид., стер. Харків: Видавець Савчук О.О., 2016. 1400 с.
7. Стельмахович М.Г. Григорій Сковорода і народна педагогіка. *Початкова школа*. 1996. № 1. С. 47–50.
8. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. Київ: ІЗМН, 1997. 232 с.

Г. СКОВОРОДА ЯК ПРОСВІТНИК І ТРАНСЛЯТОР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Нестеренко Андрій

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

«Сковорода – це філософ свободи і життєтворчості»

М.Д. Култаєва

Українського філософа, педагога, поета, письменника Г.С. Сковороду вважають одним із найосвіченіших людей XVIII століття, століття Просвітництва і Царства Розуму. Домінуючою тезою епохи Просвітництва є думка про розумність світу. Людина покликана стати володарем всесвіту та перебудувати суспільні відносини на розумних засадах. У центр виходить активний, діючий суб'єкт, який має здатність змінювати світ відповідно до свого розуму.

Сучасні європейські цінності походять саме з просвітницького руху XVIII століття. В його основі декларувалось право людини бути вільною у своїх рішеннях і діях, розроблялись заходи, які б забезпечували громадянські і політичні свободи. Саме в цей час Сковорода подорожував Європою, дихав повітрям просвітництва у Німеччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Словаччині... Як вільний слухач відвідував лекції у різних університетах Європи.

У своїх творах Сковорода оригінально трактував основні ідеї Європейського Просвітництва - філософ проповідував мудрість, яка ототожнюється з розсудливістю, замість культу безстрашного розуму, що виступає у ролі знання.

Дослідники творчості Г. Сковороди називають його і «селянським просвітником», і «українським Руссо», що підкреслює близькість ідей, які сповідував філософ-мандрівник, з ідеями провідних філософів Просвітництва – це і критика забобонів, і вимога свободи особистості, і негативне ставлення до марновірства, і пієтет перед мистецтвом, поезією, музикою, літературою тощо. Але все ж таки, Сковорода більш схилився до розкриття внутрішнього світу, до пошуку потаємної природи людини.

Григорій Сковорода переконався, що наукові «теоретичні» знання про Всесвіт не роблять людину щасливою, не зміцнюють душу, не веселять серце. Філософ радить вслухатися в музику символів Біблії, поринути у природу як дарунок Бога. «Исполинскою дерзостью» Сковорода вважав будь-який спротив законам природи. Разом з тим, Григорій Савич погоджується

з ідеєю релігійної толерантності, яка була популярна серед просвітників, погоджувався з осудом обрядності, забобонів, неприйняття монастирського життя. Сковорода сповідує ідею свободи особистості, обстоює права людини вибирати заняття «сродное», свободу життя і спілкування.

Отже, ідеї Г.С. Сковороди співзвучні з ідеями Європейського Просвітництва у прагненні змінити світ і людину, але рушійною силою цих змін філософ вважав мудрість, розсудливість, вміння «жити за натурою», спотворювати природне, задовольнятися малим, і мандруючи пізнавати світ.

ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Підплетній Олександр

*аспірант кафедри педагогіки та спеціальної освіти
Центральноукраїнського державного університету
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна*

У сучасному науковому дискурсі виокремлюють три основні типи світогляду: життєвий (повсякденний), релігійний, філософський (який охоплює науковий). Світогляд має складну та багатоаспектну структуру [3, с. 141]. У формуванні світогляду велику роль відіграють ідеали – духовні орієнтири, що надають осмисленості та цілеспрямованості людській діяльності. Світоглядні положення і принципи містять оцінку явищ дійсності, визначають життєву позицію людини. Світогляд включає настрої, почуття, переживання, що становлять емоційно-психічну основу. Взаємозв'язок чуттєвих та інтелектуальних уявлень людей про себе та про світ, що входять до «Я» кожної людини, є важливим аспектом структури світогляду. Якщо навести схематичну формулу, вона звучить так: почуття людини інтелектуальні, і інтелектуальні уявлення пронизані почуттями. Почуття і думки про соціальний і природний світ, що входять у світогляд, – це насамперед інтеріоризовані уявлення колишніх поколінь про світ. Те, що було пізнано до неї, людина отримує як щось об'єктивне поряд із природними явищами. Світогляд є той механізм, за допомогою якого людина «відчуває і впізнає себе в собі», відокремлюється серед природних і соціальних предметів і подій. Світогляд утворює стабільний комплекс життєвих орієнтирів – це ті почуття і думки про себе і про світ (природний і соціальний), які роблять людину «своєю» в певному культурному середовищі, в культурі певного народу

чи народів, у культурі. Носій світогляду – особистість і соціальна група, які сприймають дійсність крізь призму певної системи поглядів.

Критеріями оцінювання сформованості наукового світогляду є такі: глибина засвоєння наукових понять, законів, теорій, що мають визначальне значення для розуміння сутності процесів розвитку природи, суспільства, мислення; стійке, усвідомлене особистісне ставлення до матеріалу, що вивчається, його світоглядного змісту; прагнення й уміння обстоювати свої погляди й переконання; прояв переконаності в повсякденній діяльності та поведінці; сформовані інтелектуальні почуття.

Розвиток особистості, формування її світогляду – дуже складний процес, що зазнає впливу безлічі різноманітних чинників. Виховання світогляду – це процес одночасного, в органічній єдності, розвитку наукової свідомості, культури мислення, почуттів і емоційних стосунків, цілеспрямованості та культури вольових дій. Свідомість людини, як система поглядів і переконань, формується насамперед у результаті опанування наук, у цьому процесі також формуються почуття і воля. Світоглядне виховання як органічна єдність свідомості, мислення, почуттів і волі, що здійснюється в єдності навчально-виховного процесу і життя, потребує комплексного підходу. Світогляд може з'явитися тільки результатом цілісної, комплексної організації освітнього процесу: інтелектуально-емоційного пізнання світу в аудиторний час і його практичного освоєння в позааудиторній діяльності. Таким чином, своєрідність процесу формування світогляду – у його складності та нелінійності. Складність, двоїстість поняття "світогляд" виявляється в самому процесі його розвитку: коли є предметом процесу виховання (насамперед), він водночас базується на знаннях, отриманих у навчанні (або іншим шляхом – наприклад, релігійний, життєвий). Певно, саме тому під час обговорення цілеспрямованого становлення світогляду зазвичай уживають терміни «формування» (як створення нового) і «розвиток» (як зміна наявного), що однаково використовуються й щодо процесу виховання, і щодо процесу навчання. У юнацькому віці мають місце і формування, і розвиток світогляду, тому що певна основа – світоглядні знання – до цього моменту має бути створена. Як зазначає В. Сухомлинський, «важливо, щоб формування світоглядних уявлень відбувалося не в системі розрізнених уроків, де великі істини народжуються як не сума маленьких істин, а як єдиний, безперервний, тривалий процес» [2, с. 382].

Проблема формування наукового світогляду полягає в тому, що цілеспрямований розвиток теоретичного рівня свідомості не скасовує

реально присутніх у багатогранній людській істоті інших пластів світогляду, атавізмів міфологічного або пріоритетів життєвого. І навпаки, індивід, який виступає від імені тільки теоретичного, науково-систематизованого і гранично раціоналізованого світогляду, мало нагадує живу людську істоту, яка страждає і мріє.

Ефект формування наукового світогляду досягається не впливом того, хто навчає, а синергетизмом взаємодії педагога і того, кого навчають, суспільства і того, кого навчають, зовнішнього середовища (природи, техніки, мистецтва тощо) і того, кого навчають, тобто соціуму, педагога, навколишнього світу і того, кого навчають, – це і простежується в структурі світогляду.

Як синергетичне утворення, світогляд розвивається у складному нелінійному процесі самоорганізації, всі чинники якого неможливо врахувати; як синергетичне утворення, світогляд має альтернативні шляхи розвитку, цей розвиток не є і не може бути рівномірним і зумовленим. Саме ці особливості визначають необхідність виокремлення в процесі формування цілісного світогляду окремих сторін, для яких можна визначити певні стійкі стани, що є результатом поетапного цілеспрямованого впливу в навчанні та вихованні.

Список використаних джерел:

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ, 1997. 376 с.
2. Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти томах. Київ : Рад. школа, 1983. Т. 3. 670 с.
3. Шинкарук В. Філософський енциклопедичний словник. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf (дата звернення: 26.09.2019)

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ЯК ОСВІТНІЙ ФІЛОСОФ І АРХІТЕКТОР МИРУ

Радіонова Наталія

*доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*

Творча спадщина Григорія Сковороди є багатогранною і невичерпною, але у кожного свій Сковорода. Комусь припали до душі «Байки Харківські» або «Сад божественних пісень», хтось знаходить розраду читаючи «Вдячний Єродій» або черпає вічну мудрість, заглибившись в епістолярну спадщину. Філософські роздуми Г. Сковороди визначили специфіку української філософської традиції як кордоцентричну. Його «філософія серця» вплинула на багатьох українських мислителів та письменників. Однак, метафорика серця

у Григорія Сковороди, як і у його послідовників – М. Гоголя, П. Юркевича, І. Франка, П. Куліша, Д. Чижевського та ін., представляє собою цілісне самостійне вчення про Людину. Філософія Г. Сковороди ідейно найбільш наближена до інтуїції західноєвропейських філософів Е. Роттердамського, Я. Коменського, М. Монтеня і, навіть, І. Канта та Й. Фіхте. Мова йде не лише про співзвучність афоризмів Г. Сковороди з філософськими засадами просвітництва – ідеї свободи, рівності та розумності, але й про подібність між педагогічними ідеями І. Канта та Г. Сковороди. Кант, розглядаючи людину як природну істоту, вважав, що вона не народжується досконалою, а потребує комплексної програми виховання, в якій головну роль відводив моральному вихованню, як головній меті формування особистості. Людина у розумінні Канта – це істота яка здатна керуватися власним розумом та дотримуватися принципу автономії волі та всезагальності закону. Людина Сковороди – це мандрівник, що перебуває у вічному пошуку Істини, але тільки у добу Просвітництва, цьому мандрівнику вдалося подолати простір, через його стискання у модусі входження до культурно-освітнього європейського простору [2, с. 44]. Саме сквородинівська традиція створює умови та можливість цієї зустрічі з ідеями Права, Свободи і Гідності людини, філософські рефлексії яких визначали інтелектуальну і культурну реальність тогочасної Європи. Варто зазначити, що Слобожанщина ХІХ ст., в цьому сенсі була унікальним регіоном, який набув автентичний досвід локального відтворення сквородинівської традиції в координатах нової соціокультурної реальності європейського світу [4]. Це не тільки раньомодерний мультикультуралізм, прообрази глобалізації, але й розуміння смислу життя у дусі Миру. Тема миру є центральною у творчості Г. Сковороди, переважно він акцентує увагу на досягненні внутрішнього Миру душевного, але не стояв осторонь проблематики війни і миру, розуміючи війну як Зло. На думку Г. Сковороди, «Зло ніколи не буде мати сили більшої ніж Мудрість» [5, с. 1161].

Споглядаючи за тим, як Григорій Сковорода милується рідним краєм, як розмірковує над тим, якою потрібно бути людині щоб пізнати щастя, що таке «сродна праця» і що означають його слова – «Світ мене ловив та не спіймав», все більше переконуєшся в тому, що сквородинівська традиція є щепленням від спокус тоталітаризму, культурного імперіалізму та радикального етноцентризму, а також є дороговказом у демократичне майбутнє [3]. Дослідження сквородинівської традиції та її дотримання у професійній і життєвій програмі кожного є пріоритетним у філософії «навчального плану» ХНПУ імені Г.С. Сковороди [1].

Таким чином, сквородинівська освітня традиція є невичерпним ресурсом для оновлення української спільноти, розробки стратегії національно-патріотичного та громадянського виховання молодого покоління в дусі Миру, як заповів Г. Сковорода своїм нащадкам.

Список використаних джерел:

1. Золотухіна С., Левченко Н., Радіонова Н. Філософія як життя та пошук мудрості: прологомени до сквородизнавства ХНПУ імені Г.С. Сковорода. Новий Колегіум № 4 (116), 2024, С. 64 – 71.
2. Култаєва М & Радіонова Н. Просвітницька мобільність і романтичне прискорення: Г. Сковорода та М. Гоголь (філософсько-освітні та культурно-антропологічні розвідки), Київ: Видавництво Людмила, 2023, 226 с.
3. Радіонова Н. Під знаком Г. Сковорода: культурний профіль і дизайн доби модерну Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковорода / Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск 1(105), 2025. С 22 – 39.
4. Радіонова Н.В. Репрезентації філософії в освітньому просторі Слобожанщини у ХІХ столітті. – Суми: ВАТ СОД, Козацький вал, 2008, 320 с.
5. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. – Харків – Едмонтон – Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011, 1400 с.

ЦИФРОВА ЛЮДИНА ЯК НОВИЙ ТИП СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Сало Антон

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковорода

Цифровізація суспільства призводить до формування нового типу соціальної реальності, в якій особистість перетворюється на «цифрову людину». Ця концепція передбачає не лише використання цифрових технологій у повсякденному житті, але й створення цифрових ідентичностей, які взаємодіють із соціальним середовищем у віртуальному просторі. Виникають нові морально-етичні виклики, що стосуються приватності, безпеки даних, ідентичності та свободи особистості.

Цифрова людина – це індивід, чия життєдіяльність значною мірою залежить від цифрових технологій, а його особистість представлена у цифровому середовищі через аватари, профілі в соціальних мережах, бази даних та інші форми віртуальної репрезентації [1]. У віртуальному світі стираються фізичні обмеження, що дозволяє людині створювати нові ідентичності та експериментувати з самовираженням.

Суспільство поступово переходить від реальної соціальної взаємодії до цифрової. Такі платформи як Facebook, Instagram та TikTok стають новими просторами для формування соціальних зв'язків. Водночас, цифрова реальність впливає на моральні орієнтири, адже анонімність у мережі знижує рівень відповідальності за свої дії [2].

Однією з ключових моральних проблем цифрового суспільства є загроза приватності. Великі обсяги особистих даних збираються корпораціями та державами, що часто відбувається без згоди користувача [3]. Виникає ризик маніпуляції особистістю через «цифровий слід», який залишає кожна людина. Прикладом є витік даних, що часто призводить до фінансових та моральних втрат. Безпека даних та їх захист мають стати пріоритетом у цифровому суспільстві.

Цифрове середовище дозволяє створювати декілька ідентичностей, що може викликати «кризу Я». Людина втрачає справжність, намагаючись відповідати очікуванням цифрового середовища. Феномен соціальної «маски» посилюється в онлайн-комунікації [4]. Це може призводити до психологічних розладів та відчуження від реального світу.

Цифрова людина стає об'єктом цифрового контролю. Технології штучного інтелекту та алгоритми можуть передбачати та контролювати поведінку людей, обмежуючи їх свободу волі. Залежність від гаджетів та соціальних мереж призводить до зниження критичного мислення та усвідомленості дій [5].

Законодавство щодо цифрової приватності має базуватись на етичному принципі прозорості, де кожен користувач розуміє, які дані збираються та як вони використовуються. Принцип згоди має стати обов'язковою умовою в цифрових відносинах.

Цифрові корпорації повинні взяти на себе відповідальність за поширення інформації, зокрема боротьбу з фейками, дезінформацією та кібербулінгом. Це включає й запровадження етичних норм у розробці алгоритмів [6].

Формування морально стійкої цифрової людини неможливе без підвищення рівня цифрової грамотності. Це стосується як технічної компетенції, так і розуміння етичних аспектів поведінки у цифровому середовищі.

Цифрова людина як новий тип соціальної реальності є викликом для морально-етичних систем суспільства. Основні проблеми стосуються захисту приватності, формування справжньої ідентичності та збереження свободи особистості у цифрову епоху. Суспільство має розробити етичні засади, що допоможуть гармонізувати реальну та цифрову ідентичність,

забезпечивши справедливість, безпеку та відповідальність у новому соціальному просторі.

Список використаних джерел:

1. Шевчук О. Цифрова ідентичність у контексті глобалізації – *Сучасні соціальні дослідження*. 2020. № 5. С. 34–45.
2. Іваненко М. Соціальні мережі як чинник зміни соціальної взаємодії – *Гуманітарний журнал*. 2021. № 3. С. 12–19.
3. Горбатюк І. Захист персональних даних у цифрову епоху. – Київ: Наукова думка, 2020. – 156 с.
4. Гончаренко В. Соціальна реальність у цифрову добу – *Філософія і сучасність*. 2019. № 2. С. 20–28.
5. Петров А. Вплив алгоритмів на свободу волі людини – *Цифрова філософія*. 2022. № 1. С. 45–53.
6. Ільченко Ю. Етичні аспекти технологій штучного інтелекту. – Львів: Астролябія, 2021. – 128 с.

ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПСИХОЛОГІЇ

Снісаренко Владислав

*аспірант кафедри психології та соціальної роботи
Центральноукраїнського державного університету
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна*

У сучасному світі технологія штучного інтелекту (ШІ) використовується в різних галузях науки і техніки. Наприклад, ШІ застосовується у сфері логістики, фінансовій сфері, на виробництві, у робототехніці тощо. Технологія призначена для імітації людської поведінки і для виконання спеціалізованих інтелектуальних функцій у кожній конкретній галузі застосування.

Психологія є однією з наук, у якій застосування ШІ набирає великих обертів. У міру розширення сфери застосування штучного інтелекту у психологів, терапевтів і консультантів стає важливим розуміти наявні можливості та потенціал технології для модернізації охорони здоров'я в галузі психічного здоров'я людей. Щоб забезпечити відповідальне клінічне впровадження, необхідно визначити і розглянути етичні та соціальні наслідки дедалі ширшого використання штучного інтелекту в галузі психічного здоров'я.

Наразі реалізуються проєкти із застосування штучного інтелекту в галузі психології. Експертна система діагностики психічного здоров'я використовує передові технології штучного інтелекту для кодування експертних знань про психічні розлади, які потім використовуються для встановлення діагнозу

і пропозиції методів лікування. Штучний інтелект використовує комбінацію, яка заснована на логіці розуміння потреб пацієнтів, узгодження планів лікування, які відповідають їхньому бюджету і підходять поряд з іншими станами здоров'я.

Таким чином, поєднання переваг психологічної експертизи із застосуванням технологій штучного інтелекту робить позитивний вплив на систему охорони здоров'я в цілому.

Незважаючи на те, що використання штучного інтелекту в психології залишається відносно новою галуззю, повсюдне поширення смартфонів означає, що у багатьох з'являється можливість для запуску дедалі більшої кількості психологічних застосунків, заснованих на технології ШІ.

Додаток Woebot стимулює користувача продумувати ситуації, використовуючи інструменти, що застосовуються в когнітивно-поведінковій терапії (КПТ). Застосунок Youper являє собою персоналізованого помічника з емоційного здоров'я, який здатний зменшити симптоми стресу, тривоги і депресії. Цей додаток використовує методи КПТ для моніторингу та поліпшення психічного здоров'я за допомогою серії коротких бесід. Replika – це чат-бот розроблений на базі штучного інтелекту, що забезпечує емоційну підтримку та віртуальну дружбу, з метою надання допомоги за депресивних та тривожних розладах. Tess – веб-чат-бот, що застосовується в галузі нормалізації психічного здоров'я, який використовує штучний інтелект, щоб запропонувати користувачеві стратегії подолання наявних проблем.

Додатки зі штучним інтелектом у клінічній психології дають надію на поліпшення якості медичної допомоги в галузі психічного здоров'я. Крім того, їхній розвиток націлений на обслуговування вразливих груп населення. Існує невідповідність між розробками, пов'язаними з використанням штучного інтелекту в галузі психічного здоров'я, і практичним впровадженням цих інструментів у медичну практику.

Важливо зазначити: віртуальні або роботизовані «терапевти» містять у собі соціально-інтелектуальний алгоритм, який реагує в рамках вбудованого алгоритму незалежно від експертної думки. Нові додатки відрізняються від багатьох різновидів веб-терапії, у яких зазвичай бере участь або людина-терапевт (телемедицина), або сам пацієнт, який працює з онлайн-посібниками, опитувальниками або іншими матеріалами самодопомоги [4].

Хоча віртуальна терапія, робототерапія з підтримкою штучного інтелекту вже давно використовується в низці галузей медицини, інтеграція штучного інтелекту за допомогою використання роботів усе ще перебуває на початковій стадії впровадження в практику психіатричної допомоги.

У сучасній практиці використовують програми, спрямовані на розв'язання різних психологічних проблем. У роботі Ф. Фіцпатрік та ін. описано повністю автоматизованого розмовного агента для реалізації програми самопомоги студентам коледжів, які мають симптоми тривоги та депресії [2]. Н. Глойзер описує додаток, розроблений для супроводу пацієнтів, які страждають на психічні розлади з метою їхньої реабілітації під час або після амбулаторного лікування [3]. У роботі Л. Афонсо обговорюється розробка веб-додатка для онлайн-терапії, який являє собою інтерактивну платформу, створену на основі соціальних мереж і спрямовану на відновлення психічного здоров'я [1]. На сьогодні розроблено понад сто різних програм комп'ютерної терапії для лікування цілої низки психічних розладів і проблем зі здоров'ям. Складність контенту може варіюватися від мінімальних текстових форматів (схожих на читання брошури) до дуже складних інтерактивних форматів віртуальної реальності.

На сьогодні проведено значну кількість досліджень з використання роботизованого штучного інтелекту в психіатрії, психології та психотерапії. До того ж існує потреба в якісному аналізі проведених досліджень, включно із системною оцінкою користі та потенційної шкоди застосування нових технологій.

Переваги застосування штучного інтелекту очевидні у сфері обслуговування соціально незахищених груп населення, а також з метою поліпшення послуг, що надаються, у сфері нормалізації психічного здоров'я громадян. Однак існує ризик виникнення психологічної залежності в разі тривалого використання спеціалізованих додатків. Крім того, для ефективного впровадження технологій штучного інтелекту в практичну психологію необхідний системний аналіз етичних і соціальних наслідків застосування ШІ для своєчасного виявлення можливих проблем.

Список використаних джерел:

1. Afonso L. C. S. A recurrence plot-based approach for Parkinson's disease identification. *Future Generation Computer Systems*. 2019. Vol. 94. P. 282–292. DOI: 10.1016/j.future.2018.11.054
2. Fitzpatrick F., Doherty A., Lacey G. Using artificial intelligence in infection prevention. *Current Treatment Options in Infectious Diseases*. 2020. Vol. 12 (2). P. 135–144. DOI: 10.1007/s40506-020- 00216-7
3. Glozier N. Internet-delivered cognitive behavioural therapy for adults with mild to moderate depression and high cardiovascular disease risks: a randomised attention-controlled trial. *PLoS ONE*. 2013. Vol. 8 (3). P. e59139. DOI: 10.1371/journal.pone.0059139
4. Mehrotra S. Unguided mental health self-help apps: reflections on challenges through a clinician's lens. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 2017. Vol. 39 (5). P. 707–711. DOI: 10.4103/ijpsym.ijpsym_151_17

РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НОМО LUDENS В ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Г.С. СКОВОРОДИ

*Ткаченко Олександр
аспірант кафедри філософії*

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Людина яка грається завжди була в центрі уваги народної педагогіки. Давна вважали, що весела і грайлива людина має добре фізичне і духовне здоров'я. Такої логіки дотримувався й великий український філософ Г. Сковорода, хоча сама тема гри представлена у нього опосередковано.

Загальновідомо, що гра асоціюється із творчістю, свободою і пошуком смислу. В такому сенсі процес самопізнання, якому присвячені майже всі праці мислителя, можна розуміти як певну гру. Зокрема, через метафору «миру душевного», як своєрідне змагання людини з долею та природою у досягненні гармонії душі і тіла, бо Григорій Сковорода розумів «мир душевний» як основу духовного здоров'я, яке вважав важливішим за фізичне.

Теоретичне осмислення homo ludens (людини-гравця) здійснено Йоганом Гейзінгою. Він говорить про те що, гра є основою культури і передуює розвитку релігії, права, науки й мистецтва. Вона має свої правила, які створюють простір для порядку в хаотичному світі. Фрідріх Шиллер у своїй концепції естетичного виховання стверджує, що гра – це спосіб подолання двоїстості між розумом і емоціями. Саме через гру людина досягає гармонії. Мартін Гайдеггер стверджує, що гра це як спосіб буття у світі, в якому людина відкриває зміст через взаємодію із середовищем.

Поговоримо про самопізнання. Пригадаємо що це процес, у якому людина активно досліджує власний внутрішній світ через саморефлексію, аналіз і практичну діяльність. Григорій Сковорода це акцентував на пошуку «сродної праці», що можливо лише через пізнання власної природи. У своїй філософії він підкреслював значення самопізнання і внутрішньої гармонії. Гра в його творах формується як метафора для процесу духовного пошуку.

Наприклад, у діалозі «Наркіс. Розмова про те: пізнай себе» людина через «гру» із життям і власним розумом шукає свою істинну сутність. Гра тут не є чимось поверхневим, а проявляється як серйозна діяльність, що сприяє досягненню внутрішньої свободи та духовного щастя.

«Наркіс» є однією з центральних праць у творчості Сковороди, що виражає його основну концепцію самопізнання та сродної праці.

Він органічно вписується в ідейну систему філософа, акцентуючи увагу на духовному вимірі життя.

Твір залишається актуальним у сучасному контексті, оскільки ідеї самопізнання, гармонії з собою та пошуку внутрішнього сенсу життя резонують із викликами нашого часу оскільки постійна гонитва за матеріальними благами часто віддаляє людину від її істинної сутності та тема екзистенційного пошуку набуває особливого значення у період кризи і змін.

Отже, «Наркіс» Григорія Сковороди є глибоким філософським твором, який через образи та символи досліджує ключову для людського життя тему самопізнання. Він підкреслює важливість духовного розвитку і пошуку сродної праці як основи щасливого життя. Сковорода актуалізує питання, які залишаються важливими і в наші дні, закликаючи кожного читача до роздумів над власним «я».

Концепт Homo Ludens є універсальним і багатовимірним. Він не лише пояснює роль гри у культурному розвитку, але й допомагає зрозуміти сучасні явища, де гра стала невід'ємною частиною технологій, економіки, мистецтва та освіти. Людина-гравець – це символ творчої, вільної й адаптивної особистості, яка здатна віднайти гармонію навіть у складному світі.

Можна зробити висновок, що незважаючи на те, що Григорій Сковорода не використовує поняття homo ludens, розглядає гру як важливий елемент утримання балансу природного і душевного в людині, вважає гру складовою процесу пізнання та самопізнання, а також у життєвих практиках тогочасної людини.

Список використаних джерел:

1. Педагогічна філософія: колективна монографія / Б.І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Видво «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. 340 с.
2. Сковорода Г. С. Твори: У 2 т. Київ: ТОВ Видавництво «Обереги», 2005. Т.1. 528 с.
3. Філософські ідеї Григорія Сковороди. URL: <https://www.ukrtvory.com.ua/9tu31.html> (дата звернення: 12.10.2022).

АНТЕЇЗМ У ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Фень Денис

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Звернення до людини є провідною лінією філософських роздумів Григорія Сковороди, що не лише засвідчує глибину його філософсько-антропологічних поглядів, а й вказує на те, що вони випереджали свій час. Адже його ідеї набули нової сили саме у ХХ столітті, коли провідні західні філософи зафіксували кризу гуманізму. Цю кризу окреслили представники філософії екзистенціалізму та комунікативної філософії, філософи франкфуртської школи та багато інших. Серед суперечностей можна назвати такі, як «бути чи володіти» (Е. Фромм), «абсурдності буття» (А. Камю), «подолання самотності» (Ж.-П. Сартр), потреби формування нового (К.-О. Апель). Ці питання мислителів безпосередньо стосуються самої фігури людини.

Сучасні українські дослідники наголошують, що для українського народу або української людини є характерним «сильна пов'язаність із землею, природою, «злитість» з ними, намагання жити природними ритмами, відчуття гармонії довкілля, працелюбство, терпеливість, відчуття господаря та певний індивідуалізм» [4, с. 66]. Архетипні образи землі – це основа розуміння світу природи, його сакралізації та глибокої поваги до нього.

Український антеїзм відображає глибоку єдність із землею, що найяскравіше виявляється у землеробстві. Для українського народу земля – це втілення доброї й ласкавої матері. На феномені українського антеїзму наголошує і фундатор української філософії Олександр Кульчицький, підкреслюючи не лише містичний, а й ліричний характер культу землі [2]. Це дозволяє говорити про своєрідний діалог філософів, незалежно від часових розривів між ними. Як підкреслював Вілен Горський, лінійне сходження до істини є помилкою, що унеможлиблює саму ідею філософського знання [1, с. 21]. Філософія – це не лише простір зустрічі мислителів різних епох, а й утаємничений діалог, у якому істина відкривається поступово. Це дозволяє говорити про безмежний потенціал філософсько-антропологічної спадщини українського Сократа.

Образ землі невід'ємно присутній у творчості видатного українського філософа і нерозривно пов'язаний із буттям людини. Для мислителя справжнє

буття – це насамперед гармонія із самим собою, яка неможлива без осмислення сенсу людського існування, що долає утилітарний заклик людської спільноти:

*Де ж такий чудовий, пишний град?
Сам ти град, коли в душі є сад,
Святому духу храм і град [3, с. 15].*

Природа, земля для Сковороди є взірцем духовного спокою, місцем, де людина перебуває у своєму рідному просторі та може віднайти душевну рівновагу:

*Пропадайте, думи трудні
І міста багатолюдні!
Я й на хлібові сухім житиму в раю таким [3, с. 10]*

Звернення до образу людини у творчості мислителя засвідчує визнання ним єдності буття (мікрокосм і макрокосм), де природа (земля) постає першоосновою, прародителькою, що є вічною та сакральною. Так, у збірці «Сад божественних пісень» наголошується: «Вічна природа-мати» [3, с. 21]. Антеїзм як любов до землі дозволяє розкрити ментальні характеристики українського етносу, що відкриває нові можливості для осмислення сучасних викликів людському буттю. Філософсько-антропологічна спадщина Григорія Сковороди має потужний потенціал для подолання суперечностей існування сучасної людини.

Список використаних джерел:

1. Горський В. . Пам'яті Олександра Івановича Яценка. *Філософсько-антропологічні читання '95*. Київ : Інститут філософії НАН України, 1996. Вип. 2. С. 19–22.
2. Кульчицький О. Світовідчуття українця. *Українська душа*. Київ : Фенікс, 1992. С. 48–65.
3. Сковорода Г. Байки. Листи. Філософські трактати. Афоризми. Київ : Видавничий дім «Андронум», 2021.
4. Українська енциклопедистика в умовах викликів і загроз національній ідентичності. Монографія / Заг. ред. д. і. н., проф. А. Киридон. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2024. 240 с.

СРОДНА ПРАЦЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЗЦІЛЕННЯ ЛЮДИНИ ВІД ДУХОВНОЇ СЛІПОТИ

Фень Максим

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Людина, її життя, проблема призначення людини, співвідношення життєвого успіху та «сродної» праці як розвитку особистості завжди були

у проєкції пізнання і ключовим фактором у творчій спадщині філософа Слобожанщини – Г.С. Сковороди. Саме постійний, поступовий, крок за кроком розвиток особистості є наріжним каменем філософії та педагогічної думки великого мандрівника, який сповідував постійний рух до духовного та фізичного вдосконалення.

Одною з домінантних ліній філософування Сковороди є «сродна» або «споріднена» праця, як одна з найважливіших передумов досягнення кожною людиною щастя, реалізації інтелектуального, емоційного, психічного розвитку. Григорій Сковорода це заключає у метафоричну формулу «измерить самих себя собственной же мерою», тобто поступово підійти до стадії самопізнання та самовизначення, і далі йти до саморозвитку через «преображение» до самовдосконалення.

Гармонія макрокосму і людини як мікркосму встановлюється творчою життєвою ініціативою людини, яка має віднайти свій унікальний, відповідний («сродний») спосіб життя у світі з «благородством у серці», «світлістю у думках».

Розвиток особистості за Г. Сковородою є постійна саморефлексія, в основу якої покладена «сродна» життєдіяльність або праця за покликанням, яка відповідає вродженим схильностям людини і надає найвищу насолоду і справжнє, не «вимушене» щастя, глибинну гармонію, містичного стану «обоження». Лише виявлені, природні здібності за покликанням, вважав мислитель, виступають як універсальний засіб перетворення не тільки людей та світу, а й усунення світового зла, щоб не спотворювати природне.

Кожна людина має бути дбайливим садівником, що зберігає свою душу та душу навколишнього «природного саду» з вдячністю, яка поширюється на Бога, батьків, друзів, пронизує кожен з трьох світів – макрокосм, мікркосм та символічний світ, зцілює кожного від духовної сліпоты, орієнтує на неповторність людського існування, плюральність та діалог з реальністю, щоб робити те, до чого народжений.

І можливо, що не відразу людині вдається знайти «сродну» працю, але треба постійно пробувати знову і знову, розвивати свої здібності, розкривати власний потенціал. І не лише просто жити, а займатися життєтворчістю, опановувати мистецтво жити, адже «Ніхто не погне твердої слави від будь-якого мистецтва, коли працюватиме без насолоди і натхнення».

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ОБРАЗУ ЛЮДИНИ ВІД БАРОКО ДО ПОСТМОДЕРНУ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

Філоненко Руслан

аспірант кафедри філософії

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Бароко, як культурний напрям, що відзначається глибоким символізмом та алегоричністю, виник в Європі наприкінці XVI століття і поєднав релігійні та світські мотиви. Образ людини доби Бароко – це людина, яка намагається віднайти гармонію між земним і небесним, подолати роздвоєння тілесного і духовного, що відображено в літературних творах того часу. Література бароко акцентувала увагу на дуалізмі людини, її гріховності та прагненні до духовного вдосконалення. У цей період з'являються численні полемічні твори, проповіді, вірші та драми, які відображають духовні пошуки та моральні дилеми людини. Так, Андреас Гріфіус у своїх віршах і Педро Кальдерон де ла Барка у драмі «Життя – це сон», акцентували увагу на тимчасовості земного існування, людській гріховності, але водночас возвеличували духовне:

Та мудрість понад смерть, їй не бракує віри,

Чеснота, слава, честь круг мене повсякчас,

Їх марно жалить смерть, не переможе час,

У гріб не забере твій геній добрий, щирий [1, с. 23]

У XVIII столітті на зміну ірраціональним пошукам бароко приходять Класицизм із його культом порядку, розуму й гармонії. Літературний образ людини зосереджується на категоріях раціональності та морального обов'язку, які стають всеохопними у добу Просвітництва. Такими видатними філософами як Ж.-Ж. Руссо, Вольтер та Д. Дідро запропоновано концепції людини як природно доброї істоти, яку можна виправити через освіту й прогрес.

Наприкінці XVIII століття спостерігаються кардинальні зміни в образі людини, що пов'язується із початком епохи романтизму, який тривав до XIX століття. Відбувається усунення абсолютної раціональності, бо в центрі уваги перебуває особистість, її унікальний внутрішній світ, емоції та система цінностей. Романтичний герой переймається глобальними питаннями буття, його хвилює не тільки власне існування, а й життя всього людства. Філософська основа романтизму ґрунтується на ідеях Іммануїла Канта та Йоганна Фіхте про суб'єктивність і свободу волі. У літературних творах таких авторів як Дж.-Г. Байрон, Й.-В. Гете і Т.Г. Шевченко, людина є найбільшою цінністю, а образ романтичного героя наділений силою,

здатною виходити за межі дійсного та творити власні світи, де він й набуває абсолютної свободи та стає сам собою. «Романтики першими поглянули на людину крізь призму її прихованих бажань, мрій, прагнень та ідеалів. Зміна ракурсу зображення зумовила зміну всієї поезики. Зараз крім об'єктивного світу в романтичних творах з'явився суб'єктивний, ідеальний світ героя, що сприймає дійсність відповідно до своєї системи цінностей» [3, с. 65].

Поступовий розвиток індустріальної галузі та різноманітні соціальні зміни у ХІХ столітті пов'язується із переходом до доби реалізму. Образ людини епохи реалізму виступає антиподом людини романтизму, що зумовлює зміну фігури літературного героя. Інакше кажучи, відбувається його концептуальна трансформація. Відтепер усе вимагає прискіпливої уваги: зовнішні обставини, соціальне оточення, психологічний стан. «Герой береться у реалізмі з тієї юрби, до якої романтизм ставився з презирством» [4, с. 44].

Під впливом «утаємненої» філософії Ф. Ніцше та ідей психоаналізу, запропонованих З. Фрейдом, людина сприймається як істота, що вже втрачає раціональне підґрунтя власного існування. Саме це зумовило актуалізацію питання кризи традиційних цінностей на початку ХХ століття, що пов'язується із настанням епохи модернізму. Яскравими представниками цього періоду вважаються Дж. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст.

На зміну епосі Модерну, яка ґрунтувалася на ідеалах раціоналізму та гуманізму, прийшла епоха постмодерну. Ця епоха деконструювала суб'єктивність особи, відкинула класичні уявлення про цілісність, сталість та автономність індивіда. У постмодернізмі формується образ людини як фрагментованої істоти, яка пристосовується до мінливих обставин та орієнтується на зовнішні чинники. Індивідуальна ідентичність стає умовною, а існування людини сповнене симуляцій, де поняття смерті втрачає будь-яке значення. Постмодернізм не надає готових відповідей, а спонукає людину до самостійного пошуку сенсів у хаотичному та симулятивному світі. «Знецінивши ключові положення модерної парадигми, постмодернізм запропонував власний антропологічний проєкт. Згідно з ним, людина повністю децентрована, вона перебуває на межі багатьох ідентичностей та не має навіть орієнтації на цілісність, сталість чи завершеність. На місце індивіда приходять дивід» [2, с. 483]. Філософські роздуми Ж. Бодрієра, Ж. Дерріди, Ю. Кристєвої та інших, слугували новим виміром й для постаті літературного героя. Варто підкреслити, що змінюється не лише герой, трансформації зазнає й Автор як дієвець. Яскравими представниками літератури постмодернізму є Х.Л. Борхес, Т. Пінчон, У. Еко.

Літературний образ людини від доби бароко до постмодернізму зазнав глибоких філософських трансформацій. Кожна епоха – від трагічного драматизму бароко, через раціоналізм просвітництва, романтичний бунт і модерністську кризу – привносила нові сенси та концепції. Постмодернізм остаточно деконструював традиційні уявлення про людину, надавши їй статус фрагментарного й багатозначного феномена.

Список використаних джерел:

1. Гріфіус А. Сльози вітчизни. Переклад Олександра Гриценка. Київ : Видавництво Жупанського, 2023. 184 с.
2. Дмитрик І. О. Образ людини в філософській антропології постмодерну. *The 5th International scientific and practical conference «Prospects of modern science and education»(February 07–10, 2023) Stockholm, Sweden. International Science Group. 2023. С. 482–484.*
3. Руденко Т. П. Особистість у художній творчості романтизму. Взаємозв'язок філософії і літератури. *Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. Вип. 3. С. 65–69.*
4. Сізова К. Зображення людини як художній вимір літературного напрямку. *Питання літературознавства. 2009. Вип. 78. С. 42–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_7*

ІННОВАЦІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

Цуканова Наталія

*кандидат педагогічних наук, доцент,
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти
Центральноукраїнського державного університету
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна*

Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу та впровадження. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління. В. Кремень наголошує, що «трансформація освіти в Україні – це не просто зміна полюсів її адекватності параметрам суспільно-політичного життя. Це, по суті, реакція на стратегічні імперативи освіти третього тисячоліття з її орієнтацією не на державу, а на людину, на фундаментальні загальнолюдські цінності, на послідовну демократизацію всього освітнього процесу й усієї освітньо-педагогічної ідеології загалом» [2, с. 27].

Поняття «інновація» в перекладі з латинської мови означає «оновлення, нововведення або зміна». Це поняття вперше з'явилося в дослідженнях у XIX столітті й означало введення деяких елементів однієї культури в іншу.

На початку ХХ століття виникла нова галузь знання, інноватика – наука про нововведення, у межах якої почали вивчати закономірності технічних нововведень у сфері матеріального виробництва. Педагогічні інноваційні процеси стали предметом спеціального вивчення на Заході приблизно з 50-х років і в останнє двадцятиріччя в нашій країні.

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в мету, зміст, методи і форми навчання і виховання, організацію спільної діяльності вчителя й учня.

Про інновації в українській освітній системі заговорили з 80-х років ХХ століття. Саме в цей час у педагогіці проблема інновацій і, відповідно, її понятійне забезпечення стали предметом спеціальних досліджень. Терміни «інновації в освіті» і «педагогічні інновації», що вживаються як синоніми, були науково обґрунтовані і введені в категоріальний апарат педагогіки.

Важливо згадати інноваційні пошуки видатного українського педагога В.О. Сухомлинського, який окреслив різні шляхи саморозвитку особистості і ґрунтовно розкрив вплив творчої діяльності на особистість дитини, яка формується [1, с. 166].

Педагогічна інновація – нововведення в педагогічну діяльність, зміни у змісті й технології навчання та виховання, що мають на меті підвищення їхньої ефективності.

В українському педагогічному словнику С. Гончаренка маємо таке визначення феномену новаторство педагогічне – термін, який вживається для позначення діяльності вчителів та вихователів, спрямованої на поліпшення процесу навчання й виховання, на його раціоналізацію. Ця діяльність може стосуватися змін у завданнях, методах і прийомах навчання, а також змін у формах організації процесу навчання й виховання. Педагогічне новаторство може здійснюватися у вигляді діяльності експериментальних, пілотних, авторських шкіл [3, с. 233].

Таким чином, інноваційний процес полягає у формуванні та розвитку змісту й організації нового. Загалом під інноваційним процесом розуміють комплексну діяльність зі створення (народження, розроблення), освоєння, використання та поширення нововведень. У науковій літературі розрізняють поняття «новація» та «інновація». Для виявлення сутності цих понять складемо порівняльну таблицю.

Отже, новація – це саме засіб (новий метод, методика, технологія, програма тощо), а інновація – це процес освоєння цього засобу. Інновація –

це цілеспрямована зміна, що вносить у середовище існування нові стабільні елементи, які спричиняють перехід системи з одного стану в інший.

Також слід розмежовувати такі поняття, як «інновація» та «реформа». Відмінності цих понять одне від одного розглянемо в таблиці.

Нововведення при такому розгляді розуміють як результат інновації, а інноваційний процес розглядають як розвиток трьох основних етапів: генерування ідеї (у певному випадку – наукове відкриття), розроблення ідеї в прикладному аспекті та реалізація нововведення в практиці. У зв'язку з цим інноваційний процес можна розглядати як процес доведення наукової ідеї до стадії практичного використання та реалізація пов'язаних із цим змін у соціально-педагогічному середовищі. Діяльність, що забезпечує перетворення ідей на нововведення і формує систему управління цим процесом, є інноваційною діяльністю.

Існує й інша характеристика етапів розвитку інноваційного процесу. У ній виокремлюють такі дії:

- визначення потреби у змінах;
- збір інформації та аналіз ситуації;
- попередній вибір або самостійна розробка нововведення;
- прийняття рішення про впровадження (освоєння);
- власне саме впровадження, включно з пробним використанням нововведення;
- інституалізація або тривале використання нововведення, у процесі якого воно стає елементом повсякденної практики.

Сукупність усіх цих етапів утворює одиничний інноваційний цикл.

Інновації в освіті вважаються нововведеннями, спеціально спроектованими, розробленими або випадково відкритими в порядку педагогічної ініціативи. За змістом інновації можуть виступати: науково-теоретичне знання певної новизни, нові ефективні освітні технології, виконаний у вигляді технологічного опису проект ефективного інноваційного педагогічного досвіду, готового до впровадження. Нововведення – це нові якісні стани навчально-виховного процесу, що формуються під час упровадження в практику досягнень педагогічної та психологічної наук, під час використання передового педагогічного досвіду.

Інновації розробляються і проводяться не органами державної влади, а працівниками та організаціями системи освіти і науки.

В освітніх системах, що розвиваються, інноваційні процеси реалізуються в таких напрямках:

- формування нового змісту освіти;

- розробка і впровадження нових педагогічних технологій;
- створення нових видів навчальних закладів.

Крім цього, педагогічний колектив низки українських освітніх установ займається впровадженням у практику інновацій, що вже стали історією педагогічної думки. Наприклад, альтернативних освітніх систем початку ХХ століття М. Монтесорі.

Список використаних джерел:

1. Козак Л. В. Історико-педагогічні передумови виникнення інноваційної діяльності в освіті. *Освітологічний дискурс*. 2014. № 4 (8). С. 156–171.
2. Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. К. : Грамота, 2005. 448 с.
3. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. Київ: Либідь, 1997. 373 с.

ОСВІТНЯ ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ І СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Швидун Людмила

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

*Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро, Україна*

Глобалізований сучасний світ характеризується стрімкими трансформаціями, що стосуються різних видів та галузей діяльності людини, які кардинально змінюють усі сфери її буття. Зміни відбуваються у знаряддях та умовах праці людини, методах та засобах отримання нею інформації, викликають необхідність переорієнтації філософії життєдіяльності особистості, зміни парадигми освіти тощо. Ми погоджуємося з думкою В. Воронкової, що інформаційне суспільство все глибше проникає в усі сфери сучасного соціуму – економічну, військову, медичну, екологічну, політико-адміністративну, медійно-комунікаційну, науково-освітню, культурну [2, с. 22]. Не стала винятком освіта. Тут ми маємо «... глибинні й об’єктивні процеси становлення єдиного відкритого освітнього простору, зорієнтованого на усе світове співтовариство, ... формування єдиного ринку освітніх послуг, який вимагає прозорості діяльності навчальних закладів, універсальних рейтингів та показників освітньої статистики, у тому числі й щодо якості освіти, стану локальних освітніх систем у різних країнах» [8, с. 30].

Зрозуміло, що епоха глобалізації, розвиток цифрового суспільства внесли суттєві зміни в питання освітньої мобільності, адже «... розвиток сучасної освітньої системи в контексті глобальних викликів ... неможливий без академічної мобільності, яка збільшує шанси учасника на самореалізацію, підвищує якість трудових ресурсів країни, сприяє впровадженню ідей модернізації та інтернаціоналізації» [8]. І це далеко не повний перелік можливостей, які відкриває академічна мобільність на різних рівнях (мікрорівні, мезорівні та макрорівні).

Під впливом цифрових технологій сучасна мобільність в освіті розширила не лише свою географію, а й межі освітніх галузей, перейшла із площини використання суто у вищій школі до загальної середньої освіти та дошкільної. Про це свідчать, зокрема, результати обласного моніторингового дослідження, проведеного Дніпровською академією неперервної освіти серед педагогічних працівників області. 95% опитаних педагогів підтримують ідею впровадження професійної мобільності, 65% респондентів назвали мобільність чинником, здатним стимулювати розвиток творчого ресурсу та потенціалу вчителя. Зрозуміло, що «... мобільність утримує вчителя у стані готовності до змін суспільної освітньої політики, вимагає підвищення рівня його адаптаційних можливостей, формує платформу творчого підходу до педагогічної справи, виступає основою для самовираження в процесі всього його життя як професіонала, а також сприяє формуванню кроскултурних цінностей учителя, толерантності, налаштованості на співпрацю» [9, с. 84].

Отже, розвиток цифрових технологій в сучасному суспільстві активізував процеси освітньої та академічної мобільності на різних рівнях освіти, викликав до життя нові її форми, розширив як горизонти, так і можливості освітньої мобільності, зумовив зміну її структури та змісту. Тому дослідники мобільності XXI століття, вивчаючи рух, зосереджують увагу на фізичному (реальному) рухові та на уявному (віртуальному).

Спробуємо акцентувати увагу на віртуальній освітній мобільності, яка є породженням глобалізаційних процесів та цифровізації соціуму. В її основі лежить віртуальна реальність, яка, власне, стала можливою через масове використання в освіті дистанційних форм, що змінюють уявлення про освітню мобільність. «... співробітники Льовенського католицького університету (Нідерланди) В. Ван Петеген і І. Оп-де-Бек виділяють чотири ознаки ...:

- 1) це комплекс заходів, що підтримується ІТ-технологіями;
- 2) націлений на викладання і навчання;

- 3) забезпечує міжнародну колаборацію та співпрацю;
- 4) організований на рівні освітньої установи» [5].

Крім того, можна стверджувати, що «...осмислення освітньої мобільності у взаємозв'язку з іншими видами мобільності стало можливим у результаті інформатизації та комп'ютеризації суспільства» [1, с. 84]. Сьогодні до нових перспективних форм віртуальної освітньої мобільності можна віднести так звані віртуальний університет, новітні форми транснаціональної освітньої мобільності: франчайзинг, твіннінг, програми подвійних і спільних дипломів тощо.

Варто зазначити, що серед дослідників феномену мобільності сьогодні немає єдиної думки щодо віртуальної освітньої мобільності. Використання віртуальної освітньої мобільності «... певним чином, призводить до звуження практики використання фізичної освітньої мобільності» [6, с. 114]. Виникає питання щодо доцільності протиставлення або недооцінення одного з видів освітньої мобільності, чи дотримання рівноваги між фізичною та віртуальною освітньою мобільністю. Ми розуміємо, що істина, як завжди, десь посередині.

До переваг віртуальної освітньої мобільності можна віднести відкриття вікна можливостей для розширення доступу до міжнародного досвіду, залучення великої кількості суб'єктів освітнього процесу, формування та вдосконалення навичок інтеркультурного комунікування, долання мовного бар'єру, уникнення негативного явища «культурного шоку» та міграційних процесів, можливість безпечної діяльності в умовах надзвичайних ситуацій, збереження освітньої системи в умовах соціальних чи природних катаклізмів.

Однак, не потрібно забувати, що освітня мобільність (як фізична, так і віртуальна) – це не лише перспективи чи поступ вперед, але, як правило, завжди – виклики й ризики.

Важко не погодитися з думкою М. Култаєвої, що в українському суспільстві XXI століття «... люди інвестують матеріальні ресурси і духовну енергію не в саморозвиток і навіть не в майбутню професію, а в свідомість і підтвердження своєї віртуальної гідності та самоцінності» [3, с. 182]. Маємо певну тенденцію «перетворення напівосвіти на антиосвіту, яка підпорядкована потребам постмодерного рабовласництва ...» [3, с. 189]. Така ситуація у час повномасштабної війни в Україні лише поглиблюється.

Цікавим та цілком реалістичним є бачення сучасної мобільності дослідницею В. Шамрай: «здається мобільність цілковито належить індивіду. Вона, начебто, є надійною запорукою його свободи. Навіть тотожною свободі в умовах сьогодення. Але насправді мобільність не відроджує автономії особи,

не звільняє людину для себе самої. Мобільність – це найінтенсивніший режим залучень. Те, що ці залучення здійснюються самочинно і цілком вільно, аніскільки не змінює їх суті. Вони є новою формою панування соціальності над особою» [7, с. 100].

Крім того, «...розвинуті країни і міжнародні організації за допомогою економічного тиску розширюють експансію нововведень в сферу освіти країн, що розвиваються, і нових незалежних держав» [4, с. 16], тобто для країн, що розвиваються, держав та суспільств із нестабільною соціально-політичною чи економічною ситуацією існує великий ризик стати ринком продажу неякісних освітніх послуг, у тому числі й віртуальних у рамках віртуальної освітньої чи академічної мобільності.

З іншого боку, варто розуміти, що віртуальна реальність, віртуальні явища, відповідно, й віртуальна мобільність часто сприймаються як щось часткове (зменшене або применшене), якимсь недовтілене існування або недоіснування, характеризуються недоліком – відсутністю тих чи інших сутнісних характеристик явищ звичайної емпіричної реальності. Можна вважати, що їм властива неповна дія, применшена наявність, яка не досягає стійкого рівня, знаходиться на межі самопідтримки наявності та присутності. Тому віртуальна освітня мобільність – це не універсальні ліки від усіх проблем, вона також може нести певні недоліки, ризики та загрози.

Ми, підтримуючи пошук конструктивних шляхів розвитку ідей віртуальної освітньої мобільності, вважаємо, що не варто переоцінювати або недооцінювати можливості цифрових технологій. Підходити до їх використання потрібно виважено, обґрунтовано та неупереджено.

Список використаних джерел:

1. Бистрицький Є., Зимовець Р., Пролєєв С. Комунікація і культура в глобальному світі. Київ: Дух і Літера, 2020. 416 с.
2. Воронкова В. П. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу? *Гуманітарний вісник ЗДІА*. 2015. № 60. С. 13–24.
3. Култаєва М. Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах. *Філософія освіти*. 2017. № 1 (20). С. 153–195.
4. Красовська О. Ю. Роль освіти в сучасних глобальних умовах: бюлетень Міжн. Нобелівського економ. форуму. Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт», 2011. №1 (4). С. 182–188.
5. Радіонова Н. В., Швидун Л. Т. Освітня мобільність в екстримальних життєвих ситуаціях. *Вісник Львівського університету. Серія філософські науки: збірник наукових праць*. Гельветика, 2022. Вип. 44. С. 116–121. DOI <https://doi.org/10.30970/PPS.2022.44.13>
6. Радіонова Н. В., Швидун Л. Т. Освітня мобільність як комунікація: глокальний український досвід у темпоральних рамках модерну. *Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії*. 2023. Вип. 49. С. 111–117. DOI <https://doi.org/10.30970/PPS.2023.49.14>

7. Шамрай В. Інституційна криза освіти: соціокультурні виклики сучасності. *Філософія освіти*. 2015. № 1 (16). С. 89–104.
8. Швидун Л. Освітня мобільність у просторі глобалізованого світу. *Грані*. 2021. Т. 24. № 5. С. 27–34. DOI: <https://doi.org/10.15421/172152>
9. Швидун Л. Т. Освітня мобільність: індивідуальний та колективний виміри у філософському контексті. *Humanities Studies*: Запоріжжя: Гельветика, 2021. Вип. 8 (85). С. 82–89. DOI <https://doi.org/10.26661/hst-2021-8-85-08>

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Яровий Вадим

*аспірант кафедри педагогіки та спеціальної освіти
Центральноукраїнського державного університету
імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна*

Проблеми здоров'я в сучасному суспільстві є одними з основних і таких, що потребують швидкого пошуку вирішення. До того ж у педагогічному середовищі зазначається, що педагог часто може зробити набагато більше для здоров'я учнів, ніж лікар. У зв'язку з цим найважливішим завданням стає створення умов на заняттях фізичною культурою для досягнення оптимального рівня здатності до навчання, збереження і розвитку здоров'я [1].

Недостатній розвиток системи фізичного виховання відбивається на учнях різного віку. Дослідження показують, що коефіцієнт фізичної підготовленості сучасних школярів дорівнює лише 60% від результату їхніх однолітків у 70-80 роки минулого століття. За період шкільного навчання кількість дітей, які мають будь-які хронічні захворювання, збільшується майже на чверть, а показник патологій зростає. Усі ці дані свідчать про те, що система фізичного виховання в школі потребує модернізації та вдосконалення [1, с. 47]. В публікації зазначається, що незадоволеність постановкою процесу фізичного виховання у школі призводить до нерегулярного відвідування уроків фізичної культури і до зниження мотивації учнів до занять [3, с. 58].

Включення до навчального процесу спеціальної системи заходів, а також самостійна діяльність учнів щодо освоєння цінностей фізичної культури – один із найважливіших напрямів активності учнів, що має стати важливим етапом у розв'язанні питань збільшення не тільки рухової діяльності учнів початкової, середньої та старшої школи, а й їхнього залучення до цінностей фізичної культури. У зв'язку з цим розглянута нами тема є актуальною і важливою.

В науковій літературі показано, що викладання предмету «Фізична культура» вже давно вимагає певного осмислення, побудови в логічній послідовності, викладання матеріалу з обов'язковим урахуванням теоретико-методичних знань з можливим залученням нових джерел інформації й інтерактивних технологій навчання, що може забезпечити новизну сприйняття матеріалу і відповідність сучасним прагненням учнів старшого шкільного віку [4, с. 89]. Питання цінностей фізичної культури розглядалося багатьма вченими. У цінностях виражається значущість предметів і явищ соціального середовища для людини і суспільства. Цінності є соціально набутими елементами структури особистості, виступають як фіксовані, стійкі уявлення про бажане. Вони існують незалежно від конкретної особистості як елемент культури і стають елементами духовної культури особистості.

Існує два рівні цінностей: суспільний і особистісний – і механізм перетворення суспільних цінностей на надбання кожної особистості.

У фізичній культурі існують такі суспільні цінності.

Інтелектуальні цінності – це всі знання в галузі фізичної культури: знання про засоби і методи фізичної культури, про форми організації фізкультурної діяльності тощо.

До цінностей рухового характеру належать найкращі зразки моторної діяльності та результати у сфері фізичної культури. По суті, сюди цілком можна віднести не тільки спортивні досягнення, а й фізичну підготовленість людини.

Цінності педагогічної технології включають усе те, що напрацьовано фахівцями в галузі фізичної культури: підручники, посібники, статті тощо.

За інтенційними цінностями визначають значущість і престижність фізичної культури в сучасному суспільстві. Цю цінність складно розвивати цілеспрямовано, це інтегрований результат освоєння всіх цінностей суспільством.

Мобілізаційні цінності (внутрішня дисципліна, швидкість оцінки ситуації, зібраність тощо) допомагають людині вижити в екстремальних ситуаціях. Це свого роду здатність організму створити своєрідний резерв фізичних і психічних можливостей організму для відповіді на позаштатні ситуації (легше перенести хворобу, здатність переносити стресові ситуації тощо).

Валеологічні цінності включають усі перелічені вище цінності: це і знання в галузі оздоровлення, ведення здорового способу життя, володіння технікою виконання різних оздоровчих методик, вдосконалення статури тощо. Валеологічні цінності містять у собі весь ціннісний потенціал фізичної культури.

Особистісний рівень опанування цінностей фізичної культури визначається знаннями людини в галузі фізичного вдосконалення, руховими

вміннями та навичками, здатністю до самоорганізації здорового стилю життя, соціально-психологічними установками, орієнтацією на заняття фізкультурно-спортивною діяльністю.

Враховуючи вищезазначене, можна припустити, що вищим показником залучення до цінностей фізичної культури є не тільки ведення здорового способу життя самим учнем, а й залучення до цього процесу людей, які його оточують.

Виникає питання про необхідність розроблення механізму перетворення суспільних цінностей фізичної культури на надбання кожної особистості.

Важливу роль у цьому питанні відіграє мотиваційна складова. Відомо, що в кожному віковому періоді є основний мотив для занять фізичними вправами.

Залучення до цінностей фізичної культури може відбуватися в різних формах і напрямках. Багато авторів вказують, що необхідно залучати дітей і підлітків до участі у фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходах, але без інтелектуальної складової цей процес не буде повним. Величезну роль у цьому процесі так само відіграє сфера дозвілля та рекреації. Допомогти організувати дозвіллеву сферу можуть допомогти педагоги з фізичної культури у формі, зокрема, самостійних домашніх завдань, спрямованих не тільки на рухову активність, а й на розвиток інтелектуальних знань у сфері фізичної культури та здорового способу життя.

Список використаних джерел:

1. Потапчук С.М. Здоровий спосіб життя в системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій підлітків. *Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти*: збірник наукових праць / редкол.: І.І. Стасюк (відп. ред.) та ін. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 11. С. 45–48.

2. Петюренко В.С. Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя підлітків 13–14 років. Херсон: ХДУ, 2021. 62 с. URL: <http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/16307>

3. Іванченко О.О. Дослідження мотивації учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом під час освітнього процесу в школі. Херсон : ХДУ, 2022. 67 с. URI: <http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16695>

4. Бакіто І.В., Дмитрук В.С., Міндюк І.О. Визначення теоретико-методичних знань у школярів 10-их – 11-их класів у галузі фізичної культури і спорту. *International scientific journal endless light in science*. 2020. №2 (1). С. 83–90.

«Сковорода і ми – українці»

*Збірник есе
здобувачів II (магістерського) рівня вищої освіти
першого року навчання факультету початкового навчання*

ВЗАЄМИНИ ПЕДАГОГА ТА УЧНІВ: ШЛЯХ ЛЮБОВІ ТА ВЗАЄМНОЇ ПОВАГИ

Бекетова Олена

*студентка 51 групи факультету початкового навчання
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*

Між учителем та учнем має встановлюватися особливий зв'язок, першоосновою якого є любов педагога. Григорій Сковорода в листі до Михайла Ковалинського, свого учня, писав: «...любов породжується любов'ю, і, бажаючи бути любимим, я сам першим люблю».

І справді, взаємини між учителем та учнями будуються не лише на передачі знань, а й на духовній близькості, довірі, взаємній симпатії. Тільки через щирість педагог може пробудити у вихованців інтерес до навчання, надихнути їх на розвиток та розкриття потенціалу.

Щире захоплення особистими успіхами учнів, підтримка у складних ситуаціях, терпіння та вміння побачити унікальність кожного. Учитель, який не лише вимагає дисципліни і знань, а й піклується, стає яскравим прикладом поважного ставлення до інших.

Ця любов, звичайно, не обмежується сентиментальністю. Вона виявляється через професіоналізм, справедливість, увагу, чесність. Справжній педагог горить своєю справою, готовий вдосконалюватись, щоб надати якомога більше, краще, якісніше. Він не обмежується відведеним часом для уроку.

Любов, виявлена вчителем, як правило, породжує прихильність учнів у відповідь. Вони починають бачити не просто наставника, а людину, готову підтримати, зрозуміти, вислухати. У класі, де панує атмосфера взаємної поваги та тепла, учні відкрито висловлюють свої думки, не бояться робити помилки та прагнуть працювати над собою.

Буває, що вихованець поводить себе агресивно, демонструє небажання вчитися. У таких моментах саме спрямованість на особистість дозволяє вчителю побачити за поведінкою внутрішні переживання дитини та знайти підхід, який допоможе вирішити ситуацію. Сковорода вчить нас, що кохання вимагає активної залученості. Якщо педагог першим робить крок назустріч, це може стати початком змін навіть для найважчих, як може здаватись, учнів.

Педагогіка – це мистецтво, у якому синтез великої кількості елементів, серед яких – побудова відносин. Любов народжує любов, а з неї походить усе найкраще – прагнення до знань, повага, доброта, бажання робити світ краще.

І ніяка темрява зовнішніх обставин не має ставати на заваді справді людському.

Педагог, який щиро вболіває за своїх учнів, не просто виховує та навчає, а залишає по собі особливий глибокий слід у серцях, стає тим, кого згадують із вдячністю та теплом крізь роки. І це сяйво, що він передав колись, у серцях його учнів не згасне.

ЯК НЕ ВТРАТИТИ СЕБЕ: ФІЛОСОФСЬКІ ОРІЄНТИРИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Бончук Ольга

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода – це людина, яка символізує духовність, мудрість і глибоку самотність українського народу. Його вираз «З усіх утрат втрата часу найтяжча» звучить як нагадування про те, наскільки важливо цінувати свій час і використовувати його для справжнього саморозвитку та суспільного добра.

Для українців час завжди мав особливу цінність, як для країни, яка століттями боролася за свою свободу. Г. Сковорода вчив не лише берегти час, а й наповнювати його сенсом. Він закликав пізнати себе, знаходити своє покликання, адже саме час робить життя повноцінним. Його ідея «сродної праці» відображає сучасний заклик жити в гармонії зі своїм внутрішнім «я» та робити те, що робить вас щасливими.

Сьогодні, під впливом технологій, ми втрачаємо час на поверхневі речі, і слова Г. Сковороди актуальні як ніколи. Марна трата часу – це не тільки втрачена хвилина, але і втрачена можливість зробити щось важливе для вас. У цей момент нашої історії ми, українці, маємо згадати мудрість Григорія Сковороди та спрямувати наш час і зусилля на розвиток, збереження ідентичності та розбудову свого майбутнього.

Життя швидкоплинне, і лише від нас залежить, чи буде воно наповнене змістом. Як сказав Григорій Сковорода, «щастя не в тому щоб мати, а в тому, щоб бути». Тож, не втрачаємо часу на дрібниці, а будьмо творцями своєї долі, як того вчив великий філософ.

«НАСОЛОДЖУЙСЯ ТИМ, ЩО СВОЄ»

Власова Яна

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

«З усіх утрат втрата часу найтяжча». Ці слова Григорія Сковороди, одного з найвидатніших українських мислителів, залишаються актуальними через століття. Його філософія, зосереджена на гармонії, самопізнанні та духовній свободі, стала своєрідним дороговказом для українців. Але як його ідеї резонують з нашим сьогоденням?

Сковорода жив у XVIII столітті – епоху змін, соціальних потрясінь і пошуків нових шляхів. Його життя, повне мандрів і роздумів, було прикладом прагнення до внутрішньої свободи. Філософ вірив, що людина повинна пізнати себе і обрати свій «сродний труд», тобто справу, яка відповідає її природі та покликанню. Сьогодні у світі безліч можливостей і викликів, це послання є особливо важливим для нас, українців.

Україна зараз переживає складний період переосмислення своєї ідентичності. Війна, боротьба за свободу і незалежність, глобалізація та технологічний прогрес ставлять перед кожним із нас питання: хто ми і яку роль маємо відігравати у світі? І тут думки Сковороди стають як ніколи актуальними. Він учив, що щастя не в багатстві чи владі, а у внутрішньому спокої та гармонії. Ми, українці, часто шукаємо щастя в зовнішніх досягненнях, але саме ідея «сродного труда» допомагає знайти баланс між амбіціями та душевним комфортом.

Сковорода також вірив у силу освіти та духовного розвитку. Його афоризм «Світ ловив мене, та не спіймав» символізує не лише відмову від матеріальних благ, а й прагнення залишатися вірним своїм принципам. Для нас, сучасних українців, це нагадування про важливість автентичності. У глобальному світі легко втратити національне обличчя, але ми повинні пам'ятати про свої корені, мову та культуру.

Особливо цікавим є його бачення свободи. Для Сковороди це не лише відсутність зовнішніх обмежень, а й здатність бути вільним від страху, марнославства та залежності від чужих думок. Це важливий урок для кожного українця, адже наша історія – це боротьба за незалежність, а наше майбутнє залежить від того, наскільки ми здатні звільнитися від внутрішніх і зовнішніх кайданів.

Григорій Сковорода – це не лише філософ минулого, а й натхненник сьогодення. Його ідеї допомагають нам знайти себе в сучасному світі, зберегти

свою ідентичність та навчитися жити у злагоді з собою і світом. Ми, українці, можемо пишатися тим, що маємо такого провидця у своїй історії.

«Пізнай себе» – закликав Сковорода. Ці слова мають стати нашим дороговказом у час великих змін. Бо лише пізнавши себе і своє «сродне діло», ми зможемо стати справжніми господарями власного життя і творцями майбутнього України.

«СВОБОДА – ЦЕ ВИБІР»: ЩО СКОВОРОДА ЗАЛИШИВ УКРАЇНІ ТА СВІТУ

Карабан Віра

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода – поет, філософ, педагог, український Езоп, український Сократ. Єдиний український філософ, визнаний на світовому рівні. Час летить безупинно, але мудрість Григорія Сковороди залишається для нас актуальною. Він «подарував» світові ідею «сродної праці», ідею пізнання себе, розуміння людиною внутрішньої свободи, розкрив сутність українського менталітету, що полягає в кордоцентризмі («філософії серця»). У чому ж загадка генію Григорія Сковороди та невмирущості його ідей?

Його життєвий шлях, його вибір, його образ закарбовано в легендах, його афоризми, твори, філософські роздуми відкривають цікаву особистість філософа-гуманіста та письменника-демократа. Саме він заклав підвалини української філософії як оригінальної системи, в основі якої постає дух українського народу як органічна єдність віри, надії та любові в одвічному прагненні до свободи.

«Світ ловив мене, та не спіймав» – ці слова Григорія Сковороди стали символом свободи духу, яку кожен українець носить у серці. Його життя й філософія вчать нас знаходити гармонію, залишатися вірними собі та будувати майбутнє, попри виклики. Хіба не надважливою сьогодні для більшості з нас є проблема пошуку себе, свого шляху, осмислення й усвідомлення власних бажань, устремлень? Хіба не прислухаємося сьогодні до афористичних істин-настанов Григорія Савича й не намагаємося втілити їх у життя? І саме тому його ідеї залишаються особливо близькими студентам і викладачам Харківського національного педагогічного університету, що носить його ім'я. Із часу повномасштабного вторгнення: спочатку було

знищено музей Григорія Сковороди, а потім – головний корпус педагогічного університету. ХНПУ імені Г. С. Сковороди – це не просто освітній заклад, це сучасний педагогічний простір, де ідеї генія продовжують жити, надихаючи на творчу діяльність нові покоління педагогів: ми вже вміємо навчати дітей, допомагати їм зрозуміти свій внутрішній світ, розповсюджуючи ідеї Сковороди про важливість пізнання себе й «спорідненої праці». Ми пам'ятаємо мудрість Великого педагога: «Що може бути солодше за те, коли любить і прагне до тебе добра душа?». Ми, молоді покоління українців, розуміємо, що вчитель – це не просто професія, це покликання, що потребує не лише знань, а й внутрішньої гармонії та віри у свої сили, адже, на думку філософа, «велика справа – панувати над тілами, то ще більша – керувати душами».

Для українців, які пройшли й продовжують проходити випробування війни, Сковорода нагадує: внутрішня свобода – це найголовніше в житті людини, це те, що залишається з нами попри будь-які обставини.

Сам Сковорода обирає шлях «вільного філософа», цінував свободу понад усе, стверджуючи, що все «злото» у світі нічого не варте, бо «проти свободи воно лиш болото».

«Свобода – це вибір» – говорить Сковорода крізь століття. Ми, українці, визначилися зі своїм вибором, і цей вибір залишається пріоритетним, бо він базується на основних засадах духовної спадщини українського філософа.

ВІЧНІ ЦІННОСТІ В ЕПОХУ ЗМІН: УРОКИ СКОВОРОДИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Лубяна Ярослава

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода, видатний український філософ, чії ідеї стали символом духовності та свободи. Його життя і творчість нагадують нам, українцям, про справжні цінності: гармонію з собою, свободу духу, моральну стійкість та патріотизм.

Недарма Григорій Саввич говорив: «З усіх утрат втрата часу найтяжча». І це дійсно так, бо у сучасному світі, коли ми «гонимосся» за тим, що нам потрібно, на нашу думку, то нерідко відволікаємося від істинного сенсу, що ґрунтується лиш на простому – це те, що з нами відбувається, поки ми зайняті.

Тому, щоб не втратити цей час, по-перше, потрібно відшукати ту «сродну працю» Сковороди, що є необхідною умовою у досягненні людиною щастя, реалізацією справді людського способу існування. Це те, що відповідає внутрішньому покликанню людини і робиться від душі. Він вважав, що гармонія з собою і світом можлива лише тоді, коли людина займається тим, що приносить їй радість і користь іншим, а не тоді, коли ми йдемо на роботу, яка не приносить жодного задоволення. У наш час, коли суспільство диктує «стандарти» успіху ця думка є особливо важливою, бо як там не було, ми – люди, все одно маємо вплив зі сторони інших. Тому, Сковорода нагадує: працювати за покликанням – це не лише шлях до щастя, а й спосіб зберегти свою автентичність і незалежність.

По-друге, Сковорода наголошував на духовній свободі та моральній стійкості. Його приклад залишається актуальним для сучасних українців, особливо у контексті суспільних і політичних відносин. І зараз, коли ми зіткнулися обставинами війни важливо зберігати гідність, пріоритет духовних цінностей і готовність протистояти зовнішньому тиску. Українці сьогодні демонструють ту саму стійкість, що і Сковорода, залишаючи внутрішній світ сильним і вільним, що дозволяє бути цілісними особистостями навіть у найскладніші часи.

Ідеї Григорія Сковороди залишаються надзвичайно важливими для українців. Його філософія не лише частина нашої культурної спадщини, а й джерело натхнення для сучасного суспільства.

ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ, КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ

Носик Юлія

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Що означає бути гармонійною людиною в сучасному світі? Як знайти баланс між собою, культурою та освітою у постійно змінюваних умовах? У філософії Григорія Сковороди криються ключі до розуміння цих питань. Його система поглядів, хоча й належить до іншої епохи, але є актуальною та крізь століття звертається до нас із закликом пізнати себе і світ навколо.

Мислитель залишив нам не лише духовну спадщину, а й своєрідний орієнтир: як жити за покликом серця, шанувати власну культуру й навчати інших цього. Чи здатні ми, українці, почути його голос сьогодні? Чи можуть його ідеї допомогти нам адаптуватися до тих викликів та змін, які постають перед сучасною освітою та культурою? Можливо, саме у зверненні до цих вічних цінностей – шлях до подолання актуальних проблем сьогодні.

Самопізнання є однією з центральних тем у філософії Г. Сковороди. Він вважав, що справжнє щастя не можна знайти в зовнішніх факторах, таких як матеріальні блага чи соціальний статус. У своєму творі «Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя в житті (Товариська розмова про душевний мир)» він зазначав, що щастя полягає у внутрішньому стані гармонії, душевному спокої та усвідомленні своєї природи, а не в досягненні зовнішніх цілей чи володінні благами [2, с. 336]. Філософ наголошував на важливості «сродної праці» – тобто такої діяльності, яка відповідає внутрішнім прагненням і природним здібностям людини. У своєму філософському трактаті «Розмова, названа алфавіт, чи буквар світу» він підкреслює, що справжнє задоволення від роботи можна отримати лише тоді, коли вона відповідає природним здібностям і покликанню людини. Він застерігає від вибору професій через модність чи прибутковість, оскільки це може призвести до розчарування. Багатство не дає душевного спокою, а справжня радість – у праці, що поєднує здібності та духовні потреби [2, с. 431-432].

Постать та вчення Г. Сковороди стали невід'ємною частиною українського культурного розвитку і крізь призму сучасності його ідеї залишаються актуальними, а саме концепція трьох світів (всесвіт, людина, світ символів), прагнення до гармонії між духовним і матеріальним, пошуки сродної праці та самопізнання, а також акцент на важливості культури як основи формування особистості. У світі, де культура часто зводиться до споживання, вчення Сковороди закликає нас глибше усвідомити її сутність.

Освіту, виховання та науку Сковорода вважав невіддільними від духовного розвитку людини. На його думку, освіта повинна базуватися на пізнанні законів природи, людської сутності та гармонії світу. Зокрема, у роботах «Вдячний Еродій» і «Кільце» він наголошував, що виховання спрямоване на пробудження у людини доброї волі [1, с. 898]. А наука має робити людину щасливою, оскільки вона є необхідною складовою життя [2, с. 362].

Отже, філософія Григорія Сковороди є безцінним спадком для української нації. Його слова: «Роби те, до чого народжений, будь

справедливий і миролюбний громадянин, і досить із тебе», наголошують на тому, що кожна людина повинна знайти своє покликання та виконувати його з честю і гармонією, не забуваючи про обов'язки перед суспільством. Ці слова є важливим нагадуванням, що справжнє щастя і гармонія приходять через пізнання себе та виконання свого природного призначення в житті.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Л. Ушкалова. Харків–Едмонтон–Торонто : Майдан, 2011. 920 с.
2. Сковорода Г. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. Київ : Обереги, 1994. 528 с.

«СВІТ ЛОВИВ МЕНЕ, ТА НЕ СПІЙМАВ»

Палагута Яна

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода – філософ, поет і мислитель, який став уособленням українського духу. Його життя та ідеї є надзвичайно актуальними в наш час та відкривають нові горизонти для роздумів про те, ким ми є як народ і які цінності формують нашу сутність. Фраза «Світ ловив мене, та не спіймав» відображає не лише особистий вибір Сковороди, а й глибоку філософську ідею, яка резонує із сучасною боротьбою українців за свою ідентичність, свободу та гідність.

Сковорода був мандрівником – фізично й духовно. У його творчості переплелися ідеї античності, християнства та української народної мудрості. Він говорив про «сродну працю» – ідею, що кожна людина має знайти свою істину природу та жити згідно з нею. Ця концепція актуальна і сьогодні, адже українці продовжують шукати своє «сродне» місце у світі, долаючи наслідки колоніального минулого, політичних викликів та війни. Пошук власної «сродності» в колективному і особистому житті стає ключем до гармонії, яку Сковорода бачив у поєднанні зусиль і душевного спокою.

Філософія Сковороди нагадує нам, що свобода – це не лише політична чи соціальна категорія, а й внутрішній стан. Його життя без матеріальних багатств і прив'язаності до світу стає своєрідним викликом сучасній людині, зануреній у споживацтво та гонитву за статусом. Сковорода показує нам, що справжня свобода народжується всередині, коли людина звільняється від зовнішніх спокус і знаходить гармонію зі своєю природою.

Україна сьогодні – це країна, яка так само, як і Сковорода, проходить свій шлях самопізнання. Ми намагаємося знайти рівновагу між традицією і модерністю, національною ідентичністю та відкритістю до світу. Сковорода вчив, що істина не у зовнішньому, а у внутрішньому світі людини. Так само і Україна повинна будувати свою державність, спираючись на глибокі цінності, такі як свобода, справедливість і гідність.

Його ідеї також можуть допомогти нам зрозуміти природу нашої спільноти. Сковорода бачив єдність світу в гармонії протилежностей, і це є нагадуванням, що українське суспільство, хоч і різноманітне, може знайти спільну основу для побудови майбутнього. Його ідея «сродної праці» заохочує кожного знайти своє місце, а спільна праця всіх допомагає побудувати сильну і процвітаючу націю.

Таким чином, Сковорода і сьогодні є нашим сучасником. Він вчить нас бути вільними у світі, який намагається нас «спіймати», шукати гармонію всередині себе і у спільноті, цінувати духовні багатства більше, ніж матеріальні. Його життя і творчість є дороговказом для України, яка продовжує свій шлях до самопізнання і справжньої свободи.

СКОВОРОДА ТА УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ГАРМОНІЯ ДУШІ ТА КУЛЬТУРИ

Приходько Світлана

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода – постать, яка стала символом духовного багатства, мудрості та національної ідентичності українців. Його ідеї, хоч і сформовані в ХІХ столітті, залишаються актуальними сьогодні. Протягом життя та у своїх творах Сковорода заклав основи філософії, яка звертається до найважливішого – пізнання себе і гармонії з навколишнім світом.

Сковорода жив у непростий час, коли Україна перебувала під впливом чужих держав, а національна ідентичність тільки формувалася. Його філософія допомагала людям знаходити стійкість у внутрішньому світі, попри зовнішні обставини.

У сучасній Україні, яка бореться за свою свободу, філософія Сковороди нагадує про важливість духовних цінностей. Сковорода був мандрівником не лише у фізичному світі, а й у світі думок. Сьогодні українці продовжують

цей шлях: захищають свою культуру, мову та незалежність. Його ідеї «сродної праці» та гармонії із собою вчать нас будувати майбутнє, спираючись на свою ідентичність.

Сковорода – це постать, що звучить крізь віки, закликаючи українців до глибокого пізнання себе та вірності своїм цінностям. Його філософія – це джерело натхнення для кожного, хто шукає сенс життя. Як він писав: «Кожен має бути тим, ким він є, і робити те, до чого створений», ці слова залишаються актуальними для нас.

ДІАЛОГ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: ЯК СПАДЩИНА СКОВОРОДИ ФОРМУЄ НАШЕ МАЙБУТНЄ

Проценко Анастасія

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода – це більше, ніж філософ, письменник чи мандрівник XVIII століття. Це образ вічного шукача істини, який через століття продовжує бути дзеркалом української душі. Його життя і творчість стали символом свободи духу, мудрості та гармонії з собою і світом. Чи не тому кожен із нас, українців, так чи інакше відкриває в собі частинку Сковороди?

Григорій Сковорода – це не лише частина нашого минулого, а й дорога у майбутнє. Його філософія вчить нас бачити сутність речей, розуміти, що справжні цінності лежать не в матеріальному світі, а в духовному розвитку, у стосунках між людьми. В умовах сучасного світу, де переважають швидкість і поверховість, ми, українці, можемо знайти в його спадщині розраду та мудрість. Сковорода наче нагадує: справжня сила – у простоті, а справжня велич – у чесності перед собою.

Він, як ніхто інший, відчував глибокий зв'язок людини з природою. Він навчав, що справжнє щастя не залежить від зовнішніх обставин, багатства чи слави. Воно народжується там, де людина знаходить своє «сродне» заняття – те, що відповідає її природі. Його ідея «сродної праці» актуальна й сьогодні, коли в умовах глобалізації та технічного прогресу багато хто втрачає власну ідентичність. Для нас, українців, ця філософія нагадує про цінність нашого коріння, нашої культури та звичаїв.

Сковорода залишив по собі не тільки твори, а й спосіб мислення – простий, але глибокий. Він не шукав істини у складних теоріях, а вбачав її

у звичайному житті: у людській доброті, щирості, свободі. Його вислів «Світ ловив мене, та не спіймав» став маніфестом свободи від усього, що сковає наш розум і душу. І це прагнення до внутрішньої свободи завжди було близьким українському народові. Протягом історії ми боролися за свою незалежність, за право бути собою – у мові, культурі, звичаях. Сковородинське прагнення до істинної свободи надихає нас продовжувати цей шлях.

Його мандрівний спосіб життя нагадує про те, що шлях важливіший за мету. Як і Сковорода, ми сьогодні перебуваємо у постійному русі: шукаємо своє місце у світі, будуємо майбутнє для себе та наступних поколінь. Його слова навчають нас зупинитися і слухати себе, адже саме у гармонії з собою ми здатні знайти силу й натхнення для великих справ.

Його думки про рівновагу між внутрішнім світом і зовнішнім життям актуальні для кожного з нас. Сковорода вчив, що щастя – це гармонія душі, а не гонитва за досягненнями. Сьогодні, коли українці переживають непрості випробування, його слова надихають не втрачати віру у власні сили, залишатися стійкими та людяними. Його спадщина – це наш національний скарб, що допомагає не тільки краще розуміти себе, а й створювати нове майбутнє, спираючись на глибоку духовну основу.

Сковорода і ми – це діалог крізь час. Його філософія нагадує нам про вічні цінності: любов до свободи, пошук істини, гармонію з природою і собою. І поки ми пам'ятаємо його уроки, в нас живе та незламна українська душа, яка завжди шукає світла і ніколи не втрачає віри.

**«КОЛИ ТИ ТВЕРДО ЙДЕШ ШЛЯХОМ, ЯКИМ ПОЧАВ ІТИ,
ТО ТИ ЩАСЛИВИЙ»**

Сергієнко Вікторія

студентка 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Слова Григорія Савича Сковороди «Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на мою думку, ти щасливий» – це глибоке філософське розуміння людського буття. Воно виходить за межі особистого досвіду і стає своєрідним компасом для кожного, хто шукає сенс власного життя.

Для Сковороди шлях – це не просто рух від однієї точки до іншої, а постійний процес самопізнання, самовдосконалення і духовного зростання.

Це активна позиція людини, яка свідомо обирає свій життєвий шлях і йде ним, попри труднощі.

Для нас – українців, ця думка набуває особливого значення. Вона нагадує нам про важливість збереження своєї ідентичності, продовження традицій і боротьби за свою свободу.

Історія України – це шлях боротьби за свою незалежність і самобутність. Цей шлях був тернистим, сповненим випробувань і трагедій, але водночас і величним. Від часів Київської Русі, коли українські землі тільки зароджувались, і до сьогодні, наша історія була тісно пов'язана з боротьбою за самовизначення. Завоювання монголами, напади татар, поділи Речі Посполитої, панування Московської імперії та радянської системи, війни й голодомор – усе це були спроби знищити українську націю. Однак, попри все, український народ зумів зберегти свою мову, звичаї, віру і прагнення до свободи. Історія України – це не просто сукупність подій, а живий організм, який постійно розвивається і змінюється.

Сьогодні ми живемо в нову епоху, але виклики, які стоять перед нашою країною, залишаються. Історія України – це наша гордість і наша відповідальність. Пам'ятаючи про подвиги наших предків, ми повинні продовжувати боротися за щасливе майбутнє для нашої країни.

Сковорода, як один з найвидатніших мислителів нашої нації, закликав українців до самопізнання і самоствердження. Його філософія стала важливим джерелом натхнення для багатьох поколінь українців.

Філософ підкреслює важливість твердості у виборі шляху. Це означає, що людина повинна бути впевнена у своїх рішеннях і не відступати від обраного напрямку навіть перед труднощами.

Сьогодні, коли Україна будує своє майбутнє, слова Сковороди набувають особливого значення. Ми, як нація, маємо визначитися зі своїм шляхом, зберегти свою ідентичність і рухатися вперед.

Сковорода бачить щастя в тому, щоб йти обраним шляхом. Ця думка надихає і нас українців на оптимізм, надає силу і впевненість, допомагає зберегти віру в перемогу.

**«МУДРІСТЬ НЕ В ТОМУ, ЩОБ ЗНАТИ БАГАТО,
А В ТОМУ, ЩОБ РОБИТИ МАЛО, АЛЕ ТЕ, ЩО Є НЕОБХІДНИМ»**

Цимкаленко Петро

студент 51 групи факультету початкового навчання

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода – постать, що займає особливе місце в українській культурі та філософії. Його ідеї, погляди на життя, суспільство та людське буття й досі актуальні, глибокі й зрозумілі кожному з нас. Сковорода був не лише філософом, а й поетом, педагогом, музикантом, людиною, яка намагалась бути вільною і залишатися вірною своїм переконанням. Важливість його спадщини для сучасного українця важко переоцінити, адже погляди Сковороди не тільки відображають, але й допомагають формувати основи нашої національної ідентичності.

Однією з головних ідей Сковороди була ідея внутрішньої свободи. Для нього справжня свобода полягає не у зовнішніх обставинах, а в гармонії з собою, у здатності йти за своїм покликанням, виконуючи свою життєву місію. Сковорода вважав, що кожна людина має знайти свою «сродну працю» – справу, яка буде приносити їй внутрішнє задоволення і відповідатиме її природним нахилам. В Україні, де часто важко знайти гідне місце для самореалізації, його ідеї є надзвичайно важливими, адже закликають до того, щоб кожен знаходив свою істинну мету, незалежно від зовнішніх труднощів.

Це ставлення до життя може бути важливим орієнтиром для сучасного українця, особливо в часи економічних і політичних випробувань. Сковорода вчив, що навіть у найскладніших умовах людина може зберігати внутрішню свободу, якщо зберігає вірність своїм переконанням і не дозволяє зовнішнім обставинам підкорювати свою душу.

Ще однією важливою рисою філософії Сковороди є пошук істини. Він був переконаний, що істинне знання не можна отримати лише через навчання або вплив суспільства, воно приходить через самопізнання та внутрішню працю над собою. Для Сковороди істина – це не абстрактні філософські поняття, а практичне втілення моральних принципів у повсякденному житті. Він багато писав про необхідність чесності, працелюбства, взаємоповаги.

Ці ідеї залишаються актуальними для сучасних українців, які намагаються побудувати нову Україну. Національна самосвідомість українця, його гідність, бажання жити вільно та відповідально перед собою й перед іншими – усе це відображає погляди Сковороди. Він був одним із перших, хто

сформулював ідею, що національна сила базується не на зовнішніх факторах, а на внутрішньому розвитку людини, її моральному і духовному зростанні.

Сковорода, крім того, став символом української культури, яка поєднує народну мудрість і вищі духовні цінності. Його творчість, зокрема поезія, була глибоко народною і водночас високодуховною. Твори Сковороди пропагують ідеали вільного, незалежного мислення і ставлять у центр людини, яка не підкоряється обставинам, а активно формується і самовизначається. Ця ідея є важливою для сьогоденного українця, котрий часто стикається з викликами, що вимагають великої внутрішньої сили та здатності протистояти зовнішнім впливам.

Крім того, філософія Сковороди сприяла формуванню української духовної традиції, що переплітається з народною культурою та релігійними цінностями. Його принципи взаємоповаги, терпимості та збереження власної гідності залишаються важливими і для сучасної України, яка намагається пройти через труднощі, зберігаючи свою національну ідентичність та культуру.

Сковорода був не лише філософом, а й живим втіленням своїх ідей. Його мудрість і сьогодні може бути для нас провідником, що веде до глибшого розуміння себе та світу навколо. Українці, які намагаються знайти свій шлях у сучасному світі, можуть багато чому навчитися від Сковороди, зокрема з його розуміння свободи, гармонії, національної самосвідомості та гідності. Його творчість є не лише спадщиною, а й живою частиною нашого сьогодення, що надихає на духовний розвиток і пошук істинного сенсу життя.

ЗМІСТ

Бойчук Юрій. Вступне слово	3
1. Бойченко Михайло. Академічна позиція Марії Култаєвої як взірць інтелектуальної сміливості	4
2. Бакай Світлана. Мистецтво як складова духовності особистості в педагогічній та творчій спадщині Григорія Сковороди	11
3. Бакуменко Олександр. Технічна творчість і дух часу	14
4. Блажко Валентин. Дискурс Землі у творчій спадщині Григорія Сковороди.....	16
5. Васильєв Олексій. Амбівалентність практик життєтворчості у творчості Г. Сковороди	17
6. Верецагін Олег. Культурно-антропологічні інтерпретації образу Григорія Сковороди в українському графічному дизайні.....	19
7. Верховод Лілія. Культурна і суспільна місія філософії або декілька розміркувань з приводу життєздатності української філософії.....	20
8. Водовозов Ілля. Національно-культурна специфічність інженерного мислення.....	22
9. Гончарова Ольга. Феноменологія, історична пам'ять та геополітичні наслідки війн	23
10. Гриб Олег. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до педагогічної діяльності	26
11. Гугул Руслан. Цінність «сродної праці» в життєтворчості людини.....	28
12. Давидяк Василь. У пошуках власної «сродності»: до проблеми ідентичності в творчості Г. Сковороди.....	31
13. Доценко Євген. Самопізнання як інструмент подолання гендерних стереотипів: актуальність сквородинівської педагогіки у філософсько-правовому контексті	32
14. Задорожний Сергій. Соціально-антропологічні інтерпретації агресії у літературній спадщині Г. Сковороди	33
15. Зінов'єва Катерина. Літературна творчість Григорія Савича Сковороди як практика філософування	35
16. Зубрицький Володимир. Людина у Г. Сковороди: передчуття екзистенційної пустки, відчуття іронії чи перформативність життя.....	37

17. Каграманян Максим. Психологічні аспекти болю	40
18. Корж Ганна. Ще раз про вічне у непостійному та суперечливому світі	42
19. Корнієнко Світлана. Людина в транспективі постіндустріального суспільства: колізії самопізнання та відчуження	48
20. Кошляк Михайло. Проблема збереження та зміцнення здоров'я особистості в спадщині Григорія Сковороди.....	50
21. Левченко Валерій. Рецепція постаті та творчої спадщини Григорія Сковороди на шпальтах українських газет 1941–1944 рр.	52
22. Максименко Роман. Збереження та актуалізація філософсько-культурної спадщини Г. Сковороди у стратегіях розвитку ХНПУ	56
23. Марчук Сергій, Чемерис Ірина. Ідеї здоров'язбереження Григорія Сковороди у контексті народнопедагогічної парадигми	58
24. Нестеренко Андрій. Г. Сковорода як просвітник і транслятор європейських цінностей.....	62
25. Підплетний Олександр. Формування наукового світогляду в освітньому процесі.....	63
26. Радіонова Наталія. Григорій Сковорода як освітній філософ і архітектор миру	65
27. Сало Антон. Цифрова людина як новий тип соціальної реальності: морально-етичний аспект	67
28. Снісаренко Владислав. Потенціал застосування технологій штучного інтелекту в психології.....	69
29. Ткаченко Олександр. Репрезентації homo ludens в філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди	72
30. Фень Денис. Антеїзм у філософсько-антропологічній спадщині Григорія Сковороди	74
31. Фень Максим. Сродна праця як шлях до зцілення людини від духовної сліпоты.....	75
32. Філоненко Руслан. Трансформації літературного образу людини від бароко до постмодерну (філософський аналіз)	77
33. Цуканова Наталія. Інновації в початковій освіті	79
34. Швидун Людмила. Освітня та академічна мобільність і сучасні виклики цифрового суспільства.....	82
35. Яровий Вадим. До питання про формування цінностей фізичної культури	86

<i>«Сковорода і ми – українці». Збірник есе здобувачів II (магістерського) рівня вищої освіти, першого року навчання факультету початкового навчання</i>	89
36. Бекетова Олена. Взаємини педагога та учнів: шлях любові та взаємної поваги.....	90
37. Бончук Ольга. Як не втратити себе: філософські орієнтири Григорія Сковороди	91
38. Власова Яна. «Насолоджуйся тим, що своє».....	92
39. Карабан Віра. «Свобода – це вибір»: що Сковорода залишив Україні та світу.....	93
40. Лубяна Ярослава. Вічні цінності в епоху змін: уроки Сковороди для України.....	94
41. Носик Юлія. Філософська спадщина Григорія Сковороди: гармонія людини, культури та освіти крізь призму сучасності	95
42. Палагута Яна. «Світ ловив мене, та не спіймав»	97
43. Приходько Світлана. Сковорода та українська ідентичність: гармонія душі та культури.....	98
44. Проценко Анастасія. Діалог крізь століття: як спадщина Сковороди формує наше майбутнє	99
45. Сергієнко Вікторія. «Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то ти щасливий».....	100
46. Цимкаленко Петро. «Мудрість не в тому, щоб знати багато, а в тому, щоб робити мало, але те, що є необхідним»	102

Наукове видання

**Під знаком Григорія Сковороди:
зоряний час української культури**

МАТЕРІАЛИ

**X Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

**«ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:
ПЕДАГОГІКА І ПОЛІТИКА САМОПІЗНАННЯ»**

(3–4 грудня 2024 року)

Електронне видання

*Відповідальність за думку, викладену в матеріалах,
несуть виключно автори*

Підп. до використання 05.12.2024

Формат pdf.

Обсяг даних 1,4 Мб

Макет виготовлено на кафедрі філософії
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди
Міністерства освіти і науки України,
вул. Валентинівська, буд. 2, м. Харків, Україна, 61168
e-mail: kaf-philosophy@hnpu.edu.ua